

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Masterarbeit zur zweiten Phase des Praxisprojekts

Familienbegleitung nach dem KES-Modell

**Durchführung des „Kompetenztraining für Eltern
sozial auffälliger Kinder (KES)“ (Lauth & Heubeck, 2006)
im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung**

Eingereicht von: Luzia Lüchinger-Hutter

Begleitung: Susanne Kofmel

6. Dezember 2019

Abstract

Bei sozial auffälligem Verhalten in der frühen Kindheit kann die positive Entwicklung des Kindes wesentlich durch die Stärkung der Erziehungskompetenz seiner Eltern unterstützt werden. Elterliches Erziehungsverhalten spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Verfestigung der Auffälligkeiten. Die familienorientierte heilpädagogische Früherziehung bietet die Chance, Eltern individuell im Umgang mit ihrem Kind zu unterstützen, abgestimmt auf ihre konkreten Schwierigkeiten und Ressourcen.

In der vorliegenden Masterarbeit wird das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ (Lauth & Heubeck, 2006) in adaptierter Form mit einer Mutter durchgeführt und evaluiert. Dabei stand die Frage im Zentrum „Welche positiven Effekte können mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden?“. Die Mutter erlebte das Trainingsprogramm als nützlich, die erhoffte Verringerung der Verhaltensauffälligkeiten beim Kind liess sich jedoch nicht nachweisen. Die gewonnenen Erkenntnisse können künftig bei der Durchführung des Trainingsprogramms genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Situationsanalyse.....	6
2.1	Entstehungshintergrund.....	6
2.2	Situationsanalyse Ebene Familie	7
2.2.1	Herkunft der Informationen.....	7
2.2.2	Aktuelle Situation der Familie	8
2.2.3	Informationen aus der Anfangsdiagnostik.....	9
2.2.4	Informationen aus den Gesprächen.....	10
2.2.5	Vertrauensaufbau.....	10
2.2.6	Eignung der Familie für das KES	10
2.3	Situationsanalyse Ebene Kind.....	11
2.3.1	Personbezogene Faktoren.....	12
2.3.2	Aktivitäten und Partizipation.....	12
2.3.3	Umweltfaktoren: Handlungsebene Familie	13
2.3.4	Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin.....	14
2.3.5	Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	15
2.3.6	Wechselwirkungen: Hypothesen und Interpretation	16
2.4	Begründung der Themenwahl.....	17
2.4.1	Hintergrund	17
2.4.2	Absicht	19
2.5	Fragestellung	19
3	Theoretischer Hintergrund.....	20
3.1	Was ist „sozial auffälliges Verhalten“.....	20
3.2	Problematik von sozial auffälligem Verhalten	21
3.3	Entstehung von sozial auffälligem Verhalten.....	22
3.4	Intervention bei sozial auffälligem Verhalten	23
3.4.1	Elterntrainings	24
3.4.2	Grundsätze der Elternbildung und Elternberatung.....	27
3.4.3	Familiäre Belastungen	31
4	Projektplanung	32
4.1	Zieldefinitionen	32
4.1.1	Ziele Ebene Kind	33
4.1.2	Ziele Ebene Mutter	34
4.1.3	Ziele Ebene HFE	35

4.2	Dokumentationsmethode: Forschungstagebuch.....	37
4.3	Das KES und der Ansatz der lösungsorientierten Beratung	38
5	Durchführung	40
5.1	Diagnostik.....	40
5.2	Allgemeine Vorgehensweise	41
5.3	Umsetzung.....	43
6	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.....	45
6.1	Einschätzung der Nützlichkeit des Trainings	45
6.2	Zielerreichung.....	46
6.2.1	Zielerreichung auf Ebene Kind.....	46
6.2.2	Zielerreichung auf Ebene Mutter	47
6.2.3	Zielerreichung auf Ebene HFE	49
6.2.4	Übersicht Zielerreichung	52
6.3	Beantwortung der Fragestellungen.....	52
7	Reflexion.....	53
7.1	Methodenreflexion	53
7.2	Reflexion allgemein	55
7.2.1	Familienorientierung	56
7.2.2	Lösungsorientierung.....	57
7.2.3	Individuelle Begleitung	58
7.2.4	Effektivität des KES.....	59
7.2.5	Situation der teilnehmenden Familie.....	60
8	Fazit und Ausblick.....	62
9	Verzeichnisse.....	64
9.1	Tabellen	64
9.2	Literatur	64
9.3	Diagnostische Instrumente	66
10	Anhang	67

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit legt einen Schwerpunkt bei der Beratung und Begleitung von Eltern, welche zu den zentralen Aufgaben in der heilpädagogischen Früherziehung gehört (vgl. Lütolf et al., 2014). Die allermeisten Eltern spielen für die frühe Entwicklung ihres Kindes als erste Bezugspersonen eine entscheidende Rolle. Durch die Konfrontation mit einer Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit ihres Kindes sind sie vor eine unerwartete Situation gestellt und mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Bei Kindern mit Behinderungen zeigen sich häufiger emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten und eine frühe Intervention erscheint wichtig (vgl. Hampel et al., 2010). Zeigt ein Kind Auffälligkeiten in seiner sozialen Entwicklung, so sind die Eltern direkt als Interaktionspartnerin oder –partner betroffen und mitbeteiligt.

Die Begleitung der Familie durch die Heilpädagogische Früherzieherin oder den Früherzieher kann und soll nicht nur das Kind, sondern auch seine Eltern unterstützen und stärken. In der Regel spielen in der HFE¹ die Unterstützung des Kindes und der Eltern zusammen, je nach Situation kann ein Schwerpunkt bei den Eltern oder beim Kind liegen. Bei sozial auffälligem Verhalten von Kindern in der frühen Kindheit kann die positive Entwicklung des Kindes wesentlich durch die Stärkung der Erziehungskompetenz seiner Eltern, z.B. durch ein Elterntaining, gefördert werden. Lauth und Heubeck (2006) stellten mit dem „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ ein Programm vor, in welchem Eltern von Kindern im Schulalter lernen, ihren Umgang mit dem Kind in konkreten familiären Standardsituationen zu verbessern. Dadurch soll sich das Verhalten des Kindes verbessern und die Belastung der Eltern verringern.

In der vorliegenden Masterarbeit, welche auf dem Praxisprojekt aufbaut (Lüchinger, 2017), wurde das Gruppentrainingsprogramm von Lauth und Heubeck (2006) angepasst für die Arbeit als HFE mit Eltern von Kindern im Vorschulalter und mit einer einzelnen Mutter durchgeführt. Das Vorgehen wird in dieser Arbeit theoretisch eingebettet, die Erfahrungen und Ergebnisse dargestellt und reflektiert.

Nach einer ausführlichen Situationsanalyse werden die theoretischen Grundlagen zum Thema „sozial auffälliges Verhalten“ und die entsprechenden Interventionsmöglichkeiten, mit Schwerpunkt Elterntaining, dargestellt. Im Kapitel Projektplanung werden die Ziele auf Ebene Kind, Mutter und HFE definiert. Schliesslich wird die Umsetzung beschrieben und die Ergebnisse werden dargestellt und evaluiert. Den Abschluss bildet ein Fazit zu den gewonnen Erkenntnissen und ein Ausblick auf die künftige Nutzung des KES-Programms in der HFE.

¹ Die Abkürzung „HFE“ bezieht sich in der vorliegenden Masterarbeit sowohl auf die Heilpädagogische Früherziehung als Disziplin und Beruf wie auch auf die Person der Heilpädagogischen Früherzieherin oder des Früherziehers bzw. der heilpädagogischen Fachperson. In welchem Sinne „HFE“ gemeint ist erschliesst sich aus dem Zusammenhang.

2 Situationsanalyse

Zunächst soll der Entstehungshintergrund der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden. Anschliessend wird die Situationsanalyse, bezogen auf das in einer Familie durchgeführte „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“, dargestellt. Dabei interessiert die Situation auf Ebene der Heilpädagogischen Früherzieherin, der teilnehmenden Familie bzw. Eltern und auf Ebene des Kindes, welchem das „sozial auffällige Verhalten“ zugeschrieben wird. Aufgrund des kurzen Zeitraums der Zusammenarbeit mit der Mutter und fehlender vorgängiger Kenntnis der Familie fliessen in die Situationsanalyse sowohl Informationen ein, die am Anfang erhoben wurden, wie auch einige, die im Verlauf der Durchführung des KES gewonnen wurden.

Am Ende dieses Kapitels wird die Themenwahl begründet und die Fragestellung vorgestellt.

2.1 Entstehungshintergrund

Die vorliegende Masterarbeit knüpft am Praxisprojekt „Bericht über die Durchführung des ‚Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)‘ mit einer Mutter“ an (Lüchinger, 2017). In der dortigen erstmaligen Durchführung des Trainingsprogramms KES mit einer einzelnen Mutter im Rahmen der HFE wurde die Nützlichkeit des Trainingsprogramms bestätigt und es konnten spannende Erkenntnisse gewonnen werden. Am Ende des Evaluationsberichtes zum Praxisprojekt stand ein Entwurf für die Fortführung desselben im Rahmen der Masterarbeit, welcher an den gewonnenen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen anknüpfte. Im Rahmen der Masterarbeit wurde das KES ein zweites Mal für eine Mutter geplant, mit ihr durchgeführt und die Erfahrungen ausgewertet. Die Planung und Durchführung wird in der vorliegenden Masterarbeit dargestellt, theoretisch eingebettet, die Erfahrungen werden reflektiert und die gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt. Hauptsächliches Ziel der zweiten Durchführung des KES in Form eines Einzeltrainings war, herauszufinden, welche positiven Effekte auf Ebene Kind und Eltern dadurch erreicht werden können.

Mit dem „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ wurde ein ausgewählter Aspekt der vielfältigen Aufgabenbereiche in der Heilpädagogischen Früherziehung, die Begleitung der Eltern, vertieft. Dieser Schwerpunkt beruht hauptsächlich auf dem persönlichen Interesse der Verfasserin sowie den Erfahrungen aus der Praxis, wo sich die Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern oft als sehr wichtig erweist, um ein Kind in seiner Entwicklung unterstützen zu können. Dies gilt ganz besonders mit Blick auf die sozial-emotionalen Kompetenzen des Kindes.

Das besondere Interesse der Verfasserin an Erziehungsthemen besteht seit langer Zeit. Im Rahmen des Studiums der heilpädagogischen Früherziehung an der Hochschule für Heilpädagogik sowie in der Berufstätigkeit als heilpädagogische Früherzieherin wurde dieses Interesse vertieft und verknüpft mit

der Frage, wie Eltern im Rahmen der HFE in ihren erzieherischen Kompetenzen unterstützt werden können. Im Modul „HF 3 Förderbereich sozial-emotionale Entwicklung“ an der HfH lernten die Studierenden verschiedene Unterstützungs- und Präventionsangebote kennen. Hier stiess die Verfasserin auf das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“ von Lauth und Heubeck (2006), welches als Gruppentraining für Eltern von sozial auffälligen Kindern im Schulalter konzipiert wurde. Da das Vorgehen im Trainingsprogramm stark an den individuellen Herausforderungen der einzelnen Familien bzw. Eltern orientiert ist, erachtete die Verfasserin das Trainingsprogramm als umsetz- und nutzbar in der heilpädagogischen Früherziehung. So entstand die Idee, die Umsetzung des Trainingsprogramms und den Nutzen in der HFE zu erproben. Dies wurde, anstelle des ursprünglichen Vorgehens im Gruppensetting für das Schulalter, für die Masterarbeit im Einzelsetting für die frühe Kindheit umgesetzt.

2.2 Situationsanalyse Ebene Familie

Auch wenn im Rahmen der Situationsanalyse auf Ebene Kind als relevanter Umweltfaktor auch die Handlungsebene Familie analysiert wird, soll an dieser Stelle auf die Situation der Familie näher eingegangen werden. Das durchgeführte Projekt richtet sich an die Eltern eines Kindes mit sozial auffälligem Verhalten. Es steht also nicht das Kind alleine im Zentrum des Interesses, sondern die Familie, d.h. das Kind und seine Eltern in ihrer Interaktion. Aus diesem Grund erscheinen Informationen zur Familie besonders relevant und sollen hier dargestellt werden.

2.2.1 Herkunft der Informationen

Der Kontakt mit der teilnehmenden Familie bestand in einem Kennenlern-Treffen zur Abklärung der Bereitschaft und Eignung für die Durchführung des KES und in der anschliessenden Durchführung des Trainingsprogramms an insgesamt sieben Terminen. Da die Verfasserin in der teilnehmenden Familie nicht als HFE tätig war, sind weniger Hintergrundinformationen zur Familie vorhanden als üblicherweise im Rahmen der Arbeit als HFE. Auch die PAT²-Elterntrainerin, welche die Familie vermittelte, hatte diese gerade erst kennen gelernt. Sie war von der Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörde KESB beauftragt worden, die Familie im Hinblick auf das jüngere der beiden Kinder zu unterstützen. Die PAT-Trainerin und die von der KESB eingesetzte Beiständin der Kinder erachteten als nützlich, wenn die Familie auch für den Umgang mit dem älteren Sohn Unterstützung erhalte. Aus diesem Grund stellten sie der Familie die Möglichkeit vor, am KES-Trainingsprogramm teilzunehmen. Die Mutter zeigte Interesse und willigte dazu ein. Die Kontakte der Verfasserin zur Familie

² Parents As Teachers, Hausbesuchsprogramm zur Elternbildung und frühkindlichen Förderung

beschränkten sich auf die Mutter und die Kinder. Der Vater war aufgrund seiner Berufstätigkeit jeweils nicht anwesend.

Die Absicht der Verfasserin war es, möglichst keinen oder wenig Kontakt zur KESB zu haben, da die Eltern kein positives Verhältnis bzw. keine positive Einstellung gegenüber der KESB hatten. Das Trainingsprogramm sollte deshalb unabhängig von der KESB durchgeführt werden, durch die Verfasserin als aussenstehende Person. In diesem Rahmen erhielt die Verfasserin hauptsächlich jene Kenntnisse über die Situation der Familie, welche sie von der Mutter erfuhr. Daneben konnten einzelne Beobachtungen an den Gesprächsterminen gemacht werden, z.B. bei der Begrüssung und Verabschiedung, wo auch die Kinder anwesend waren, oder wenn diese zwischendurch kurz in denselben Raum kamen. Die beiden Kinder, zu Beginn im Alter von 2;7 und 0;8 Jahren, wurden jeweils von einer Babysitterin im Nebenraum betreut. Mit dieser tauschte sich die Verfasserin z.T. im Anschluss kurz aus, ebenso an drei kurzen Telefongesprächen mit der PAT-Trainerin, woraus einzelne weitere Informationen stammen. Im Zentrum des Interesses stand nicht wie üblicherweise in der HFE das Kind, sondern v.a. die Mutter. Entsprechend dem Trainingsprogramm lag der Fokus auf ihren Erziehungskompetenzen und ihrer Belastung. Nach Hintergrundinformationen wie z.B. der Kindheit der Mutter wurde aufgrund der sehr begrenzten Zeitspanne des Kontakts nicht aktiv gefragt. Die Mutter erzählte von sich aus einiges, was ihr relevant für die besprochenen Themen erschien, und der Verfasserin gleichzeitig einige zusätzliche Informationen zur Familiensituation lieferte.

Die vorhandenen Informationen über die Situation der Familie stammen also aus den Gesprächen mit der PAT-Trainerin, aus den Gesprächen mit der Mutter, aus der Diagnostik zu Beginn des Trainingsprogramms und zum Teil aus Beobachtungen bei den Treffen. Im Folgenden wird die Situation der Familie, so weit sie bekannt ist, als Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Durchführung des KESB geschildert. Die Notizen zu den Gesprächen, in welchen die Aussagen der Mutter zusammenfassend protokolliert wurden, sind im Forschungstagebuch im Anhang A2 zu finden.

2.2.2 Aktuelle Situation der Familie

Die Mutter stammt aus Rumänien, hat zahlreiche Geschwister und eine schwierige Kindheit erlebt. Sie hat keinen Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie und sagt im Rückblick auf ihre Kindheit, es sei erstaunlich, dass sie überhaupt überlebt habe. Mehrfach betonte sie, sie möchte, dass es ihre Kinder besser haben. Sie hat zusammen mit einem Schweizer Mann zwei Kinder. Beide Eltern sind Anfang 20. Das Paar ist nicht verheiratet und besucht zur Zeit eine Paartherapie. Der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter sorgt für Haushalt und Kinder. Die Mutter hat die Deutsche Sprache schon recht gut gelernt und kann sich verständigen. Sie spricht mit den Kindern Deutsch, wenn auch fehlerhaft. Die Familie lebt ländlich, etwas ausserhalb eines kleinen Dorfes. Es gibt wenige nahe Nachbarn, zu diesen

besteht kein Kontakt. Auch im Dorf hat die Mutter keine Kontakte. Sie hat Kolleginnen, die weiter weg wohnen, und Kontakt mit den Patinnen der Kinder. Die Grosseltern der Kinder väterlicherseits leben ein paar Kilometer entfernt auf einem Bauernhof. Zu diesen pflegt die junge Familie Kontakt, auch zu Geschwistern und Verwandten des Vaters. Die Mutter besitzt keinen Führerschein und nutzte bisher die öffentlichen Verkehrsmittel nicht, so dass sie alleine keine Möglichkeit hatte, das Dorf zu verlassen. Mit Unterstützung der PAT-Trainerin machte sie im Verlauf des Trainingsprogramms erste Schritte zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und schien sich über die neuen Möglichkeiten zu freuen. Die Mutter geht mehrmals wöchentlich abends ins Fitnesstraining. Der Vater der Kinder bringt sie dorthin, holt sie wieder ab und betreut in der Zwischenzeit die Kinder. Die Mutter berichtete mehrfach, dass der Vater weniger streng mit den Kindern sei. Sie selber sei streng.

Vor ein paar Monaten hatten aussenstehende Personen bei der KESB eine Gefährdungsmeldung für die Kinder der Familie gemacht, nachdem sie sie an einem Fest im Bekanntenkreis beobachtet hatten. Gemäss Aussage der Mutter war diese Gefährdungsmeldung für die Eltern nicht nachvollziehbar und erschien ihnen übertrieben. Das Verhalten der Kinder am Fest und der Umgang der Eltern damit scheint aus Sicht der Bekannten sehr auffällig gewesen zu sein, Näheres zum Grund für die Meldung wurde aber nicht in Erfahrung gebracht. Den Eltern schien es ein Anliegen zu sein, ein positives Bild abzugeben damit es für die KESB keinen Anlass für weitere Massnahmen gab. Es entstand der Eindruck, sie wollten beweisen, dass es in ihrer Familie keine Probleme gebe.

2.2.3 Informationen aus der Anfangsdiagnostik

Mit Hilfe der Diagnostik (vgl. Kapitel 5.1 sowie Anhang A4) wurde vor Beginn des Trainingsprogramms erhoben, wie die Mutter ihre aktuelle Situation mit den Kindern erlebt und wie belastet sie sich fühlt. Im Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“ zeigte sich in der Subskala „Soziale Isolation“ klar ein kritischer Wert, daneben in verschiedenen Subskalen knapp kritische Werte: „Depression bei den Eltern“, „Zweifel an der elterlichen Kompetenz“ und „Persönliche Einschränkung der Eltern infolge der Anforderungen, die das Kind stellt“. Ebenfalls im kritischen Bereich liegt der Wert beim Item „Beeinträchtigung der Paarbeziehung“. Damit zeigt sich aus den Ergebnissen dieses Fragebogens, dass die Mutter das Verhalten des Kindes und die Interaktion mit ihm nicht als belastend erlebt bzw. beschreibt. Belastend scheinen aber die Paarbeziehung, die soziale Isolation und die Einschränkungen aufgrund der Kinder zu sein.

Gemäss dem Belastungsfragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ belastete das Verhalten des Kindes die Mutter zu Beginn des Trainingsprogramms nur im Aspekt „Kind spielt mit anderen“

sowie im Aspekt „Besuch kommt“, wenn auch nicht allzu stark (Wert 3 bzw. 4 von 10). Bei allen anderen Aspekten nannte sie den Wert 0.

2.2.4 Informationen aus den Gesprächen

In den Gesprächen erzählte die Mutter viel Positives über ihr Kind, was es gut mache und was alles besser geworden sei. Es fiel ihr leicht, Fragen nach Positivem bei ihrem Kind und in ihrer Familie zu beantworten. In konkreten Beispielen erzählte sie auch manchmal einige problematische Verhaltensweisen ihres Kindes und, dass sich etwas ändern müsse. Deutliche Belastung war nicht zu spüren, aber ein Bewusstsein, dass das Kind sich manchmal schwierig, man könnte auch sagen „sozial auffällig“, verhalte.

Weitere Informationen zur Einschätzung der aktuellen Familiensituation aus Sicht der Mutter ergaben sich aus dem Interview zur Abklärung der Teilnahmebereitschaft. Auf die Frage, wie sich die Mutter die gegenwärtigen Schwierigkeiten in der Familie erkläre, beschrieb die Mutter einerseits Verhaltensweisen des Kindes (er könne nicht warten, er „böcke“ etc.), andererseits berichtete sie, dass sie als Eltern dem Kind früher keine Grenzen gesetzt, nie „nein“ zu ihm gesagt hätten. Es wird ersichtlich, dass sie zumindest einen Teil der Verantwortung und der Ursachen für das Verhalten des Kindes in der Erziehung durch die Eltern sieht.

2.2.5 Vertrauensaufbau

Aufgrund der neuen Kontaktaufnahme der HFE mit der Familie für die Durchführung des KES bestand noch kein Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und heilpädagogischer Früherzieherin bzw. KES-Trainerin. Es konnte nicht auf einer Beziehung aufgebaut werden, die üblicherweise in der HFE im Verlauf der Zeit entsteht. Der Vertrauensaufbau war aufgrund der nur acht Termine des Trainingsprogramms begrenzt möglich. Zudem erwies er sich in der aktuellen Situation mit Involvierung der KESB erschwert. Es schien der Familie wichtig zu sein, einen guten Eindruck zu machen, um weitere Massnahmen der KESB zu verhindern. Dadurch war vermutlich die Offenheit der Mutter und ihre Bereitschaft, von Schwierigkeiten im Erziehungsalltag zu erzählen, eingeschränkt. Dennoch bestand aus Sicht der Verfasserin jeweils eine angenehme Gesprächsatmosphäre.

2.2.6 Eignung der Familie für das KES

Die ausgewählte Familie wird als geeignet für die Teilnahme am KES-Programm eingeschätzt.

Um das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ durchzuführen sind verschiedene Bedingungen zu beachten (vgl. Lauth & Heubeck, 2006). Das Trainingsprogramm macht dann Sinn, wenn das Kind sich sozial auffällig verhält. Ausserdem müssen die Eltern bereit sein, beim

Trainingsprogramm mitzumachen. Diese Bereitschaft wird im „Interview zur Abklärung der Teilnahmebereitschaft“ erhoben. Ebenso wird dabei in Erfahrung gebracht, ob die subjektiven Theorien der Eltern über die Entstehung der Schwierigkeiten und die Veränderungsmöglichkeiten mit dem Trainingsprogramm kompatibel sind. Bei der teilnehmenden Familie war die grundsätzliche Bereitschaft der Mutter zur Mitarbeit vorhanden. Das Verhalten ihres Kindes wurde von der Mutter als schwierig eingeschätzt. Auch die involvierte Beiständin und die PAT-Trainerin erachteten das Verhalten des Kindes als sozial auffällig und eine Teilnahme am Trainingsprogramm als empfehlenswert. Zudem zeigt die Gefährdungsmeldung bei der KESB, dass weitere Personen das Verhalten des Kindes als sozial auffällig einschätzten und dass sie an den Erziehungskompetenzen der Eltern zweifelten. Die Voraussetzung für die Teilnahme im Trainingsprogramm war auch insofern gegeben, als die Mutter Einfluss- und Veränderungsmöglichkeiten für das Verhalten des Kindes bei sich und in ihrem eigenen Erziehungsverhalten sieht. Das Alter des Kindes lag mit 2;7 im Bereich der Zielgruppe der HFE. Es wäre wünschenswert, dass der Vater auch beim Trainingsprogramm mitmachen würde. Das Programm kann aber auch gut mit einem einzelnen Elternteil durchgeführt werden. Die Ziele können auch bezogen auf entweder Mutter oder Vater in sinnvoller Weise angestrebt werden.

2.3 Situationsanalyse Ebene Kind

Da die Verfasserin das Kind selber kaum kennt und nicht mit ihm direkt arbeitete, sondern mit der Mutter, sind nur wenige Informationen zum Kind vorhanden. Die fehlenden Informationen zum Verhalten des Kindes sind jedoch für die vorliegende Arbeit unproblematisch, da sich die Einschätzung der Zielerreichung auf die Eltern abstützt. Mit Hilfe der Diagnostik zu Beginn und am Ende der Durchführung des KES kann die Einschätzung der Eltern betreffend sozial auffälligem Verhalten ihres Kindes sowie die Einschätzung zu ihrer eigenen Belastung erhoben werden. In diesen Aspekten liegen schwerpunktmässig die Ziele des Trainingsprogramms.

Im Folgenden werden die vorhandenen Informationen zur Situationsanalyse des Kindes aufgeführt. Diese beruhen auf Erzählungen der Mutter und wenigen Beobachtungen bei den Besuchen in der Familie im Rahmen des KES. Die vorhandenen Informationen zu personbezogenen Faktoren sowie zu Aktivitäten und Partizipation werden gemäss ICF-Klassifikationssystem (vgl. Hollenweger et al., 2013) dargestellt.

2.3.1 Personbezogene Faktoren

Der Junge A., auf den sich das Trainingsprogramm bezog, war zu Beginn 2;7 Jahre alt. Er hat einen jüngeren Bruder der zu Beginn des KES 8 Monate alt war. A. ist ein aktiver Junge, der offen auf fremde Personen wie die KES-Trainerin zugeht.

Die Mutter stammt aus Rumänien und ist seit ca. 4 Jahren in der Schweiz, der Vater ist Schweizer. Beide Eltern sind Anfang 20. Der Vater ist Vollzeit berufstätig, die Mutter Vollzeit zuhause.

2.3.2 Aktivitäten und Partizipation

Lernen und Wissensanwendung

A. ist sehr aktiv. Er zeigt Interesse an anderen Personen, z.B. am Besuch der Babysitterin und der KES-Trainerin. Er lässt sich auf Spielangebote ein. A. spielt sehr gerne draussen, im Sand und mit Fahrzeugen.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen

Der Junge zeigt wenig Geduld und Frustrationstoleranz. Von diesen Themen handeln die problematischen Situationen und Verhaltensweisen, welche die Mutter berichtete. Gemäss der Mutter zeigt er Flexibilität in der Alltagsgestaltung. Er öffnet dem Besuch selbständig die Türe und sagt „ine cho“. Im Verlauf des Elterntrainings zog er aus dem Elternschlafzimmer um ins Zimmer des kleinen Bruders, kehrte nachts aber häufig zurück ins Elternbett.

Kommunikation

Der Junge unterhält sich mit seiner Mutter und spricht mit dem Besuch. Er macht kurze Sätze von 2-3 Wörtern und spricht undeutlich. Wenn er etwas möchte richtet er sich an die entsprechende Person. A. zeigt wenig Blickkontakt. Er drückt seine Wünsche und Grundbedürfnisse verbal aus. A. drückt auch klar aus, wenn er mit etwas nicht einverstanden ist, z.B. wenn er noch weiter spielen möchte.

Selbstversorgung

Im Zeitraum der Durchführung des KES lernt A., tagsüber trocken zu sein. Er zeigt selber, wenn er auf's WC muss. Er isst selbständig und bedient sich auch selber aus dem Kühlschrank (sofern die Mutter das nicht verhindert).

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

Mit der Mutter wie mit dem Besuch sucht A. manchmal Körperkontakt, setzt sich auf den Schoss. Es konnte diesbezüglich kein klarer Unterschied im Verhalten gegenüber der Mutter und gegenüber dem Besuch beobachtet werden. A. sucht rasch körperliche Nähe zu wenig bekannten Personen wie der Babysitterin. Er interessiert sich für den kleinen Bruder. Gemäss Mutter hilft er mit, diesen zu versorgen, z.B. ruft er die Mutter, wenn der Bruder weint oder holt beim Wickeln eine Windel für

ihn. Gegenüber dem jüngeren Bruder ist A. grob (schlägt ihn) und nicht bereit, mit ihm zu teilen. Aufforderungen der Mutter im Spiel ignoriert A. meist. Verbote beachtet er nicht.

Tabelle 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Kind

Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> - Offenheit für neue Kontakte und Spielangebote - Selbständigkeit - Zeigt seine Bedürfnisse deutlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozial auffälliges Verhalten: - ungeduldig, geringe Frustrationstoleranz und Impulskontrolle, sehr aktiv - ignoriert Verbote, schlägt kleinen Bruder

2.3.3 Umweltfaktoren: Handlungsebene Familie

Produkte und Technologien

Das Kind benötigt keine Hilfsmittel.

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

Die Familie lebt in einer ruhigen Wohnlage am Rand eines kleinen Dorfes. Sie bewohnt die Hälfte eines mittelgrossen alten Doppelhauses. Der Garten mit Sandkasten ist eingezäunt.

Unterstützung und Beziehungen

Das nahe soziale Netz der Familie besteht hauptsächlich aus der Verwandtschaft des Vaters. Die Eltern sowie Geschwister des Vaters leben in der Region. Auch zu den Paten der Kinder besteht Kontakt. Die Mutter pflegt zudem, v.a. mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln, einzelne Kontakte mit Kolleginnen, die entfernt in der Schweiz wohnen. Im Alltag lebt die Mutter mit ihren Kindern isoliert. Es werden keine Kontakte mit den Nachbarn oder im Dorf gepflegt.

Die Eltern besuchen eine Paartherapie. Die Verfasserin hatte nur mit der Mutter Kontakt. Diese geht mehrmals wöchentlich ins Fitnesstraining. Dann kümmert sich der Vater um die Kinder. Er scheint den Kontakt zu den Kindern ebenfalls zu pflegen. A. freut sich, wenn sein Vater abends nachhause kommt.

Die Einstellung der Mutter gegenüber den Kindern ist positiv. Es ist ihr ein Anliegen, dass es ihnen gut geht. Ihre Kinder bzw. ihre Familie sind im Leben das Wichtigste für sie. Sie zweifelt zum Teil an ihren elterlichen Kompetenzen. Sie reflektiert im Gespräch, wie sie als Mutter mit den Kindern umgehen sollte und hat eine grundsätzlich kindgerechte Einstellung. Im Handeln gelingt es ihr oft nicht, dies umzusetzen. So setzt sie einerseits wenig Grenzen, reagiert andererseits sehr heftig auf aus ihrer Sicht unerwünschtes Verhalten von A. Sie berichtet insgesamt von wenig Belastung in

Alltagssituationen. Klar belastend für sie ist, dass die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde involviert ist.

Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Familie

Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> - Positive Einstellung der Mutter gegenüber ihren Kindern - Beteiligung des Vaters an der Betreuung der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> - Isolation der Familie, insbesondere der Mutter - Belastete Beziehung der Eltern - Umsetzung ihrer Erziehungsideale fällt der Mutter schwer - strenger aber inkonsequenter Umgang der Mutter mit A.

2.3.4 Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin

Die Verfasserin unterbrach das Studium der HFE nach dem vierten Semester für ein Jahr und war in dieser Zeit nicht als heilpädagogische Früherzieherin berufstätig. Zuvor hatte sie während des Studiums Erfahrungen als HFE in einem 30%-Pensum sammeln können. Die Suche nach einer Familie für die Durchführung des „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ für die Masterarbeit gestaltete sich nicht einfach. Schliesslich gelang es, eine Familie bzw. Mutter zu finden, welche zu passen schien und bereit war, beim Trainingsprogramm mitzumachen. Ende März 2019 besuchte die Verfasserin die Familie erstmals, die Besuchstermine verteilten sich auf die darauf folgenden drei Monate. Unterstützt wurde die Verfasserin durch eine Babysitterin, welche jeweils die Kinder hütete, so dass die Gelegenheit für ungestörte Gespräche mit der Mutter bestand. Im Zentrum stand die Zusammenarbeit mit der Mutter, Kontakte mit dem Kind gab es nur am Rande. Austauschmöglichkeiten gab es in geringem Umfang zwischen der Verfasserin und der Babysitterin sowie der PAT-Trainerin.

Aufgrund der erstmaligen Durchführung des KES im Rahmen des Praxisprojektes mit einer Familie als HFE hatte die Verfasserin diesbezüglich erste Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen.

Die Gespräche mit der Mutter wurden von der Verfasserin als interessant erlebt. Die Mutter wirkte grundsätzlich offen und erzählte gerne. Gleichzeitig war es eine Herausforderung, die Gespräche zielorientiert zu führen. Es zeigte sich sehr schwierig, überhaupt Ziele für das Trainingsprogramm mit der Mutter festzulegen. Um sich auf die Gespräche vorzubereiten bezog die Verfasserin neben dem Trainingsprogramm von Lauth und Heubeck (2006) insbesondere die Unterlagen zur

lösungsorientierten Beratung (Fuchs, 2018) bei. Der Verlauf der Gespräche entsprach nicht den Erwartungen und Hoffnungen der Verfasserin. Dies führte zur Reflexion verschiedener Aspekte, welche in dieser Masterarbeit dargestellt werden. Insbesondere das Thema Vertrauen war für die Verfasserin zu wenig geklärt, da die Mutter einerseits gerne erzählte, andererseits aber nur wenig bereit war, von Schwierigkeiten zu berichten und nach möglichen Verbesserungen zu suchen. Auch die PAT-Trainerin berichtete, die Mutter sei für sie „schwer fassbar“ und sie habe sich für diesen Fall Supervision gesucht.

Tabelle 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Heilpädagogische Früherzieherin

Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> - 2. Durchführung des KES – Erfahrungen aus dem Praxisprojekt nutzbar - Hilfreiche Anregungen zur lösungsorientierten Beratung aus dem Modul „Beratung“ an der HfH 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuell keine Berufstätigkeit als HFE, deshalb noch kein Vertrauensverhältnis zur Mutter vorhanden - keine vorausgehenden Kenntnisse von Kind und Familie

2.3.5 Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unterstützung und Beziehung ausserfamiliär

Die Zusammenarbeit mit der Familie kam dank Vermittlung durch die PAT-Trainerin zustande. Die PAT-Trainerin hatte kurz zuvor erstmals Kontakt mit der Familie bei einem Erstgespräch zusammen mit der Beiständin der Kinder. Im Zeitraum der Durchführung des KES-Trainingsprogramms besuchte die PAT-Trainerin die Familie ca. jede zweite Woche. Das KES war auf den älteren Sohn gerichtet, das PAT-Training v.a. auf den jüngeren. Die Familie hatte auch ab und zu Termine bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Die Beiständin meldete sich einmal telefonisch bei der KES-Trainerin, welche sich jedoch abgrenzte mit der Begründung, dass der Vertrauensaufbau für die Mutter einfacher ist, wenn im Zusammenhang mit dem KES kein Austausch zur KESB besteht. Mit der PAT-Trainerin tauschte sich die Verfasserin in drei Telefongesprächen kurz zum Verlauf und zur Situation in der Familie aus.

Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: interdisziplinäre Zusammenarbeit

Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
- Austausch mit der PAT-Trainerin	- Gleichzeitige Involvierung der KESB belastete die Familie und erschwerte den Vertrauensaufbau

2.3.6 Wechselwirkungen: Hypothesen und Interpretation

Auf einige Aspekte aus der Situationsanalyse, welche für die Durchführung des KES besonders relevant erscheinen, soll noch näher eingegangen werden. Die fördernden und hemmenden Faktoren beeinflussen den Verlauf des durchgeführten Kompetenztrainings mit der Mutter. Sie tragen bei zu gelingenden und misslingenden, positiven und negativen Aspekten des Trainingsverlaufs. In der kurzen Zeit der Zusammenarbeit mit der Familie konnten die oben dargestellten fördernden und hemmenden Faktoren erkannt werden. Die Zusammenstellung könnte und müsste bei einer längerfristigen Zusammenarbeit erweitert werden.

Das sozial auffällige Verhalten des Kindes stellt die Ausgangslage sowie Voraussetzung für die Durchführung des „Trainingsprogramms für Eltern sozial auffälliger Kinder“ dar. Es führt zur Belastung der Mutter, welche ihre Teilnahmebereitschaft erklärte, wohl in der Hoffnung, Unterstützung im Umgang mit dem auffälligen Verhalten ihres Kindes zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass entweder ihr Leidensdruck im Umgang mit ihrem Sohn oder aber der Druck aufgrund der Involvierung der KESB so gross war, dass sie bereit war, ihre Zeit für das Trainingsprogramm einzusetzen. Die Zeit für ungestörte Gespräche könnte auch ein entlastendes Angebot für sie gewesen sein, da sie sich dank der Babysitterin nicht um die Kinder kümmern musste. Die Offenheit des Jungen und seines kleinen Bruders ermöglichte die Durchführung des Trainingsprogramms bei der Familie zuhause, da sie die Babysitterin akzeptierten und so relativ ungestörte Gespräche im Rahmen des KES möglich waren.

Die positive Einstellung der Mutter gegenüber ihren Kindern und ihre erlebten Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Ideale im Erziehungsalltag tragen vermutlich dazu bei, dass sie das Unterstützungsangebot angenommen hat. Aufgrund der in der Familie vorhandenen Belastungsfaktoren erscheint die Unterstützung der Mutter sinnvoll. Als Erschwernis für die Durchführung des KES erweist sich die fehlende Vertrauensbasis zwischen der Mutter und der KES-Trainerin dadurch, dass sie sich erst neu kennen lernten. Eine Schwierigkeit für den Vertrauensaufbau besteht zusätzlich durch die Involvierung der Kinder- und

Erwachsenenschutzbehörde, die dazu führt, dass die Eltern ein möglichst positives Bild von sich nach aussen abgeben möchten. Sie sind deshalb wohl zurückhaltend darin, von Problemen zu berichten und Unterstützungsbedarf zu signalisieren.

Die HFE kann auf den Erfahrungen aus der ersten Durchführung des KES im Rahmen des Praxisprojekts aufbauen. Zudem hat sie in der weiteren Ausbildung an der HfH hilfreiche Kenntnisse erworben, insbesondere zur lösungsorientierten Beratung, welche ins Trainingsprogramm einfließen können.

2.4 Begründung der Themenwahl

2.4.1 Hintergrund

Die sozial-emotionale Entwicklung ist ein zentraler Entwicklungsbereich, der bei Auffälligkeiten einen wichtigen Stellenwert in der heilpädagogischen Früherziehung erhält. Bei sozial auffälligem Verhalten in der frühen Kindheit ist die Unterstützung der Eltern im Umgang mit ihrem Kind die empfohlene Vorgehensweise (vgl. Kapitel 3.4). Sozial auffälliges Verhalten fordert Eltern heraus und gefährdet die positive Entwicklung des Kindes. Die Unterstützung der Eltern im Umgang damit und die Reduktion des sozial auffälligen Verhaltens des Kindes stellen wichtige Ziele für die Arbeit der HFE dar. Durch die Möglichkeit der engen Zusammenarbeit mit den Eltern in der familienorientierten HFE kann die Chance genutzt werden, sie im Umgang mit ihrem Kind zu unterstützen. Aufgrund des persönlichen Interesses der Verfasserin wurde für das Praxisprojekt und die Masterarbeit dieses berufsrelevante Thema gewählt und ein mögliches Hilfsmittel in Form eines Trainingsprogramms erprobt, das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ (Lauth & Heubeck, 2006). Da es sich beim Trainingsprogramm um ein Gruppentraining für Eltern von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren handelt, wurde es für die Durchführung mit Einzeleltern im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung adaptiert (vgl. Lüchinger, 2017).

Im KES wird auf die individuellen Schwierigkeiten der teilnehmenden Eltern in alltäglichen Familiensituationen eingegangen. Die Eltern setzen sich im ursprünglichen Programm im Gruppensetting unter Anleitung mit ihren je individuellen Problemen auseinander. Diese Vorgehensweise stellt hohe Anforderungen an die Selbständigkeit, Disziplin und Selbstreflexion der Eltern. In der heilpädagogischen Früherziehung arbeiten die Eltern mit der Früherzieherin bzw. dem Früherzieher zusammen und werden von ihr bzw. ihm in Erziehungsfragen begleitet und unterstützt. Die heilpädagogische Fachperson kann den Eltern in diesem Setting stärker individuelle Unterstützung bieten als es im Gruppensetting möglich wäre. Im Sinne der Familienorientierung (vgl. Sarimski et al., 2013), ist durch die HFE die individuelle und flexible Unterstützung der einzelnen

Familie möglich, was eine grosse Chance darstellt und in der gewählten Vorgehensweise genutzt werden soll. Da zahlreiche Familien in der HFE mehrfach belastet sind (Kofmel & Gutweniger, 2010) erscheint eine individuelle Unterstützung sinnvoll und es ist davon auszugehen, dass dadurch die Chance auf Erfolg des KES-Modells erhöht wird. Die Einzelsituation ermöglicht in mehrfacher Hinsicht eine individuellere Unterstützung und engere Begleitung als beim Gruppentraining: einerseits eine inhaltlich und methodisch an die einzelne Familie angepasste Vorgehensweise, andererseits die Ausrichtung auf die Ressourcen und Schwierigkeiten betreffend Erziehungskompetenzen der einzelnen Eltern. Das KES-Trainingsprogramm bietet eine Struktur, die auch im individuellen Setting genutzt werden kann und insbesondere heilpädagogischen Früherzieherinnen mit noch wenig Berufserfahrung Unterstützung bieten kann.

Unter systemischer Perspektive besteht in der heilpädagogischen Früherziehung nicht nur Förderbedarf für das Kind als Individuum, sondern es wird in seinem Umfeld und in seinen Beziehungen gesehen. In Familien, in denen das Kind mit seinen Eltern als Haupt- und in den ersten Lebensjahren oft auch ausschliesslichen Bezugspersonen aufwächst, kommt diesen hohe Bedeutung für seine Entwicklung zu. Die Eltern können ihr Kind in seiner positiven Entwicklung durch ihre Betreuung und Förderung unterstützen, im ungünstigen Fall aber auch hemmen. Gerade im Bereich von sozial auffälligem Verhalten wird den Eltern zentrale Bedeutung beigemessen. So schreiben Lauth und Heubeck (2006), dass elterliches Verhalten mitentscheidend sei, wie sich anfängliche Verhaltensschwierigkeiten eines Kindes weiter entwickeln. Das elterliche Verhalten führe dazu, die Auffälligkeiten des Kindes zu stabilisieren und zu verschärfen. Lauth und Heubeck erklären die Ursachen von sozial auffälligem Verhalten mit einem biopsychosozialen Störungsmodell (ebd). Neben biologischen Bedingungen und psychologischen Faktoren spielen die sozialen Interaktionsprozesse eine wesentliche Rolle für die Entstehung und Verstärkung von sozial auffälligem Verhalten. In der vorliegenden Arbeit stehen die Interaktionsprozesse im Zentrum. Es soll zusammen mit den Eltern nach Ansatzpunkten zur Aufbrechung oder Verhinderung der von Lauth und Heubeck (2006) beschriebenen negativen Kreisprozesse gesucht werden.

Neben der Bedeutung im familiären Zusammenleben ist sozial (un-)auffälliges Verhalten auch für die Integration und die Partizipation in der Gesellschaft zentral. Häufig werden soziale Auffälligkeiten dann erstmals oder deutlich sichtbar, wenn ein Kind aus dem familiären Rahmen austritt, z.B. beim Eintritt in eine Kindertagesstätte oder in den Kindergarten. Durch den frühen Kontakt der HFE mit jungen Kindern können Auffälligkeiten schon vorher erkannt werden. Entsprechende Massnahmen, beispielsweise die Unterstützung der Eltern, können dazu beitragen, dass die weitere Entwicklung positiv beeinflusst und Folgeprobleme verringert werden.

Diese Überlegungen zeigen auf, weshalb der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern und der entsprechenden Unterstützung der Bezugspersonen in der HFE grosses Gewicht beigemessen und diese Thematik für die Masterarbeit gewählt wird.

2.4.2 Absicht

Im Vorwort seines "Handbuchs interdisziplinäre Frühförderung" nennt Sarimski (2017) als Kernaufgaben der Frühförderung die Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder sowie die Beratung ihrer Eltern. Ziel ist, die soziale Teilhabe der Kinder zu sichern. Mit diesen Worten lässt sich treffend die Absicht der vorliegenden Arbeit formulieren: Durch die Beratung und Unterstützung der Eltern soll die soziale Teilhabe des Kindes verbessert werden. Gerade im Bereich der sozialen Kompetenzen und des Sozialverhaltens wird die soziale Teilhabe sehr offensichtlich, sobald sich ein Kind in ausserfamiliären sozialen Settings bewegt. Dabei ist nicht nur an Kindertagesstätten, Kindergarten und Schule zu denken, sondern auch beispielsweise an Spielplatzbesuche, Einkaufen, Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel etc. Gelingt hier die soziale Teilhabe nicht, so ist dies für die Entwicklung des Kindes sehr problematisch und für die Eltern mit Stress verbunden.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken, damit sie angemessen und entwicklungsförderlich mit ihrem Kind umgehen, welches sozial auffälliges Verhalten zeigt.

2.5 Fragestellung

Basierend auf dem Praxisprojekt (Lüchinger, 2017) und dem entsprechenden Entwurf für die 2. Phase steht die Fragestellung im Zentrum: „**Welche positiven Effekte können mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden?**“. Um die Wirksamkeit des „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ (Lauth & Heubeck, 2006) in adaptierter Form als Einzeltraining zu überprüfen, sollen positive Effekte auf den drei Ebenen Kind, Eltern und Heilpädagogische Früherzieherin einbezogen werden.

Das wichtigste Ziel besteht in der Reduktion des sozial auffälligen Verhaltens des ausgewählten Kindes. Um dies zu erreichen wird, in Anlehnung an das KES, der Weg über die Unterstützung der elterlichen Erziehungskompetenzen gewählt. Der Schwerpunkt liegt deshalb bei den Eltern. Es werden Veränderungen im Erziehungsverhalten und in der Interaktion mit dem Kind angestrebt. Erziehungs- und Interaktionsverhalten sind aber nur indirekt relevant, nämlich im Hinblick auf die Reduktion des sozial auffälligen Verhaltens des Kindes. Deshalb werden die Verbesserungen anhand von Veränderungen im Verhalten des Kindes sowie der Reduktion der Belastung der Eltern gemessen. Damit lauten die Unterfragestellungen: „**Welche Trainingseffekte des KES zeigen sich**

bezüglich sozial auffälligem Verhalten des Kindes?“ Und „Welche Effekte zeigen sich bezüglich Belastung der Eltern durch das Verhalten des Kindes?“

Diese Aspekte werden durch die Einschätzung der Eltern erhoben. Ihre Einschätzung ist subjektiv, was in der gewählten Thematik aber sinnvoll erscheint. Die Reduktion der Belastung kann gut von den Betroffenen selbst eingeschätzt werden. Die Veränderung des Verhaltens des Kindes wird von den Eltern als den in der Regel wichtigsten Bezugspersonen eingeschätzt.

Näheres zu den angestrebten Zielen wird nach der Darstellung des theoretischen Hintergrundes, in Kapitel 4.1, ersichtlich.

3 Theoretischer Hintergrund

Um das geplante Projekt theoretisch einzuordnen soll zunächst geklärt werden, was unter „sozial auffälligem Verhalten“ zu verstehen ist. Relevant ist auch die Frage nach den negativen Auswirkungen von sozial auffälligem Verhalten und den Entstehungsbedingungen. Nach einem kurzen allgemeinen Blick auf mögliche Interventionen wird der Schwerpunkt auf Elterntrainings gelegt. Es interessiert, wie wirksam diese sind und welche Grundsätze bei der Durchführung von Elterntrainings bzw. allgemein in der Elternbildung und –beratung zu beachten sind, insbesondere bezogen auf soziale Auffälligkeiten von Kindern. Schliesslich wird kurz auf das Thema „familiäre Belastung“ eingegangen. Einerseits ist es ein grundlegendes Ziel des KES, dass die elterliche Belastung reduziert werden soll, andererseits erweisen sich Elterntrainings in belasteten Familien als weniger erfolgreich.

3.1 Was ist „sozial auffälliges Verhalten“

Das ausgewählte Kompetenztraining richtet sich an Eltern „sozial auffälliger Kinder“. Zunächst soll geklärt werden, was mit „sozial auffällig“ gemeint ist. Dem sozialen Verhalten liegt die soziale Kompetenz zugrunde. Diese wird unterschiedlich definiert und auch die Abgrenzung zwischen sozialer Kompetenz und sozial kompetentem Verhalten geschieht nicht einheitlich. In allgemeiner Weise definiert Kanning (2015) sozial kompetentes Verhalten wie folgt: „Sozial kompetentes Verhalten versucht demzufolge einen Ausgleich der Interessen zwischen den von einer Interaktion betroffenen Parteien herzustellen“ (o.S.). Es geht also darum, dass die an einer Interaktion Beteiligten neben den eigenen auch die Interessen der anderen beachten. Unter sozialer Kompetenz kann ein Potential oder auch die tatsächliche Umsetzung in sozial kompetentes Verhalten verstanden werden. Bei „sozialer Auffälligkeit“ ist davon auszugehen, dass das Verhalten in sozialen Situationen nicht den Erwartungen der anderen an der Interaktion beteiligten Personen entspricht.

Grundlage für die vorliegende Arbeit ist das Trainingsprogramm KES von Lauth und Heubeck (2006), weshalb insbesondere ihre Definition von „sozial auffällig“ interessiert. Die Autoren schreiben, der Begriff „soziale Auffälligkeit“ bezeichne keine spezielle Störung, sondern eine „Bandbreite von expansivem, erwartungswidrigem und normverletzendem Verhalten, das vorwiegend in sogenannten sozialen Standardsituationen auftritt“ (Lauth & Heubeck, 2006, S. 13). Häufig treten die Schwierigkeiten früh in der Entwicklung als einzelne auffällige Verhaltensweisen auf. Das volle Störungsbild kann gemäss Lauth und Heubeck „am besten durch die ICD-10 Diagnose einer Hyperkinetischen Störung (F90) bzw. einer Störung des Sozialverhaltens (F91) sowie durch deren subklinische Erscheinungsformen beschrieben werden“ (ebd.). An anderer Stelle wird zusätzlich oppositionelles Trotzverhalten als eine Form von sozial auffälligem Verhalten erwähnt. Lauth und Heubeck beschreiben Verhaltensweisen von sozial auffälligen Kindern in ihrer Familie, welche die Eltern „als nervig, schwierig, auffällig und belastend erleben“ (2006, S. 9). Die Kinder seien nach Meinung ihrer Umgebung zu wenig kooperativ, streiten häufig, ecken bei Gleichaltrigen an, passen sich in der Schule schlecht an etc.

Sarimski (2017) nennt als häufigste sozial-emotionale Verhaltensauffälligkeiten Aufmerksamkeitsprobleme, aggressives Verhalten und soziale Probleme. Er definiert Störungen des Sozialverhaltens (expansive Verhaltensstörungen) nach ICD-10 als „Störungen mit und ohne fehlende soziale Bindungen, Störungen mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten, hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens und kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen“ (Sarimski, 2017, S. 187 f.). Damit von Störungen des Sozialverhaltens gesprochen wird müssen die auffälligen Verhaltensweisen deutlich häufiger auftreten als im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern. Kinder mit oppositionellen oder aggressiven Verhaltensauffälligkeiten werden gemäss Sarimski „schnell wütend, streiten sich häufig mit Erwachsenen, widersetzen sich aktiv Anweisungen und den Regeln von Erwachsenen“ (Sarimski, 2017, S. 188).

Unter „sozial auffälligem Verhalten“ kann also das Verhalten eines Kindes in der sozialen Interaktion verstanden werden, welches den Erwartungen der anderen nicht entspricht, Normen verletzt und nur die eigenen Interessen beachtet. Es finden sich verschiedenste Beschreibungen wie dass sich die Kinder wenig kooperativ verhalten, wenig anpassen, häufig streiten, rasch wütend werden etc., wobei dieses Verhalten deutlich häufiger auftritt als bei Gleichaltrigen.

3.2 Problematik von sozial auffälligem Verhalten

Die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenz gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit. Sie ist – neben engen Bezügen zum Sozialverhalten – verbunden mit Wohlbefinden, physischer und psychischer Gesundheit und Schulerfolg (Wiedebusch & Petermann, 2011).

Wiedebusch und Petermann berichten, dass Probleme in der sozial-emotionalen Entwicklung von Zweijährigen längerfristig mit negativen Auswirkungen wie geringeren sozial-emotionalen Fertigkeiten im Alter von fünf Jahren und geringerer Beliebtheit im Schulalter verknüpft sind. Die sozial-emotionale Kompetenz bildet die Grundlage für zahlreiche weitere Entwicklungsschritte, v.a. im schulischen Bereich (vgl. Wiedebusch & Petermann, 2011).

Auch Sarimski (2017) berichtet ein hohes Risiko, dass sich die Probleme von Kindern mit sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten verfestigen und ihren künftigen Schulerfolg gefährden.

Gemäss Lauth und Heubeck (2006) werden sozial auffällige Kinder häufig abgelehnt, haben Mühe, Freundschaften zu schliessen und sind häufig schlecht integriert. Zudem gebe es oft Schul- und Lernprobleme und es werden häufige Konflikte in den Familien beschrieben. Die Entwicklung dieser Kinder ist gemäss Lauth und Heubeck „oft – zumindest vorübergehend – gefährdet“ (2006, S. 10). Grimm und Mackowiak berichten von einer „relativ hohen Stabilität der ... Verhaltensprobleme“ (2006, S. 364) und von ungünstigen Entwicklungsverläufen.

Es zeigt sich also, dass soziale Verhaltensauffälligkeiten ein Entwicklungsrisiko darstellen und längerfristig mit zahlreichen Schwierigkeiten z.B. bezüglich Schulerfolg, sozialer Integration oder Konflikten in der Familie, verbunden sind.

3.3 Entstehung von sozial auffälligem Verhalten

Als Hauptursachen für die Entwicklung von Störungen des Sozialverhaltens in der frühen Kindheit gelten gemäss Sarimski (2017) inkonsistente Erziehung, mangelnde Kontrolle sowie verminderte Aufmerksamkeit für prosoziale Verhaltensansätze des Kindes. In zahlreichen Situationen im Alltag laufen ungünstige Interaktionsmuster ab, insbesondere bei Kindern mit hyperaktivem und impulsivem Verhalten. Das Kind wird dadurch in seinem oppositionellen Verhalten verstärkt und erlernt zudem am Modell der Eltern aggressives Verhalten (vgl. Sarimski, 2017).

Demgegenüber gilt laut Lauth und Heubeck (2006) elterliches Erziehungsverhalten nicht zwingend als „ursächlich“ für sozial auffälliges Verhalten eines Kindes, aber „es entscheidet darüber, ob anfängliche Verhaltensschwierigkeiten der Kinder vergehen oder fortbestehen“ (S. 30). Als problematisch gilt insbesondere rigides, einseitig-bestrafendes und eher hilflos-abträgliche Erziehungsverhalten.

Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren für die Entstehung von sozial auffälligem Verhalten scheint unbestritten. Gemäss Sarimski (2017) werden die Entwicklungsprozesse „bestimmt von Anlagen und Dispositionen des Kindes, der Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen und den Lerngelegenheiten“ (S. 27) innerhalb der Familie und weiteren sozialen Beziehungen. Grimm und Mackowiak (2006) fassen die verschiedenen Einflussfaktoren für expansive Verhaltensauffälligkeiten

– ebenso wie Lauth und Heubeck (2006) - in einem biopsychosozialen Störungsmodell zusammen: verhaltensgenetische und biologische Vulnerabilitäten fördern ungünstige Verhaltensweisen und mangelnde Anpassungsleistungen auf Seite des Kindes. Diese werden durch bestimmte soziale Faktoren, z.B. ungeeignetes Erziehungsverhalten, stabilisiert und teilweise verschärft.

Das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ von Lauth und Heubeck (2006) beruht auf drei übergeordneten Modellvorstellungen. Diese geben ebenfalls Hinweise darauf, welche Faktoren die Autoren als ursächlich für das sozial auffällige Verhalten erachten. Einerseits liegt, wie erwähnt, ein biopsychosoziales Störungsmodell zur Erklärung der Entstehung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten zugrunde. Andererseits führen Stress und mangelnde Ressourcen der Eltern zu ungeeigneten Erziehungsmassnahmen. Und schliesslich wird die Verhaltensauffälligkeit als ungenügende Anpassung des Kindes an seine Umgebung, ein sogenanntes „poor fit“ (Lauth & Heubeck, 2006, S. 63) gesehen. Die mangelhafte Anpassung kann aufgrund fehlender Kompetenzen des Kindes entstehen oder dadurch dass „... die familiäre Umwelt keine angemessene „Nische“ für das kindliche Verhalten bereithält“ (ebd).

Für die Entstehung von sozial auffälligem Verhalten spielen also einerseits Faktoren auf Seite des Kindes wie eine verhaltensgenetische Disposition und eine eingeschränkte Lern- und Anpassungsfähigkeit eine Rolle (vgl. Lauth & Heubeck, 2006). Andererseits sind das Erziehungsverhalten der Eltern und die Eltern-Kind-Interaktion wesentliche Faktoren, insbesondere bezüglich Aufrechterhaltung und Verstärkung des sozial auffälligen Verhaltens.

3.4 Intervention bei sozial auffälligem Verhalten

Aufgrund der relativ hohen Stabilität und der längerfristig negativen Auswirkungen von sozial auffälligem Verhalten lohnt sich die frühe Intervention. Forschungsergebnisse geben Anhaltspunkte zur Wirksamkeit von Interventionen. Die Überlegungen zu Interventionen orientieren sich an den vermuteten Ursachen für die Verhaltensauffälligkeiten.

Bei der Förderung von Risikogruppen bezüglich sozial-emotionaler Kompetenz führen sowohl Förderprogramme, die sich an die Kinder richten, als auch Förderangebote für die Bezugspersonen zu positiven Ergebnissen (vgl. Wiedebusch & Petermann, 2011). Dabei profitieren „Risikokinder“ deutlicher von einer frühen Förderung als entwicklungsunauffällige Kinder. Im Kleinkind- und Vorschulalter ist die Beziehungsgestaltung, der Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung zu den engsten Bezugspersonen, grundlegend. Bei Kindern im Vorschulalter, welche Störungen des Sozialverhaltens zeigen, geschieht die Intervention über Eltern- und Erziehertrainings. Ab dem Alter von ca. drei Jahren werden auch Förderprogramme empfohlen, welche sich an die Kinder richten.

Eine weitere Möglichkeit der Intervention stellt die personenzentrierte Spieltherapie dar, deren Effekte aber im Vergleich zu elternbasierten Konzepten geringer seien (Sarimski, 2017).

3.4.1 Elterntrainings

Im Altersspektrum der Heilpädagogischen Früherziehung sind störungsspezifische kindzentrierte Interventionen bei Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung noch wenig wirksam, da die Kinder noch über geringe Selbststeuerungsfähigkeiten verfügen. Stattdessen bewähren sich Eltern- und Erziehertrainings, wie verschiedene Metastudien zeigen (vgl. Sarimski, 2017). Die Bedeutung des elterlichen Erziehungsverhaltens als wesentlicher Einflussfaktor im biopsychosozialen Entstehungsmodell sozialer Verhaltensauffälligkeiten gilt als vielfach belegt (Grimm & Mackowiak, 2006). Durch die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz sollen negative Interaktionsmuster zwischen Eltern und Kind aufgelöst und dadurch das problematische Verhalten des Kindes und die Belastung der Eltern verringert werden. Gemäss Sarimski (2017) sind die meisten Elterntrainings nach einem dreistufigen Prinzip aufgebaut: Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion im gemeinsamen Spiel, Einführung von klaren Regeln und Anweisungen sowie verhaltenstherapeutischen Interventionen und falls notwendig negative Konsequenzen. Das vorrangige Ziel von Elterntrainings besteht gemäss Grimm und Mackowiak (2006) darin, das Erziehungsverhalten der Eltern in kritischen Alltagssituationen zu verändern. Ausserdem soll durch eine Strukturierung von Abläufen die Beziehung zwischen Eltern und Kind und das familiäre Zusammenleben erleichtert werden. Insbesondere verhaltensorientierte Elterntrainings gelten als effektive Interventionen, wobei wesentlich scheint, dass konkrete Fertigkeiten für erzieherische Situationen „nicht nur vermittelt, sondern auch wiederholt im Alltag geübt und angewendet werden“ (S. 366). Als weitere Erfolgsfaktoren werden die aktive Beteiligung der Eltern am Training und „die unmittelbare inhaltliche Nähe zum Lebensalltag und zu den Wünschen und Vorstellungen der Eltern“ genannt (ebd.)

Gemäss Lauth und Heubeck (2006) zeigten nach Elterntrainings von den Kindern unter 7 Jahren 63% klinisch bedeutsame Verbesserungen, bei den 7- bis 12-Jährigen waren es 54,3%. Dies spricht für frühe Interventionen. Da dem elterlichen Verhalten in vielen Fällen die Rolle einer aufrechterhaltenden Bedingung zukomme, kann „durch die möglichst frühzeitige Veränderung des elterlichen Verhaltens das Risiko für das Fortbestehen des sozial auffälligen Verhaltens verringert werden“ (Lauth & Heubeck, S. 30).

3.4.1.1 Grenzen von Elterntrainings

Verschiedene Evaluationsstudien zeigen positive und stabile Effekte von Elterntrainings bei Kindern mit Beeinträchtigung der sozial-emotionalen Entwicklung. Es werden aber auch die Grenzen deutlich

bei Familien mit multiplen Risikofaktoren wie z.B. Paarproblemen, sozio-ökonomischen Belastungen oder sozialer Isolation (vgl. Sarimski, 2017). In diesen Familien wird die Therapie häufiger abgebrochen oder, falls sie beendet wird, zeigen sich geringere und weniger stabile Therapieeffekte. Es ist deshalb wichtig, das familiäre Bedingungsgefüge und die Belastungen einzubeziehen, da dadurch die Chance für einen positiven Therapieeffekt erhöht werden kann.

Eine weitere Grenze von Elterntrainings zeigt sich hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Trainingseffekte. Grimm und Mackowiak (2006) überprüften in ihrer Studie die Effektivität des KES. Dabei zeigte sich im Kindbereich des verwendeten „Parenting Stress Index“ kaum eine Reduzierung des Stressniveaus. Die Autorinnen erklären sich dieses Ergebnis mit möglicherweise erst längerfristigen positiven Effekten des Trainings. Aus diesem Grund und um eine Aufrechterhaltung und Generalisierung von Trainingseffekten zu erreichen schlagen sie vor, künftig wiederholte Auffrischungssitzungen durchzuführen.

3.4.1.2 Das Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES (Lauth & Heubeck, 2006)

Als ausgewähltes, in dieser Arbeit verwendetes Elterntrainingsprogramm soll hier das KES näher vorgestellt werden. Das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ wird beschrieben als „sekundär-präventives Elterntraining, welches sich eng an den konkreten Problemen der Familie in familiären Erziehungssituationen orientiert“ (Grimm & Mackowiak, 2006, S. 379). Das Training stellt gemäss den Autorinnen „eine effektive Intervention zur Reduzierung von Belastungen und Stress in der Familie“ (ebd.) dar. Das KES setzt an den Ressourcen der Eltern an und bezieht sich auf die familiären Abläufe bzw. schwierige familiäre Standardsituationen. Es wird Wert gelegt auf den Transfer der neu erworbenen Fertigkeiten in den Alltag.

Aus der theoretischen Konzeption des KES ergeben sich gemäss Lauth und Heubeck (2006, S. 63) sechs Ansatzpunkte für das Elterntraining, welche hier stichwortartig wieder gegeben werden:

- Die Eltern sollen schwierigen Erziehungssituationen vorbereitet und nicht reaktiv entgegen treten.
- Die ungünstige Eltern-Kind-Interaktion soll durch eine unterstützende Beziehung abgelöst werden
- Die Eltern sollen prosoziales und angemessenes Verhalten bei ihrem Kind verstärken
- Die Eltern sollen klare Regeln und Forderungen aufstellen
- Durch Regulation der eigenen Emotionen der Eltern können Eskalationen in der Eltern-Kind-Beziehung vermieden werden
- Die Eltern sollen das Kind durch natürliche Konsequenzen lenken.

Diese Ansatzpunkte für das Elterntaining bestimmen die Trainingsziele (vgl. Lauth & Heubeck, 2006) und bilden die Leitlinien für die Trainingseinheiten.

Gemäss Lauth und Heubeck (2006, S. 63) unterscheidet sich das von Ihnen entworfene Kompetenztraining in mehreren Aspekten von anderen Elterntainings. Folgende ausgewählte Aspekte sind auch für die Durchführung des KES mit einzelnen Eltern relevant:

- Da die kindliche Verhaltensstörung als mangelnde Anpassung gesehen wird soll die Passung zwischen elterlichem und kindlichem Verhalten erhöht werden
- Es wird an den individuellen Alltagsschwierigkeiten der Eltern gearbeitet, nicht an allgemeinen Erziehungsthemen
- Die Eltern bestimmen, was ihnen änderungsbedürftig erscheint
- Das Training wendet sich mit einer sekundär-präventiven Zielsetzung an die Eltern von Kindern mit ersten, frühen Störanzeichen

Wesentliche Merkmale des KES, welche auch für die vorliegende Arbeit relevant sind, bestehen also darin, dass an den individuellen Schwierigkeiten von Eltern im Umgang mit familiären Standardsituationen angeknüpft wird, dass die Eltern ihre eigenen Ziele einbringen und dass die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung ein wichtiges Anliegen ist. Zudem kann im Rahmen der HFE bereits früh sekundär-präventiv gearbeitet werden, um Folgeproblemen vorzubeugen.

3.4.1.3 Effektivität des KES

Grimm und Mackowiak (2006) belegen mit Ihrer Studie, dass durch das KES Belastungen von Eltern in Erziehungssituationen sowie elterlicher Stress reduziert werden können. Das Training wurde für die Studie in drei Varianten durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Kombination mit Verhaltensübungen (in Form von Rollenspielen oder Hausaufgaben) zum grössten Effekt führte. In dieser Durchführungsvariante wurde das Training in seiner Standardversion durchgeführt, mit dem entscheidenden Merkmal, dass elementare Erziehungsfertigkeiten „anhand persönlich bedeutsamer Problemsituationen in Rollenspielen und mittels Hausaufgaben im Alltag eingeübt werden sollten“ (Grimm & Mackowiak, 2006, S. 368). Als Variante gab es eine Gruppe mit einem rein kognitiven Verhaltenstraining, d.h. ohne Verhaltensübungen, in der nur über die Probleme gesprochen wurde. Die dritte Variante bestand aus einer angeleiteten unspezifischen Elternguppe, in welcher die Trainer Diskussionen moderierten aber keine Hinweise zu Erziehungs- oder Familienfragen gaben. Im Vergleich der drei Gruppen zeigte sich, dass die Eltern mit Verhaltensübungen am meisten vom Training profitierten. Ihre Gesamtbelastung in alltäglichen familiären Standardsituationen nahm am nachhaltigsten ab und auch der Gesamtstress in der Familie verringerte sich signifikant. Dieses Ergebnis bestätigt die in anderen Studien gezeigte Effektivität von Elterntainings bei sozialen

Auffälligkeiten von Kindern. Insbesondere bei Eltern mit *coersivem*³ (erzwingendem) Erziehungsverhalten müssen die Inhalte des Trainings leicht erlernbar, transparent und direkt auf den Alltag übertragbar sein, damit sich ein deutlicher Trainingseffekt zeigen kann (vgl. Grimm & Mackowiak, 2006).

Bezüglich des Stresserlebens zeigte sich in allen Gruppen eine Reduktion zwischen dem ersten (vor dem Training) und dem zweiten Messzeitpunkt (nach Abschluss des Trainings). Allerdings stieg der Stresswert in der Gruppe mit rein kognitivem Training bis zum dritten Messzeitpunkt (am Ende der Auffrischungssitzung) wieder an. Ein rein kognitives Training zeigt kurzfristig eine stressreduzierende Wirkung, was die Autorinnen darauf zurückführen, dass bereits der Austausch eine entlastende Wirkung haben kann. Sie vermuten aber, dass die erarbeiteten Lösungsstrategien nicht konsequent auf die Familiensituation übertragen werden können, da sie nicht konkret geübt werden, wodurch das Stressniveau nach Abschluss des Trainings wieder ansteige (Grimm & Mackowiak, 2006).

Bezüglich des Kindbereichs im verwendeten „Parenting Stress Index“ zeigte sich einzig in der rein kognitiven Gruppe zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt eine Verbesserung. Einen möglichen Grund für die fehlenden Effekte in diesem Bereich sehen die Autorinnen, insbesondere für die Gruppe mit Verhaltenstraining, darin, dass eine allfällige Verhaltensänderung der Eltern aufgrund des Trainings kurzfristig auf Seite des Kindes zu einer Verschlimmerung der Probleme führen könne, wodurch der elterliche Stress hoch bleibe. Zudem dauere die Veränderung der oft schon verfestigten Verhaltensprobleme länger, so dass die Eltern nicht sofort eine Entlastung erleben.

3.4.2 Grundsätze der Elternbildung und Elternberatung

Die Grundsätze, welche für die Durchführung des KES als Einzeltraining zentral sind, entsprechen aktuellen Entwicklungen und Schwerpunkten des Umgangs mit Eltern im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung. Auf die wesentlichen Aspekte wird im Folgenden eingegangen.

3.4.2.1 Individuelle Begleitung und Beratung

Verschiedene Elternbildungsprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten und konkreten Vorgehensweisen zielen darauf ab, Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen. Rogge (2014) vergleicht die verbreitetsten Erziehungsprogramme und stellt seinen eigenen Ansatz dar. Der Autor erläutert, was er unter einer zugewandten, ressourcenorientierten Elternbildung versteht und stellt drei Haltungen ins Zentrum: begleiten, bestärken, beraten. Erziehung lässt sich nicht allgemein lernen und vermitteln, sondern kann erst in der Erziehung selbst gelernt, geübt, ausprobiert,

³ Gemäss Lauth & Heubeck (2006, S. 24) wird von Patterson (1982) Elternverhalten als *coersiv* bezeichnet, wenn die Eltern zu bestrafenden Massnahmen greifen und versuchen, ihre Ziele zu erzwingen, da sie nicht die erwünschte Kontrolle über das Verhalten des Kindes erlangen.

verbessert werden. Gemäss Rogge (2014) solle Elternbildung zwar die Eltern begleiten, jedoch können auch konkrete Tipps gegeben werden, wenn dies gewünscht werde. Allerdings müssten die Anregungen auf die konkrete Lebenswelt der Eltern abgestimmt werden und an ihrem Alltagswissen anknüpfen.

Diese Haltung entspricht der individuellen Vorgehensweise bei der Durchführung des KES als Einzeltraining. Kernanliegen sind dabei die Orientierung an den Anliegen der Eltern, die Begleitung und Unterstützung bei ihren alltäglichen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Kind.

3.4.2.2 Ressourcenorientierung

Gemäss Rogge (2014) sollen Eltern ermutigt und bestärkt werden. Er hält in der Elternbildung die Ressourcenorientierung für unverzichtbar. Damit ist ebenfalls ein aktuelles Prinzip in der Heilpädagogischen Früherziehung angesprochen, welches im KES-Programm berücksichtigt wird.

Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen und die Entwicklungsimpulse sind abhängig von den persönlichen und sozialen Ressourcen der Eltern (Sarimski, 2017). Es erscheint deshalb sinnvoll, für die Unterstützung positiver Entwicklungsprozesse beim Kind seine Eltern bzw. Bezugspersonen in ihren Ressourcen zu stärken, so dass sie die Qualität ihrer Interaktion mit dem Kind sowie die Entwicklungsimpulse möglichst positiv gestalten können. Sarimski betont, dass insbesondere die Eltern im Alltag sehr viele Möglichkeiten haben, dem Kind Entwicklungsanregungen zu bieten. Die Stärkung der diesbezüglichen Kompetenzen der Eltern erscheint demgemäss sehr sinnvoll und wird in den Begriffen der „Familienorientierung“ sowie des „Empowerments“ (vgl. Sarimski, 2017, S. 28 f.) ausgedrückt.

Auch Lomberg (2012) betont den Wert der Ressourcenorientierung in Elterntrainings. Er rät, sich bewusst zu sein, dass Trainier im Elterntaining durch Mimik und Gestik sowohl defizitorientierte als auch ressourcenorientierte Zustände bei den Eltern verstärken können. Es soll bewusst darauf geachtet werden, nur die ressourcenorientierten Zustände zu verstärken, indem sich der Trainer neugierig, deutlich zugewandt und freundlich verhält. Den defizitorientierten Zuständen der Klienten dagegen soll der Trainer mit zwar freundlichem aber insgesamt eher distanzierterem Verhalten begegnen. Die ressourcenorientierten Zustände tragen zur Lösungsfindung bei, deshalb sollen Elterntainer diesen Zustand mit konstruieren. Gemäss Lomberg (2012) erkennt man ein gutes Elterntaining daran, dass der Trainer viele Fragen stellt, durch die die Eltern im Denken angeregt werden. Die Fragen müssen von den Eltern gar nicht unbedingt beantwortet werden. Sie können vom Trainer z.B. auch in einem Selbstgespräch formuliert werden, trotzdem regen sie zum Nachdenken an.

3.4.2.3 Familienorientierung

Die Familienorientierung ist aktuell ein weiterer wichtiger Grundsatz in der Heilpädagogischen Früherziehung. Peterander und Weiss (2017) betonen die Wichtigkeit der Elternarbeit, „da die Familie den zentralen und primären Erfahrungsraum des Kindes darstellt“ (ebd. S. 34). Der Grundgedanke der familienorientierten Frühförderung besteht darin, dass die Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld in dialogischer Interaktion mit den Eltern gefördert werden (Sarimski, 2017). Der Begriff „Familienorientierung“ wird unterschiedlich definiert und ausgelegt. Gemäss Pretis (2015) beinhalten die unterschiedlichen Auffassungen folgende Gemeinsamkeiten: die elterlichen Kompetenzen werden wertgeschätzt, es wird je nach Bedürfnissen und Prioritäten in der Familie flexibel und individualisiert vorgegangen und die Eltern werden aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen. Damit sind hier ebenfalls die Aspekte der individuellen Begleitung und der Ressourcenorientierung angesprochen.

Sarimski (2017) betont u.a. als Kernpunkt der Familienorientierung in der Frühförderung, dass die Familie in die Lage versetzt werden soll, ihre Probleme selbständig zu lösen. Die Unterstützung soll flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familien abgestimmt werden.

Gemäss Berufsbild des Schweizerischen Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF, 2013) ist das Ziel der Heilpädagogischen Früherziehung, „... in Zusammenarbeit mit den Eltern und im interdisziplinären Austausch für das Kind bestmögliche Entwicklungsbedingungen zu schaffen“ (S. 4). Die Familie soll in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und in ihrer Autonomie unterstützt werden. Es steht nicht das Kind allein im Zentrum, sondern ebenso die Zusammenarbeit mit den Eltern und ihre Unterstützung. Gemäss Shonkoff et al. (1992, S. 136, zitiert nach Steudler, 2018, S. 11) konnte in Langzeitstudien festgestellt werden, dass die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion grösseren Einfluss auf die kindliche Entwicklung hatte als systematische Förderprogramme. Auch Sarimski (2017) betont, dass im Umgang mit Beeinträchtigungen der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes die Begleitung und Beratung der Eltern im Zentrum stehen soll mit dem Ziel, „ihre Bewältigungskräfte für die besonderen Herausforderungen zu stärken“ (S. 192).

Die Familienorientierung, die Stärkung der individuellen Erziehungskompetenzen und Problemlösefähigkeiten der Eltern, welche in der aktuellen Diskussion grosse Bedeutung haben, nehmen auch im KES einen zentralen Stellenwert ein.

3.4.2.4 Lösungsorientierung

Die lösungsorientierte Beratung kann in der HFE für die Unterstützung der Eltern produktiv genutzt werden. Werden Anregungen aus der lösungsorientierten Beratung im Umgang mit den Eltern beachtet, so wird dadurch die Lösungsfindung unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen

gefördert. Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht umfassend auf die lösungsorientierte Beratung eingegangen werden. Ausgewählte Aspekte, welche für das geplante Projekt relevant erscheinen, sollen hier aber angesprochen werden: die Kundenorientierung als Voraussetzung für erfolgreiche Beratung, die Kundigkeit der Klientinnen und Klienten, die Suche nach vorhandenen Ressourcen und das Formulieren von Nahzielen.

Lomberg (2012) hat die Grundsätze der lösungsorientierten Beratung für sein Konzept des ressourcen- und lösungsorientierten Elterntrainings konkretisiert. Dabei sind drei Grundsätze wesentlich: die Kundenorientierung, die Lösungsorientierung und die Zielorientierung. Im Zusammenhang mit der Kundenorientierung werden drei verschiedene Arten von Klientinnen und Klienten beschrieben. Einerseits die „Klagenden“, welche keine Kooperation wollen sondern vor allem Entlastung suchen. Andererseits die „Geschickten / Noch nicht Entschiedenen“, die sich bedrängt fühlen und in der Regel zum Elterntaining geschickt wurden. Und als dritte Gruppe werden die „Kunden“ genannt, welche Veränderungen wollen, angestrengt nachdenken und nach eigenen Lösungen suchen. Nur diese Gruppe sucht Kooperation mit dem Elterntainer. Gemäss Lomberg (2012) ist es zentral, nie ohne Auftrag zu trainieren. Das heisst, nur wenn die Klientinnen und Klienten die Haltung von „Kundinnen bzw. Kunden“ einnehmen, macht das Elterntaining Sinn. Fuchs (2018) stellt diese „Beraterischen Beziehungstypen resp. Auftragsmuster“ ebenfalls dar. Bei der Besucherin bzw. dem Besucher (vgl. die „Geschickten“) gibt es kein Auftragsmuster, da (noch) kein eigenes Problem gesehen bzw. anerkannt wird. Bei den Klagenden wird die Beraterin oder der Berater als Fachperson gesehen, an die das Problem delegiert werden kann. Beim Beziehungstyp „Kundin“ hat die Klientin bzw. der Klient ein Problem und fühlt sich für dieses oder für Teilbereiche davon verantwortlich. In diesem Fall können gemäss Fuchs (2018) wohlformulierte Ziele erarbeitet werden und die gemeinsame Arbeit auf der Verhaltensebene ist möglich. Um lösungsorientiert arbeiten zu können muss versucht werden, vom Besucher- oder Klagenden-Auftragsmuster zum Kunden-Auftragsmuster zu gelangen.

Gemäss Fuchs (2018) ist es in der lösungsorientierten Arbeit wichtig, sich auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Klientinnen und Klienten zu konzentrieren. Durch das Wahrnehmen und Unterstützen der Stärken und Fähigkeiten kooperieren sie eher und ändern sich leichter. In diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Kundigkeit“ zu verstehen. In der Beratung sind die Klientinnen bzw. Klienten Expertinnen bzw. Experten für ihr Leben, für eigene Ziele und für den passenden Weg. Die Beraterin ist Expertin für hilfreiche, nützliche, prozessbezogene Fragen, für Fachwissen und für die Schaffung des passenden Rahmens. Ihre Rolle ist die eines Coaches, einer Wegbegleiterin. Sie begleitet den Prozess und unterstützt die Klientin in ihrem Suchprozess, beim Suchen ihrer eigenen Antworten, dabei, ihrem Ziel näher zu kommen. Die Beraterin hält dabei den positiven Fokus

aufrecht: die Ausrichtung auf das, was funktioniert, auf das Positive, die Zukunft, die Lösungen. Vor allem durch Fragen unterstützt die Beraterin die Suche nach den vorhandenen Ressourcen (vgl. auch Lomberg, 2012). Beratung ist gemäss Fuchs (2018) ein Miteinander, ein gemeinsames Unterfangen. Lomberg (2012) empfiehlt in seinem Konzept der lösungsorientierten Elternberatung, kleine Nahziele zu setzen. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die Eltern, sich erfolgreich zu fühlen. Nützliche Ziele liegen im Hier und Jetzt des eigenen Kontrollbereichs. Eltern nennen zu Beginn meist grosse, vage oder abstrakte Ziele. Durch geschicktes Fragen können diese in wohlgeformte Ziele umgewandelt werden. Die Ziele sollen positiv, prozesshaft, im Hier und Jetzt, spezifisch, im Kontrollbereich und in der Sprache der Klientin formuliert sein.

3.4.3 Familiäre Belastungen

Familiäre Belastungen wie Partnerschaftsprobleme der Eltern, finanzielle Schwierigkeiten, eine ungünstige Wohnsituation, Krankheiten etc. vermindern die Fähigkeit der Eltern, angemessen mit ihrem Kind umgehen. Die Belastungen führen nicht direkt zu sozialen Auffälligkeiten beim Kind, aber sie entfalten ihre negative Wirkung, indem sie die elterliche Erziehungskompetenz schwächen (vgl. Lauth & Heubeck, 2006). Gemäss Burgener Woeffray (2014) zeigt die Mannheimer Risikokinderstudie, dass Unterschiede in der sozial-emotionalen Entwicklung der untersuchten Kinder zu vier Fünfteln durch psychosoziale Risiken erklärt werden können. Den psychosozialen Risikofaktoren kommt also sehr grosses Gewicht zu. Mit psychosozialen Risiken sind verschiedenste widrige familiäre Lebensumstände gemeint, z.B. eheliche Disharmonie, mangelnde soziale Unterstützung und Integration, psychische Auffälligkeiten der Eltern, ein niedriges Bildungsniveau oder Aufwachsen in Armut. Bei einer Kumulation von Risiken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt wird. Demgegenüber können Schutzfaktoren unterstützend wirken, so dass ein Gleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen und dadurch eine erfolgreiche Anpassung an die jeweilige Lebenssituation möglich ist (vgl. Burgener Woeffray, 2014).

Bezüglich der Wirksamkeit von Interventionen zeigen sich insbesondere bei Familien mit multiplen Risikofaktoren Grenzen (vgl. Sarimski, 2017). In diesen Familien gibt es häufiger Therapieabbrüche und geringere und weniger stabile Therapieeffekte. Durch Einbezug der familiären Situation und der Belastungen kann die Chance für einen positiven Therapieeffekt erhöht werden.

Zusammenfassend zeigt die Auseinandersetzung mit ausgewählten Theorieaspekten, dass elterliches Erziehungs- und Interaktionsverhalten nicht zwingend für die Entstehung von sozial auffälligem Verhalten bei einem Kind verantwortlich ist, aber wesentlich zur Aufrechterhaltung und Verstärkung

dieses Verhaltens beiträgt. Damit stellt die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern einen zentralen Ansatzpunkt dar, um Veränderungen im Verhalten des Kindes anzustreben. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass mit sozial auffälligem Verhalten in der frühen Kindheit zahlreiche negative Auswirkungen verknüpft sind und sich frühzeitige Interventionen lohnen, um die positive Entwicklung des Kindes zu unterstützen.

4 Projektplanung

Nach der theoretischen Einbettung wird nun die Projektplanung vorgestellt. Zu den wesentlichen Überlegungen gehören die Ziele, die erreicht werden sollen, die Mittel und Wege sowie die Indikatoren der Zielerreichung. Diese werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. Ebenso wird die verwendete Dokumentationsmethode Forschungstagebuch näher erläutert. Einen eigenen Abschnitt bilden die Überlegungen, welche Elemente der lösungsorientierten Beratung mit dem KES kompatibel sind und im vorgestellten Projekt einbezogen werden sollen.

4.1 Zieldefinitionen

Die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit, lautet „Welche positiven Effekte können mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden?“. Sie ergab sich aus der ersten Durchführung des KES im Praxisprojekt (Lüchinger, 2017). Genauer interessieren in Anlehnung an Lauth und Heubeck (2006) die beiden Unterfragestellungen „Welche Trainingseffekte des KES zeigen sich bezüglich sozial auffälligem Verhalten des Kindes?“ und „Welche Effekte zeigen sich bezüglich Belastung der Eltern durch das Verhalten des Kindes?“.

Hier sollen nun die damit verknüpften Ziele genauer definiert werden, welche in der Projektdurchführung angestrebt werden. Ganz grundlegend besteht, wie auch in den Unterfragestellungen ausgedrückt, das wichtigste Ziel des „Kompetenztrainings für Eltern sozial auffälliger Kinder“ in der Reduktion des sozial auffälligen Verhaltens des Kindes. Als zweites zentrales Ziel wird die Verringerung der Belastung der Eltern angestrebt. Diese zwei Ziele werden für die vorliegende Masterarbeit ausdifferenziert in Zielformulierungen auf Ebene des Kindes, der Eltern sowie der Heilpädagogischen Früherzieherin. Im konkreten Fall wurde nur mit einem Elternteil, der Mutter gearbeitet, weshalb die Ziele für sie spezifiziert sind. Ebenfalls werden die Mittel und Wege zur Zielerreichung sowie Indikatoren und allfällige Instrumente dargestellt.

In der hier beschriebenen Vorgehensweise für die Durchführung des KES mit Einzeleltern steht die individuelle Situation der teilnehmenden Familie im Zentrum. Zu Beginn des Trainings werden deshalb die konkreten, wichtigsten Ziele der teilnehmenden Eltern eruiert. In der vorliegenden

Masterarbeit soll das allgemeine Vorgehen dargestellt werden, weshalb die Ziele allgemein gehalten sind. Die konkreten inhaltlichen Ziele werden jeweils mit der einzelnen Familie erarbeitet und können nicht im Voraus von der HFE festgelegt werden.

Beobachtungen des Kindes und der Interaktion zwischen Mutter und Kind durch die HFE sind im vorgestellten Projekt kaum möglich, da die Verfasserin nicht als HFE in der Familie arbeitet. Um das Vorgehen für die künftige Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung nutzbar zu machen sind entsprechende Beobachtungen bei „Indikatoren und Instrumente“ trotzdem genannt, jedoch in Klammern gesetzt.

4.1.1 Ziele Ebene Kind

Das Trainingsprogramm KES richtet sich an die Eltern, mit dem grundlegenden Ziel der Reduktion des sozial auffälligen Verhaltens des Kindes. Entsprechend wird für das Kind nur dieses allgemeine Ziel formuliert. Die Zielformulierungen für die Mutter und die HFE werden weiter ausdifferenziert.

Die Indikatoren zum Verhalten des Kindes stützen sich auf die Einschätzungen durch die Mutter.

Sofern weitere Personen wie z.B. HFE oder Kindergärtnerin das Kind näher kennen, kann und soll deren Einschätzung ebenfalls mit Hilfe entsprechender diagnostischer Instrumente einbezogen werden.

In Tabelle 5 werden das Ziel für das Kind, die Mittel und Wege zur Zielerreichung sowie die Indikatoren und Instrumente der Zielüberprüfung dargestellt.

Tabelle 5: Ziel für das Kind, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente

Ziel für das Kind	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator(en) und allfällige Instrumente
besser angepasstes soziales Verhalten / Verminderung des sozial auffälligen Verhaltens	<p>Stärkung der Erziehungskompetenz der Mutter gemäss individuellem Bedarf. Im Programm KES ist dies mit Hilfe folgender Elemente vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung einer positiven Beziehung zum Kind durch positive Spielzeit - Erarbeiten von geeigneten Abläufen für belastende familiäre Standardsituationen - Stellen von effektiven Aufforderungen für eine klare Anleitung des Kindes - Wirkungsvoller Einsatz von Konsequenzen <p>Es wird eine Verhaltensänderung beim Kind aufgrund des veränderten erzieherischen Umgangs der Mutter mit dem Kind erwartet.</p>	<p>Als Indikatoren gelten die Items aus dem SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4) und des Fragebogens „Belastende Situationen in der Familie“</p> <p><i>Erfassung vor Beginn und nach Abschluss des Trainings durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4) - Sowie Berücksichtigung des Fragebogens „Belastende Situationen in der Familie“

4.1.2 Ziele Ebene Mutter

Mit der Mutter sollen im konkreten Verlauf des Projektes die für sie im Vordergrund stehenden Ziele (entsprechend den von ihr berichteten Schwierigkeiten und Belastungen) gesucht und formuliert werden. Aus diesem Grund sind die Ziele für die Mutter noch nicht detailliert ausformuliert (z.B.: welche schwierigen familiären Standardsituationen sollen wie besser gelöst oder vermieden werden). In Tabelle 6 werden die allgemeinen Ziele für die Mutter, die Mittel und Wege zur Zielerreichung sowie die Indikatoren und Instrumente der Zielüberprüfung beschrieben.

Tabelle 6: Ziele für die Mutter, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente

Ziele für die Mutter	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren und allfällige Instrumente
Stärkung der Erziehungskompetenz	Die Mutter kann schwierige familiäre Standardsituationen günstiger lösen oder gänzlich vermeiden.	Trainingsprogramm (geplantes Vorgehen)	<p><i>Indikator:</i> Die am Anfang des Trainingsprogramms von der Mutter berichteten Schwierigkeiten haben sich am Ende des Programms verringert.</p> <p><i>Erfassung durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gespräch mit der Mutter - Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ - (Beobachtungen als HFE)
	Die Mutter kann ihr Kind in positiver, klarer Weise anleiten ⁴	Trainingsprogramm (geplantes Vorgehen)	<p><i>Indikatoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter gibt dem Kind in den ausgewählten familiären Standardsituationen klare, positive Anweisungen. - Das Kind passt sein Verhalten aufgrund dieser Anweisungen an. <p><i>Erfassung durch:</i> (Beobachtung als HFE)</p>

⁴ Aufgrund der Ergebnisse des Praxisprojektes wäre es allenfalls sinnvoller, dieses Ziel als „Fortschritte / Verbesserungen“ und nicht als absolutes Ziel zu formulieren (z.B.: Es zeigen sich Fortschritte in der positiven, klaren Anleitung des Kindes durch die Mutter) – dies kann jedoch nicht allgemein operationalisiert werden, es müsste für einzelne Situationen konkretisiert werden.

<p>Die Mutter profitiert von der Durchführung des Trainingsprogramms</p>	<p>Die Mutter erlebt das Trainingsprogramm als nützlich</p>	<p>Das Vorgehen orientiert sich an den individuellen Themen, Anliegen, Zielen und Möglichkeiten der Mutter. Es wird von der Trainerin fortlaufend entsprechend gestaltet und angepasst.</p>	<p><i>Indikator:</i> Die Mutter schätzt das Trainingsprogramm als nützlich und umsetzbar ein.</p> <p><i>Erfassung durch:</i> Auswertungsbogen zum Nutzen des Trainingsprogramms ausgefüllt durch die Mutter zu Beginn und am Ende der einzelnen Einheiten sowie rückblickend auf das gesamte Trainingsprogramm</p>
	<p>Die Belastung der Mutter im Umgang mit ihrem Kind verringert sich bis Ende des Trainingsprogramms.</p>	<p>Trainingsprogramm (geplantes Vorgehen)</p>	<p><i>Indikator:</i> Die Mutter schätzt ihre eigene Belastung in Bezug auf ihr Kind am Ende des Trainings tiefer ein als am Anfang des Trainings.</p> <p><i>Erfassung durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ - Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“ <p>auszufüllen durch die Mutter vor Beginn und am Ende des Trainingsprogramms</p>

4.1.3 Ziele Ebene HFE

Die Verfasserin nimmt im geplanten Projekt die Rolle der Trainerin im „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder ein“. Sie ist in der teilnehmenden Familie nicht als Heilpädagogische Früherzieherin tätig, sondern die Zusammenarbeit besteht ausschliesslich im Rahmen des KES. Im Zentrum steht, dass das KES als Einzeltraining durchgeführt und an die teilnehmende Mutter angepasst wird. Tabelle 7 enthält die Ziele für die Heilpädagogische Früherzieherin bzw. KES-Trainerin, die Mittel und Wege zur Zielerreichung sowie die Indikatoren und Instrumente der Zielüberprüfung.

Tabelle 7: Ziele für die HFE, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente

Ziele für die HFE	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren und allfällige Instrumente
Die HFE passt das Trainingsprogramm KES für die Arbeit mit der einzelnen Mutter angemessen an	Die HFE passt das KES-Programm an die individuellen Themen, Anliegen, Ziele und Möglichkeiten der Mutter an.	Die HFE passt das Trainingsprogramm an <ul style="list-style-type: none"> - aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit dem KES und themenbezogenen theoretischen Grundlagen - unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Kompetenzen in der Beratung von Eltern und im Vermitteln von Inhalten - sowie durch fortlaufende Reflexion des Verlaufs der Trainingseinheiten 	<p><i>Indikatoren:</i> Das geplante Vorgehen funktioniert wie vorgesehen.</p> <p><i>Erfassung durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortlaufende und abschliessende Reflexion durch die Trainerin, festgehalten im Forschungstagebuch - Einschätzbogen zum Nutzen des KES, ausgefüllt durch die Trainerin - Einschätzbogen zum Nutzen des KES, ausgefüllt durch die Mutter
Die Trainiern verfolgt und reflektiert den Belastungsverlauf (berichtete Belastung durch die Mutter)		<p>Auswertung der entsprechenden diagnostischen Instrumente.</p> <p>Reflexion der Ergebnisse.</p>	<p><i>Indikatoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Trainerin fasst die Ergebnisse zu Veränderungen in der Belastung der Mutter vor und nach dem Trainingsprogramm zusammen. - Sie beschreibt Hypothesen zur Erklärung der Befunde. <p><i>Erfassung durch:</i> Bericht, Reflexion und Interpretation der Ergebnisse in der Masterarbeit.</p>
Die HFE erweitert ihre Kompetenzen in der Begleitung und Beratung von Eltern	Die HFE geht angemessen auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Mutter ein.	<p>Umsetzung ausgewählter Elemente der lösungsorientierten Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktives Zuhören - sich einfühlen in die Situation der Mutter - Anknüpfen an dem, was die Mutter einbringt. - Komplimen- 	<p><i>Indikator:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter erreicht die Ziele, die sie für sich für das Trainingsprogramm setzt (d.h. das Training ist erfolgreich) - Die Mutter erlebt das Trainingsprogramm als nützlich <p><i>Erfassung durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortlaufende Reflexion durch HFE mit Hilfe

		tieren	<p>Forschungstagebuch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gespräche mit der Mutter - Ausfüllen des Einschätzbogens zur Nützlichkeit des Trainings durch die Mutter
	Die HFE schafft eine angenehme Atmosphäre der Zusammenarbeit.	Die HFE zeigt Aufmerksamkeit und Empathie und aktives Zuhören in den Gesprächen.	<p><i>Indikatoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Offenheit der Mutter im Verlauf der Durchführung: Erzählt sie von ihren Schwierigkeiten? - Die Mutter fühlt sich wohl und hat Vertrauen zur HFE. <p><i>Erfassung durch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortlaufende Reflexion im Forschungstagebuch - Im Verlauf des Trainings sowie in einem Auswertungsgespräch wird die Mutter konkret gefragt, ob es für sie so passt, ob sie Wünsche für Veränderungen in der Zusammenarbeit hat

4.2 Dokumentationsmethode: Forschungstagebuch

Zur Dokumentation des Verlaufs des Kompetenztrainings und als Hilfsmittel zur Reflexion wird ein Forschungstagebuch geführt. Mit diesem Hilfsmittel der qualitativen Forschung sollen die Reflexionen über die eigenen Handlungen und Beobachtungen, Eindrücke, Gefühle etc. (vgl. Flick, 2011) festgehalten werden. Die Dokumentation dient neben der Reflexion auch der fortlaufenden Planung. Es werden die wesentlichen Beobachtungen, Gesprächsinhalte, Eindrücke sowie erste Reflexionen für die spätere Bearbeitung festgehalten. Kurzfristig ermöglichen die Notizen eine fortlaufende und reflektierte Anpassung des weiteren Vorgehens, längerfristig leisten sie einen Beitrag zur Überprüfung der Zielerreichung und zur Gesamtreflexion.

Für die konkrete Durchführung des KES als Einzeltraining im Rahmen dieser Masterarbeit wurden im Voraus Kategorien für das Forschungstagebuch festgelegt. Zu diesen sollten, so weit möglich, nach jeder Trainingseinheit Notizen gemacht werden. Die Kategorien basierten auf den Erfahrungen mit der ersten Durchführung des KES im Praxisprojekt (Lüchinger, 2017).

Folgende Kategorien waren im Forschungstagebuch leitend:

- *Geplante* Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise
- Überlegungen im Voraus
- Abweichungen von der Planung inkl. Begründung (spontane, nicht im Voraus geplante Abweichungen)
- Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit
- Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit
- Beobachtungen
- Interpretationen
- Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre
- Weitere Bemerkungen
- Weitere Notizen / Überlegungen

Diese Kategorien dienten als Orientierung, es wurden jedoch nicht an jedem Termin zu jedem Aspekt Notizen gemacht. Das Forschungstagebuch findet sich im Anhang A2.

4.3 Das KES und der Ansatz der lösungsorientierten Beratung

Die Vorgehensweise der lösungsorientierten Beratung kann in der Heilpädagogischen Früherziehung nutzbringend einbezogen werden (Fuchs, 2018). Im Folgenden werden ausgewählte Aspekte der lösungsorientierten Beratung dargestellt, die mit dem KES kompatibel sind und im geplanten Projekt berücksichtigt werden sollen. Die Erweiterung ihrer Beratungskompetenzen stellt eines der Ziele der HFE dar, weshalb hierauf noch stärker eingegangen wird. Da die gewählte Vorgehensweise im Training in inhaltlicher Sicht sehr offen ist bzw. erst fortlaufend entwickelt wird, kommt der Gesprächsführung grosse Bedeutung bei. Die Gespräche sind das zentrale Element im Trainingsprogramm. Es geht darum, mit der Mutter zusammen die für sie relevanten Themen zu besprechen und zu bearbeiten, und erst in zweiter Linie, je nach Situation, um die Vermittlung von Fachwissen. Aus diesem Grund lohnt es sich besonders, der Vorbereitung und Reflexion der Gespräche viel Gewicht beizumessen und dafür Hilfsmittel aus der lösungsorientierten Beratung zu nutzen. Die Ausführungen beziehen sich auf das Referat von Fuchs (2018) an der HfH und werden in Beziehung gesetzt zum geplanten Projekt.

In der lösungsorientierten Beratung werden die Klientinnen und Klienten als Expertinnen und Experten bezüglich ihrer Ziele, Fähigkeiten und Möglichkeiten gesehen. Der Fokus liegt zudem nicht auf dem Problem oder der Ursachenanalyse, sondern auf dem Ziel. Es wird danach gefragt, welches Ziel erreicht werden soll, das Positive wird angestrebt und dafür bei den vorhandenen Kompetenzen angesetzt. Diese Zielorientierung ist im KES ebenfalls enthalten. Auf die Suche nach Ursachen für die aktuellen Probleme wird auch hier wenig Gewicht gelegt. Was in den Blick genommen wird sind die

Abläufe bei den aktuellen Problemen. Diese werden analysiert, jedoch nicht mit Fokus auf die Frage, weshalb bestimmte Abläufe ungünstig sind, sondern mit dem Fokus darauf, was genau abläuft, und der Suche nach Möglichkeiten, was wie verändert werden könnte.

Die lösungsorientierte Beraterin nimmt die Rolle eines Coaches ein, einer Wegbegleiterin. Sie begleitet den Prozess und unterstützt die Klientin beim Suchen ihrer eigenen Antworten und dabei, ihrem Ziel näher zu kommen. Die Beraterin hält dabei den positiven Fokus aufrecht. Vor allem durch Fragen unterstützt die Beraterin die Suche nach den vorhandenen Ressourcen. Auch im KES wird nach Ressourcen gefragt und dadurch das Positive in den Blick genommen. Auch wenn an aktuellen Problemen und Schwierigkeiten gearbeitet wird, am Ende der einzelnen Einheit wird der Blick stets auch auf Gelingendes gerichtet.

Streng genommen sollte in der lösungsorientierten Beratung von der Beraterin selbst möglichst nichts eingebracht werden. Gemäss Fuchs (2018) gibt es aber auch Vertreterinnen und Vertreter der lösungsorientierten Arbeit welche es in Ordnung finden, wenn die Beraterin „etwas anbietet“, z.B. äussert, was ihr durch den Kopf geht. Dies muss aber klar so formuliert werden, dass dies Gedanken der Beraterin zum Thema sind, dass jedoch die Klientin bzw. der Klient entscheidet, ob die Überlegungen für sie hilfreich sind, ob sie oder er etwas damit macht und allenfalls was. Beraterin und Klientin oder Klient haben je eigene Wirklichkeitskonstruktionen. Es ist als Beraterin wichtig, eigene Hypothesen nicht als Tatsachen zu sehen. Nur die Klientin bzw. der Klient entscheidet, was für sie passt, was bei ihr bzw. ihm auf Resonanz stösst. In der Beratung wird versucht, etwas anzuregen und den Handlungsspielraum zu vergrössern. Eine entsprechende Grundhaltung ist auch im KES zu finden: die Eltern bringen die für sie relevanten Themen ein und arbeiten an diesen. Im Gruppentrainingsprogramm KES gibt es Inputs zu verschiedenen Themen. In der Durchführung als Einzeltraining fallen diese weg bzw. werden nur insofern genutzt, als sich der konkrete Bedarf der teilnehmenden Familie zeigt. Das Gewicht liegt also bei den Möglichkeiten, Bedürfnissen und Themen der teilnehmenden Eltern und nicht bei einem inhaltlichen Programm, welches von aussen geplant und entsprechend durchgeführt wird.

Ein ausgewähltes Instrument des lösungs- und kompetenzorientierten Ansatzes ist das „Komplimentieren“. Was mit Komplimenten gemeint ist wird in einem Zitat auf den Folien von Ursula Fuchs (2018) beschrieben: „Komplimente sind Äusserungen, die Lob oder Unterstützung ausdrücken und die wir der Klientin in der Regel bezogen auf das umschriebene Ziel oder den Lösungsprozess anbieten.“ (o.S.). Dadurch sollen u.a. die Stärken der Klientin bzw. des Klienten hervorgehoben werden, die Motivation zur Fortsetzung der Veränderung gestärkt werden, Veränderungserfolge den Klientinnen und Klienten zugeschrieben werden. Im geplanten Projekt kann dies insbesondere aufgrund der Durchführung mit einzelnen Eltern genutzt werden. In der Gruppe kann sich auch

manchmal die Gelegenheit für Komplimentieren bieten, insgesamt erhält die Beraterin da aber vermutlich nur wenig Einblick in entsprechendes Verhalten der einzelnen Eltern.

Ein weiteres hilfreiches Instrument der lösungsorientierten Beratung sind die Ausnahmen (Fuchs, 2018). Es geht dabei um frühere Erfahrungen im Leben der Klientin bzw. des Klienten, bei denen das Auftreten des „Problems“ zu erwarten gewesen wäre, das Problem aber nicht auftrat. Durch die Ausnahmenfokussierung können vorhandene Kompetenzen der Klientin in den Vordergrund gerückt, Ausnahmen für die Lösungsentwicklung genutzt und eine positive Selbstsicht der KlientInnen kann unterstützt werden. Die Fokussierung auf Ausnahmen geschieht im KES in den ressourcenorientierten Elementen am Ende der einzelnen Einheiten. Bei der Durchführung als Einzeltraining kann die Ausnahmenfokussierung gut ins Trainingsprogramm aufgenommen werden und erscheint passend bzw. unterstützend bei der Lösungssuche.

Nach der Darstellung der verschiedenen Elemente der Projektplanung wird im folgenden Kapitel die Durchführung bzw. Umsetzung beschrieben.

5 Durchführung

Aufgrund der individuellen Vorgehensweise bei der Durchführung des „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ mit einer einzelnen Familie werden die Inhalte nicht im Voraus festgelegt sondern ergeben sich aus dem Verlauf. Die Inhalte des KES-Programms von Lauth und Heubeck (2006) können je nach Situation und Themen der Eltern genutzt werden. Für das Einzeltraining wird inhaltlich jeweils fortlaufend die kommende Trainingseinheit, aufbauend auf den bisher stattgefundenen, geplant. In den folgenden Abschnitten wird die verwendete Diagnostik und die grundsätzliche Vorgehensweise vorgestellt. Ebenfalls wird mit Hilfe der Zusammenfassung des Verlaufs von der Umsetzung berichtet.

5.1 Diagnostik

Im KES wird von Lauth und Heubeck (2006) eine sechsstufige Diagnostik durchgeführt. In der hier dargestellten Durchführung des KES mit einer einzelnen Familie wurden die Diagnostikinstrumente zum Teil übernommen. Da sich das KES und die dort verwendeten Instrumente auf ältere Kinder beziehen, musste für die Abklärung der kindlichen Verhaltensschwierigkeiten bzw. Verhaltensauffälligkeiten ein alternatives Diagnoseinstrument gefunden werden. Im Anhang A3 ist ersichtlich, welche Instrumente zur Diskussion standen. Nach Abwägen der Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente wurde der „Fragebogen zu Stärken und Schwächen SDQ-Deu“

ausgewählt. Dafür sprachen folgende Argumente: Der Fragebogen ist ansprechend gestaltet, die Anzahl Items erscheint angemessen, er enthält kaum unpassende Items bzw. Formulierungen und es gibt Normen für die Altersgruppe der Zwei- bis Vierjährigen.

Die weiteren verwendeten Diagnostikinstrumente dienten der Abklärung der momentanen Verhaltensschwierigkeiten in der Familie und der Erhebung familiärer Belastungssituationen mittels des Fragebogens „Belastende Situationen in der Familie“ sowie der Erhebung „familiärer Ressourcen und Belastungen“ mit dem entsprechenden Fragebogen. Ebenfalls wurden einige Fragen aus dem Interview zur Abklärung der Teilnahmebereitschaft der Eltern genutzt und Einschätzbogen zur Nützlichkeit des Trainingsprogramms verwendet. Die Ergebnisse der Diagnostik vor Trainingsbeginn sowie am Ende des Trainings sind im Anhang A4 zu finden.

In einer Studie zur Überprüfung der Effizienz des KES verwendeten Grimm und Mackowiack (2006) ebenfalls den Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ und den „Parenting Stress Index“. Sie merken kritisch an, dass dadurch die ermittelten Trainingseffekte nur auf der Einschätzung der Eltern basieren. Künftig sollten ihrer Meinung die Einschätzungen weiterer Informanten wie Erzieherinnen, Lehrpersonen oder Verhaltensbeobachtungen berücksichtigt werden.

5.2 Allgemeine Vorgehensweise

Im Folgenden soll die allgemeine Vorgehensweise dargestellt werden, welche für das Projekt, in Anlehnung an Lauth und Heubeck (2006), geplant wurde. Vor der Durchführung des eigentlichen Trainingsprogramms wird die Ausgangslage in der Familie mit Hilfe der Diagnostikinstrumente erhoben. Anschliessend sind sechs Trainingseinheiten und eine Auffrischungssitzung geplant. Für das Trainingsprogramm mit der einzelnen Familie wird, anknüpfend ans Praxisprojekt (Lüchinger, 2017), folgender allgemeine Ablauf der einzelnen Trainingseinheit bzw. des einzelnen Gesprächs geplant:

- Rückblick auf die Zeit seit dem letzten Gespräch
- Ziele für das heutige Gespräch aufzeigen oder festlegen
- Inhaltliches Gespräch, ausgerichtet auf die Zielerreichung
- Einbezug eines positiven Aspekts / ressourcenorientierten Elementes
- Vereinbaren einer Hausaufgabe bis zum nächsten Termin
- Evaluation des heutigen Gesprächs

Diese einzelnen Elemente werden kurz erläutert. Dabei wird das allgemeine Vorgehen beschrieben, welches der Heilpädagogischen Fachperson für die Arbeit mit verschiedenen Eltern dienen kann. Im Einzelfall, für die konkrete einzelne Familie, können Anpassungen vorgenommen werden.

Rückblick auf die Zeit seit dem letzten Gespräch

Zwischen den Trainings- bzw. Gesprächsterminen wird, in Anlehnung an Lauth und Heubeck (2006), jeweils eine Hausaufgabe bzw. ein Auftrag erteilt. Zu Beginn des nächsten Treffens wird auf den Verlauf zurückgeschaut. Die Eltern werden gefragt, wie es ihnen ergangen ist, ob es möglich war, den Auftrag umzusetzen und was die Ergebnisse davon sind. Neben der offenen Frage werden die Eltern auch um ihre Einschätzung auf einer vierstufigen Skala gebeten, ob sie die beim letzten Termin besprochenen Inhalte umsetzen konnten, ob sie die Wochenaufgaben gelöst haben und ob die Ziele der letzten Einheit erreicht werden konnten. Die HFE schätzt diese Aspekte ebenfalls ein.

Ziele für das heutige Gespräch aufzeigen oder festlegen

Um die einzelnen Gespräche zielorientiert führen zu können, zur Orientierung der Eltern und zur Stärkung des Arbeitsbündnisses, werden die Eltern von der HFE informiert, welche Ziele sie für die heutige Trainingseinheit geplant hat. Diese Ziele bauen auf dem bisherigen Verlauf auf. Ebenso werden die Eltern gefragt, ob es von ihrer Seite her Ziele für die heutige Einheit gibt. Grundsätzlich werden zu Beginn des Trainingsprogramms Ziele mit den Eltern erarbeitet, welche im weiteren Verlauf den roten Faden bilden sollen. Für die einzelnen Einheiten ergeben sich Teilziele. Erscheinen die grundlegenden Ziele im Verlauf des Trainingsprogramms als nicht mehr (ganz) passend, so sind Anpassungen oder je nach Situation auch die Orientierung an anderen, dringlicher erscheinenden, Zielen sinnvoll. Sollte es Differenzen bezüglich der Ziele für die einzelne Einheit zwischen HFE und Eltern geben, so müssen diese geklärt werden, wobei im Sinne der Familienorientierung viel Gewicht bei den Anliegen der Eltern liegen soll.

Inhaltliches Gespräch, ausgerichtet auf die Zielerreichung

Im „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ von Lauth und Heubeck (2006) stehen die einzelnen Trainingseinheiten unter einem eindeutigen Thema. In der Durchführung als Einzeltraining soll flexibel auf die Themen und Anliegen der Eltern eingegangen werden, weshalb eine vorgängige Festlegung von Themen nicht sinnvoll erscheint. Die Planung von Lauth und Heubeck kann Anregungen für relevante Themen geben (vgl. Lüchinger, 2017).

Die Vorgehensweise kann also in inhaltlicher Hinsicht nicht allgemein dargestellt werden. Es geht darum, an der Thematik und an den Zielen zu arbeiten, welche für die einzelne Trainingseinheit im Zentrum stehen. Dies kann mit unterschiedlichen Methoden geschehen, wobei sich die Verfasserin insbesondere an der lösungsorientierten Beratung (vgl. Fuchs, 2018) orientieren möchte. So werden die Eltern beispielsweise nach ihren bisherigen Erfahrungen und ihrem Umgang mit dem aktuellen Thema gefragt. Ausnahmen werden erörtert, mögliche alternative Handlungsweisen gesucht etc. – es

sind hier vielfältige Methoden möglich, die je nach Themen, Zielen, Eltern und HFE passend erscheinen.

Einbezug eines positiven Aspekts / ressourcenorientierten Elementes

Um eine lösungsorientierte und zuversichtliche Haltung der Eltern zu unterstützen, die gelingenden Elemente zu stärken und die Eltern mit einem positiven Gefühl bis zur nächsten Trainingseinheit zu verabschieden, wird in jeder Einheit der Blick auf Gelingendes gerichtet. Im KES wird dieses Element „Eigene Stärken finden“ (Lauth & Heubeck, 2006, S. 65) genannt.

Im Einzeltraining stellt die HFE den Eltern am Ende jeder Trainingseinheit eine Frage, welche sich auf positive Erfahrungen und Gelingendes aus dem Familienalltag bezieht. Konkrete Beispiele sind in den Planungen im Anhang A1 zu finden.

Vereinbaren einer Hausaufgabe bis zum nächsten Termin

Damit das in den Trainingseinheiten Besprochene auch im Alltag umgesetzt wird erhalten die Eltern jeweils eine Hausaufgabe. Sie sollen beispielsweise etwas beobachten oder etwas ausprobieren. Der Kreis schliesst sich indem sie beim nächsten Treffen berichten, was für Beobachtungen und Erfahrungen sie machen konnten.

Evaluation des Gesprächs

Den Abschluss jeder Trainingseinheit bildet die Bitte an die Eltern, Rückmeldung zur heutigen Einheit zu geben. Sie sollen auf einer vierstufigen Einschätzskala angeben, ob die Inhalte gut verständlich waren, ob sie nützlich für den Erziehungsalltag sind, von den Eltern umgesetzt werden können und ob die Ziele der Einheit erreicht werden konnten. Auch die HFE schätzt diese Aspekte ein.

Diese Rückmeldung der Eltern und die Einschätzung durch die HFE helfen bei der fortlaufenden Planung. Ausserdem ist die Einschätzung der Nützlichkeit des KES durch die Eltern relevant für die Evaluation des Trainingsprogramms.

5.3 Umsetzung

Die konkrete Umsetzung des KES als Einzeltraining mit der ausgewählten Familie konzentrierte sich auf den Kontakt mit der Mutter. Nach einem ersten Termin für die Diagnostik fanden sechs Trainingseinheiten bzw. Gesprächstermine und ein Abschlusstreffen statt. Beim Abschlusstreffen wurden wiederum die diagnostischen Instrumente eingesetzt, welche die Beantwortung der Fragestellungen ermöglichen sollten. Im Folgenden wird zusammenfassend vom Verlauf des Trainingsprogramms berichtet, detaillierte Informationen können dem Forschungstagebuch (siehe

Anhang A2) entnommen werden. Die Ergebnisse der Diagnostik sind detailliert im Anhang A4 dargestellt. Auf ihnen beruht auch die Beantwortung der Zielerreichung im folgenden Kapitel 6.

Die Auftragsklärung bei Beginn des Trainings erwies sich als schwierig, die Mutter äusserte kaum persönliche Ziele. Obschon sie sich bereit erklärt hatte, beim Trainingsprogramm mitzumachen, berichtete sie in den Gesprächen meist, dass es im Moment keine Schwierigkeiten gebe, dass es gut gehe, dass ihr Sohn A. es gut mache. Die Mutter erzählte oft von Fortschritten ihres Sohnes, was er besser mache, und erwähnte, früher sei es schwierig gewesen. Bei der Schilderung von Alltags- und Erziehungssituationen durch die Mutter und bei einzelnen Beobachtungen erhielt die KES-Trainerin allerdings den Eindruck, dass nicht alles einfach und rund laufe, dass es schon Themen gäbe, die zu besprechen sich lohnen würde.

In der ersten Trainingseinheit formulierte die Mutter das Ziel „Dass A. besser gehorcht“. Im weiteren Verlauf konnten keine konkreten Ziele mehr festgelegt werden. Es wurden, jeweils ausgehend von den Erzählungen der Mutter, verschiedene familiäre Alltagssituationen und –schwierigkeiten besprochen und von der Trainerin Anregungen dazu gegeben. Die Trainerin versuchte dabei, die Vorgehensweise der lösungsorientierten Beratung zu beachten aber auch inhaltliche Anregungen zu geben. Inhalte, die im Verlauf des Trainings besprochen wurden, waren beispielsweise die Erklärung und Planung der positiven Spielzeit, konkrete Abläufe im Alltag wie das Zubett-Gehen, Eifersucht gegenüber dem jüngeren Bruder, Grenzen setzen und Reaktion auf unerwünschtes Verhalten durch die Mutter, Zuwendung für A. durch die Mutter. Die konkreten Erzählungen zu einzelnen Interaktionssituationen weckten bei der KES-Trainerin den Eindruck, dass der Mutter die Umsetzung der eigenen Erziehungsideale im Alltag zum Teil schwer fiel.

Die Mutter äusserte verschiedene positive und entwicklungsförderliche Grundhaltungen zur Erziehung, z.B. dass Liebe zu den Kindern das Wichtigste sei, dass A. noch ein Kind sei und man nicht zu viel von ihm erwarten könne, dass sie ihre Kinder nicht schlage etc. Auch berichtete sie von Erfahrungen und Einsichten betreffend ihrem eigenen Erziehungsverhalten, z.B. sie dürfe nicht zu streng sein, dann mache er es extra, er folge besser, wenn man es ihm freundlich erkläre.

Die Motivation der Mutter für die Gespräche und Anregungen wirkte unterschiedlich. Grundsätzlich schien sie gerne zu erzählen. Hausaufgaben in Form von schriftlichen Notizen erledigte sie nicht, und auch die Idee, eine Vornahme schriftlich festzuhalten, entsprach ihr nicht. Mündlich bestätigte sie, die Aufgaben wie „positive Spielzeit“ oder besprochene Ideen wie „seltener ‚Nein‘ sagen“ im Alltag zu beachten, berichtete aber nur wenig Konkretes darüber.

6 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden wird die Zielerreichung auf Ebene Kind, Mutter und HFE überprüft und diskutiert. Zunächst sollen die Ergebnisse betreffend der Einschätzungen zur Nützlichkeit des Trainingsprogramms dargestellt werden. Diese Ergebnisse stehen in Beziehung zur leitenden Fragestellung „Welche positiven Effekte können mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden?“ und beantworten zunächst ganz allgemein, ob die teilnehmende Mutter und die HFE das Trainingsprogramm als nützlich erlebt haben.

6.1 Einschätzung der Nützlichkeit des Trainings

Die Einschätzungen zur Nützlichkeit des Trainings durch die Mutter und die Trainerin für die einzelnen Trainingseinheiten sind im Anhang A5 zu finden. Die zusammenfassenden Einschätzungen im Rückblick auf das gesamte Training werden in der nachfolgenden Tabelle 8 dargestellt. Die Einschätzung durch die Mutter ist mit M bezeichnet, diejenige durch die Trainerin mit T.

Tabelle 8: Zusammenfassung Einschätzungen zur Nützlichkeit des Trainingsprogramms

	ja	eher ja	eher nein	nein
Die Inhalte sind gut verständlich		M T		
Die Inhalte sind nützlich für den Erziehungsalltag	M T			
Die Inhalte können von den Eltern umgesetzt werden	M		T	
Die Ziele der Einheit konnten erreicht werden		M	T	

Die rückblickende Gesamteinschätzung deckt sich für die Mutter gut mit ihren Einschätzungen bei den einzelnen Trainingseinheiten, mit Ausnahme der Zielerreichung: diese wurde für die einzelnen Einheiten als „erreicht“, im Gesamtrückblick als „eher erreicht“ eingeschätzt. Die Einschätzung der Trainerin deckt sich bezüglich der Verständlichkeit und der Nützlichkeit der Trainingsinhalte im Rückblick ebenfalls mit ihren Einzeleinschätzungen. Ob die Ziele von den Eltern umgesetzt werden können und ob die Ziele erreicht werden können wurde rückblickend mit „eher nein“ eingeschätzt. Für die einzelnen Trainingseinheiten lagen die Werte bezüglich Umsetzbarkeit bei „eher ja“ oder „eher nein“, bezüglich Erreichbarkeit der Ziele reichte die Spannweite von „ja“ bis „nein“.

6.2 Zielerreichung

Bei der Überprüfung der Zielerreichung wird Bezug genommen auf die in den Tabellen 5 bis 7 für das Kind, die Mutter und die HFE formulierten Ziele. Die Zielerreichung wird dargestellt, diskutiert und in Beziehung gesetzt zur Theorie sowie zur ersten Durchführung des KES im Rahmen des Praxisprojektes (Lüchinger, 2017).

6.2.1 Zielerreichung auf Ebene Kind

Für das Kind wurde in der Durchführung des KES das Ziel angestrebt, dass es besser angepasstes soziales Verhalten bzw. eine Verminderung des sozial auffälligen Verhaltens zeigt. Gemäss Fragebogen SDQ-Deu 2-4, welcher von der Mutter ausgefüllt wurde, zeigte sich keine Verringerung des problematischen Verhaltens im Verlauf des Trainingsprogramms (vgl. Anhang A4). Im Gegenteil verschärfte sich das anfänglich grenzwertige Ergebnis in der Skala „Hyperaktivität“ bis Ende des Trainingsprogramm zu einem auffälligen Ergebnis in dieser Skala. Zudem zeigte sich am Ende ein grenzwertiges Ergebnis in der Skala „Verhaltensprobleme“, wo anfänglich ein unauffälliger Wert vorlag. Im Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ schätzte die Mutter das Verhalten ihres Kindes in der Ausgangsdiagnostik als nicht auffällig ein. Beinahe dasselbe Bild zeigte sich hier am Ende des Trainingsprogramms, wobei die Mutter beim Item „wenn Besuch kommt“ eine gewisse Auffälligkeit angab (Wert 3 anstelle des Wertes 0).

Diese Ergebnisse zeigen, dass das Ziel auf Ebene des Kindes nicht erreicht wurde, sondern sich ein tendenziell gegenteiliges Bild zeigt, nämlich ein leicht verstärkt sozial auffälliges Verhalten am Ende des Trainingsprogramms. Ein sehr ähnliches Ergebnis zeigte sich bei der Durchführung des KES mit einer Mutter im Rahmen des Praxisprojektes (Lüchinger, 2017). Dabei ist zu beachten, dass die Diagnostik in diesem Aspekt auf den Einschätzungen durch die Mutter beruht. Wie bereits im Praxisprojekt (Lüchinger, 2017) bezüglich Belastung der Mutter dargestellt und diskutiert, könnte eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis in der vermehrten Sensibilisierung der Mutter aufgrund des Trainingsprogramms liegen. Ebenfalls könnte eine veränderte familiäre Situation, z.B. mehr ausserfamiliäre Sozialkontakte, Involvierung der KESB, Belastungen in der Partnerschaft, etc. die Einschätzungen der Mutter mit beeinflussen. In der Evaluationsstudie zum KES von Grimm und Mackowiak (2006) zeigte sich ebenfalls kaum eine Verbesserung bezüglich des elterlichen Stresses, der ja in Verbindung steht mit dem Verhalten des Kindes. Die Autorinnen nennen als mögliche Erklärung für dieses Ergebnis, dass eine allfällige Verhaltensänderung der Eltern aufgrund des Trainings beim Kind kurzfristig zu einer Verschlimmerung der Probleme führen könne, wodurch der elterliche Stress hoch bleibe. Ausserdem dauere es oft länger, bis sich verfestigte Verhaltensprobleme verändern, so dass die Eltern nicht sofort eine Entlastung erleben.

Obschon die Mutter das Verhalten des Kindes bei Beginn des Trainingsprogramms als wenig auffällig einschätzte scheint sie zum Zeitpunkt ihrer Zusage für die Teilnahme am Trainingsprogramm Unterstützungsbedarf im Umgang mit ihrem Kind gesehen zu haben. Vielleicht fühlte sie sich auch aufgrund der Gefährdungsmeldung bei der KESB zu einer Teilnahme verpflichtet.

Zu beachten ist, dass im Fragebogen neben den Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes auch die Belastung der Mutter durch das Verhalten des Kindes in diesen Situationen erfragt wurde. In der Eingangsdiagnostik berichtete die Mutter hierbei in zwei Situationen eine gewisse Belastung. Die Einschätzungen zur Auffälligkeit des Verhaltens erstaunen unter diesem Aspekt, denn bei unauffälligem Verhalten wäre auch keine Belastung zu erwarten. Es ist zu vermuten, dass die Mutter nicht klar zwischen auffälligem Verhalten des Kindes und eigener Belastung durch das Verhalten unterschied und der Fragebogen nicht valide eingesetzt werden konnte.

Da die ermittelten Werte für das Kind auf der Einschätzung durch die Mutter beruhen liegt kein objektives Ergebnis vor. Stattdessen handelt es sich um die subjektive Einschätzung durch die Mutter. Es wäre spannend, wenn eine erweiterte Diagnostik betreffend Verhaltensauffälligkeiten des Kindes verwendet werden könnte, z.B. auch die Einschätzung durch die HFE und ausserfamiliäre Bezugspersonen wie z.B. Kindergärtnerin. Da das Kind im beschriebenen Projekt keine ausserfamiliären Bezugspersonen hatte war dies jedoch nicht möglich. Auch Grimm und Mackowiack (2006) kamen in ihrer Studie zur Überprüfung der Effizienz des KES zum Schluss, dass für die Einschätzungen zum sozialen Verhalten weitere Informanten wie Erzieherinnen, Lehrpersonen oder Verhaltensbeobachtungen berücksichtigt werden sollten, damit sich die Ergebnisse nicht nur auf die Aussagen der Eltern abstützen.

6.2.2 Zielerreichung auf Ebene Mutter

Für die Mutter wurden zwei Ziele formuliert: einerseits die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz, und andererseits, dass sie von der Durchführung des Trainingsprogramm profitiert, indem sie das Programm als nützlich erlebt und indem sich ihre Belastung verringert. Die Erreichung dieser Ziele und der entsprechenden Teilziele wird im Folgenden dargestellt und diskutiert.

6.2.2.1 Stärkung der Erziehungskompetenz der Mutter

Ein Teilziel mit Bezug zur Stärkung der Erziehungskompetenz besteht darin, dass die Mutter schwierige familiäre Standardsituationen günstiger lösen oder vermeiden kann. Informationen dazu geben die Gespräche mit der Mutter. Es zeigte sich, dass die Mutter betonte, es gehe jetzt viel besser mit ihrem Sohn, früher sei es schwierig gewesen aber jetzt mache er es gut. Sie erzählte konkrete Beispiele wie, dass sie ihm als Eltern früher keine Grenzen gesetzt hätten, dann aber gemerkt haben, dass dies nötig sei und dies jetzt auch umsetzen. Weiter berichtete sie, dass A. nun im eigenen

Zimmer schlafe und dass sie dies mit Konsequenz durchgesetzt habe. Es wurden also verschiedene Beispiele betreffend Umgang mit schwierigen familiären Standardsituationen erzählt. Die Mutter fand, dass es diesbezüglich in ihrer Familie grosse Fortschritte gegeben habe. Diese Fortschritte wurden jedoch nicht auf das Trainingsprogramm zurückgeführt, sondern ganz allgemein, im Vergleich jetzt – früher, berichtet.

Das zweite Teilziel für die Mutter mit Bezug zu ihrer Erziehungskompetenz lautet, dass sie ihr Kind in positiver, klarer Weise anleiten kann. Ob dieses Ziel erreicht wurde könnte durch die Beobachtung der HFE erhoben werden, was jedoch im vorliegenden Projekt nicht möglich ist, da die KES-Trainerin nicht als HFE in der Familie arbeitete.

6.2.2.2 Die Mutter profitiert von der Durchführung des Trainingsprogramms

Zum Ziel, dass die Mutter von der Durchführung des Trainingsprogramms profitiert, wurde als erstes Teilziel formuliert, dass die Mutter das Trainingsprogramm als nützlich erlebt. Ob dieses Ziel erreicht wurde kann anhand der Auswertungsbogen zur Nützlichkeit des Trainings überprüft werden. Dabei zeigt sich, dass die Mutter an drei von vier Trainingseinheiten, bei welchen die Frage „Die Inhalte sind nützlich für den Erziehungsalltag“ beantwortet wurde, mit „ja“ antwortete und einmal mit „eher ja“. Im Gesamttrückblick beantwortete sie die Frage ebenfalls mit „ja“. Dieses Teilziel kann also als erreicht bezeichnet werden.

Das zweite Teilziel mit Bezug zum Profit der Mutter vom Trainingsprogramm bestand darin, dass sich ihre Belastung im Umgang mit ihrem Kind bis zum Ende des Trainingsprogramms verringert. Dies kann anhand zweier Diagnostikinstrumente überprüft werden. Im Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“ zeigt sich, dass die Mutter in der Ausgangsdiagnostik in den meisten Items keine Belastung durch das Verhalten ihres Kindes angab. Eine Ausnahme bilden zwei Situationen, in welchen sie eine gewisse, wenn auch nicht allzu grosse Belastung nannte: wenn das Kind mit anderen spielt und wenn Besuch kommt (hier hat sie den Wert 3 bzw. 4 auf der zehnstufigen Skala von wenig – sehr stark belastend angekreuzt). Auch gemäss dem Fragebogen zu familiären Ressourcen und Belastungen schien die Mutter zu Beginn des Trainings nicht durch das Verhalten des Kindes und ihre Beziehung zu ihm belastet zu sein.

Zur Belastung der Mutter durch das Verhalten des Kindes am Ende des Trainingsprogramms können leider anhand des Fragebogens „Belastende Situationen in der Familie“ keine Aussagen gemacht werden. Die Einschätzungen der Mutter zu Auffälligkeiten beim Kind und zu ihrer Belastung vermischten sich in diesem Fragebogen, die Mutter schien nicht oder kaum zwischen den beiden Fragen zu unterscheiden. Die Belastung wurde deshalb am Ende des Trainings nicht mehr separat erfragt. Dies ist bedauerlich, denn dadurch können die entsprechenden Ergebnisse nicht für die

Beantwortung der Fragestellung zum Belastungsverlauf genutzt werden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Mutter nicht von eigener Belastung berichtet, wenn sie angibt, dass das Verhalten ihres Kindes gar nicht auffällig sei. Sofern diese These stimmt, könnten hier die Angaben zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes beigezogen werden. Auf diese Frage nannte die Mutter in der Schlussdiagnostik bei einer von fünfzehn erfragten Situationen eine gewisse Belastung: für die Situation „wenn Besuch kommt“ kreuzte sie den Wert 3 an. Werden die Fragen nach der Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes und nach der Belastung durch die Mutter zusammengefasst und als Hinweise auf die Belastung der Mutter interpretiert, so zeigt sich eine leichte Verringerung der Belastung: vor dem Trainingsprogramm wurde für zwei Situationen eine gewisse Belastung genannt, nach dem Training nur noch für eine Situation. Aufgrund der Beobachtung, dass die Mutter zwischen den beiden Fragen nicht oder kaum differenzierte, kann eine solche Zusammenfassung der Ergebnisse in Betracht gezogen werden. Die entsprechenden Ergebnisse lassen also eine leichte Verringerung der Belastung im Verlauf des Trainingsprogramms vermuten, diese ist aber nicht belegt. Hinweise in dieselbe Richtung geben die Erzählungen der Mutter (vgl. Forschungstagebuch im Anhang A2).

Die Erhebung der „Familiären Ressourcen und Belastungen“ mit dem entsprechenden Fragebogen zeigte zu Beginn des Trainingsprogramms keine Belastung der Mutter aufgrund des Verhaltens des Kindes. Bei den Skalen mit kritischem Ergebnis zeigte sich einzig bei „Persönliche Einschränkung der Eltern infolge der Anforderungen, die das Kind stellt“ ein direkter Bezug zum Kind. Ob die Anforderungen, welche das Kind stellt, belastend sind, wird ebenfalls erhoben. In dieser Skala erreichte die Mutter einen unauffälligen Wert. Es war für sie also nicht das Verhalten des Kindes selbst belastend sondern die damit verbundenen Einschränkungen in ihrem eigenen Leben. Da dieser Fragebogen am Ende des Trainings aufgrund fehlender zeitlicher und energiemässiger Ressourcen der Mutter nicht mehr durchgeführt wurde, ist auch hier kein Vergleich der Belastung vor und nach dem Training möglich. Für eine kritische Reflexion dieser Vorgehensweise siehe Kapitel 7.1.

6.2.3 Zielerreichung auf Ebene HFE

Auch auf Ebene der Heilpädagogischen Früherzieherin bzw. der Trainerin im KES wird die Erreichung der einzelnen Ziele im Folgenden überprüft.

6.2.3.1 Angemessene Anpassung des Trainingsprogramms

Eines der Ziele für die HFE lautete, dass sie das KES-Programm an die individuellen Themen, Anliegen, Ziele und Möglichkeiten der Mutter anpasst. Ob dieses Ziel erreicht wurde soll mit Hilfe der Einschätzbogen zur Nützlichkeit des KES sowie anhand der Reflexion der HFE bzw. Trainerin geklärt werden. In den Einschätzbogen zeigt sich, dass sowohl die Mutter wie die Trainerin die Inhalte als

nützlich für den Erziehungsalltag und als ziemlich gut verständlich („eher ja“) einschätzten. Die Mutter fand, dass die Inhalte von ihr umgesetzt werden konnten, die Trainerin fand hierbei „eher nein“. Ob die Ziele erreicht werden konnten beantwortete die Mutter mit „eher ja“, die Trainerin mit „eher nein“. Die Passung des Vorgehens für die Mutter ist je nach Aspekt unterschiedlich zu bewerten. Die Inhalte waren „eher“ verständlich, sie waren nützlich für den Erziehungsalltag, sie konnten aus Sicht der Mutter umgesetzt werden, woran die Trainerin jedoch zweifelte. Die Ziele konnten also teilweise erreicht werden – aus Sicht der Mutter etwas besser als aus Sicht der Trainerin.

Dieses Ergebnis entspricht der Einschätzung der Trainerin aufgrund ihrer fortlaufenden Reflexion. Es wurde versucht, die individuellen Themen, Anliegen und Ziele der Mutter aufzunehmen. Insbesondere bezüglich der Formulierung von Anliegen und Zielen zeigten sich Schwierigkeiten. Es gelang nicht, das angestrebte Arbeitsbündnis mit der Ausrichtung auf individuelle Ziele der Mutter herzustellen. Dies lässt vermuten, dass das Vorgehen zu wenig an die Möglichkeiten der Mutter angepasst war. Im Verlauf des Trainings entstand und verstärkte sich der Eindruck bei der Trainerin, dass das kognitive Vorgehen für die Mutter nicht ideal war. Vermutlich könnte sie von Beratung, Anleitung und Anregungen im Umgang mit ihrem Kind, welche in der praktischen Tätigkeit mit dem Kind zusammen stattfinden, mehr profitieren. Das geplante Trainingsprogramm wurde zwar angepasst, aber dennoch grundsätzlich als Vorgehensweise beibehalten. Die konsequente Anpassung an die Möglichkeiten der Mutter hätte wohl bedeutet, anstelle des Trainingsprogramms die Arbeit mit Mutter und Kind in den Alltagssituationen zu wählen. Dies wäre in der längerfristigen Arbeit mit der Familie als HFE umsetzbar, im Rahmen des vorliegenden Projektes jedoch nicht bzw. hätte eine grundsätzlich andere Vorgehensweise, nicht mehr nur eine Anpassung des Trainingsprogramms, bedeutet.

6.2.3.2 Reflexion des Belastungsverlaufs der Mutter

Ein weiteres Ziel für die HFE lautete „Die Trainerin verfolgt und reflektiert den Belastungsverlauf“. Dieses Ziel konnte nicht erreicht werden, da die entsprechenden Diagnostikinstrumente am Ende des Trainings nicht mehr eingesetzt wurden. Der Plan, die Belastung am Anfang und am Ende des Trainingsprogramms zu erheben, konnte damit nicht umgesetzt werden. Dies ergab sich so in der Situation und bedeutete eine Anpassung an die individuellen Möglichkeiten der Mutter. Im Rückblick ist dies als schade zu bewerten und es fragt sich, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, die Instrumente doch zu nutzen.

6.2.3.3 Beachtung der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Mutter

Das dritte Teilziel für die HFE lautete „Die HFE geht angemessen auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Mutter ein“. Als Indikatoren wurden genannt, dass die Mutter die Ziele erreicht, welche sie sich für das Trainingsprogramm setzt und dass sie das Training als nützlich erlebt. Die Frage nach der Einschätzung der Nützlichkeit durch die Mutter wurde bereits weiter oben positiv beantwortet. Die Frage nach der Zielerreichung ist schwierig zu beantworten, da kaum Zielformulierungen gefunden werden konnten. Das einzige am Anfang klar formulierte und festgehaltene Ziele lautete, dass A. besser gehorchen solle, dass er das mache, was die Eltern sagen. Im Verlauf des Trainings stand dieses Ziel nicht explizit im Fokus, da die Mutter berichtete, das sei jetzt schon gut, A. mache es jetzt gut. Aus den Gesprächen kann geschlossen werden, dass die Mutter das Ziel als zunehmend erreicht einschätzte. Dies kann allerdings nur teilweise dem Trainingsprogramm zugesprochen werden, da die Mutter ab Beginn des Trainings davon berichtete, dass es jetzt viel besser gehe als früher, dass A. es jetzt gut mache.

6.2.3.4 Angenehme Atmosphäre der Zusammenarbeit

Das letzte Teilziel auf Ebene HFE lautete „Die HFE schafft eine angenehme Atmosphäre der Zusammenarbeit“. Der Indikator „Offenheit der Mutter ... Erzählt sie von ihren Schwierigkeiten?“ zeigte sich in den Gesprächen zu wenig überzeugend. Zwar erzählte die Mutter stets recht viel, jedoch kaum von Schwierigkeiten. Wenn sie von schwierigen Situationen berichtete, dann handelte es sich um vergangene Schwierigkeiten, und die Mutter betonte, dass es jetzt gut gehe, dass A. es gut mache. Grundsätzlich erhielt die Trainerin aufgrund des Verhaltens der Mutter den Eindruck, dass sie sich in den Gesprächen wohl fühlte. Daraus, dass die Mutter manchmal gähnte oder auf die Uhr schaute, könnte geschlossen werden, dass die Gespräche für sie teilweise (zu) lang dauerten. Auf die expliziten Fragen am Ende, wie das Trainingsprogramm für die Mutter gewesen sei und ob sie Veränderungsvorschläge habe, antwortete sie, für sie sei es gut gewesen. Es gebe nichts, was die Trainerin anders hätte machen sollen, sie fände es gut. Zusammenfassend scheint das Teilziel zur angenehmen Atmosphäre der Zusammenarbeit teilweise erfüllt zu sein. Die Mutter fühlte sich wohl, dennoch berichtete sie kaum von Schwierigkeiten.

6.2.4 Übersicht Zielerreichung

Die Erreichung der einzelnen Teilziele wird in der folgenden Tabelle 9 übersichtsartig dargestellt.

Tabelle 9: Übersicht über die Zielerreichung

Ebene	Teilziel	Zielerreichung
Kind	Besser angepasstes soziales Verhalten / Verminderung des sozial auffälligen Verhaltens	nicht erreicht
Mutter	Die Mutter kann schwierige familiäre Standardsituationen günstiger lösen oder gänzlich vermeiden.	nicht beantwortbar
	Die Mutter kann ihr Kind in positiver, klarer Weise anleiten	nicht beantwortbar
	Die Mutter erlebt das Trainingsprogramm als nützlich	erreicht
	Die Belastung der Mutter im Umgang mit ihrem Kind verringert sich bis Ende des Trainingsprogramms.	leichte Tendenz in diese Richtung
HFE	Die HFE passt das KES-Programm an die individuellen Themen, Anliegen, Ziele und Möglichkeiten der Mutter an	teilweise erreicht
	Die Trainerin verfolgt und reflektiert den Belastungsverlauf	nur teilweise erreicht / möglich (Formulierung von Hypothesen)
	Die HFE geht angemessen auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Mutter ein	teilweise erreicht
	Die HFE schafft eine angenehme Atmosphäre der Zusammenarbeit	teilweise erreicht

Gesamthaft erscheint die Zielerreichung nicht besonders positiv. Aus dem Vorgehen, den gemachten Erfahrungen und Ergebnissen konnten aber wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, auf die im Kapitel 7 eingegangen wird.

6.3 Beantwortung der Fragestellungen

Nach der detaillierten Darstellung der Zielerreichung lässt sich die leitende Fragestellung „Welche positiven Effekte können mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden?“ anhand der Unterfragestellungen beantworten. Die Antwort auf die Frage „Welche Trainingseffekte des KES zeigen sich bezüglich sozial auffälligem Verhalten des Kindes?“ lautet, dass sich der erhoffte Effekt des veränderten Verhaltens des Kindes im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht nachweisen liess. Die zweite Unterfrage lautet: „Welche Effekte zeigen sich bezüglich Belastung der Eltern durch das Verhalten des Kindes?“. Die teilnehmende Mutter erlebte das Trainingsprogramm als nützlich, ihre Belastung im Umgang mit ihrem Kind verringerte sich tendenziell leicht.

Die allgemein formulierte Frage, welche Effekte mit Hilfe des KES erreicht werden können, muss spezifiziert werden mit Blick darauf, dass es sich hier um ein einzelnes Fallbeispiel handelt. Die Ergebnisse sagen demnach nicht allgemein aus, welche positiven Effekte sich erreichen lassen, sondern nur bezogen auf die eine Durchführung in der ausgewählten Familie. Auch lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, zu welchem Ausmass allfällige Veränderungen dem Trainingsprogramm KES zuzuschreiben sind. Zudem fand das Projekt nicht im Rahmen der HFE, sondern lediglich in einem ähnlichen Setting statt. Ein zweites Fallbeispiel wurde im Praxisprojekt (Lüchinger, 2017) dargestellt, in welchem das KES im Rahmen der HFE und ebenfalls mit einer einzelnen Mutter durchgeführt wurde. Dabei zeigten sich einige positive Effekte bezüglich des sozial auffälligen Verhaltens des Kindes. Die Belastung der Mutter erhöhte sich von Beginn bis Ende des Trainingsprogramms. Für eine Diskussion dieser Ergebnisse siehe Lüchinger (2017).

7 Reflexion

Grundsätzlich haben sich die verwendeten diagnostischen Instrumente und das Forschungstagebuch bewährt. Die gewählte Vorgehensweise wird als passend für die Überprüfung der Fragestellung eingeschätzt. Zur Erreichung der Ziele wären vermutlich andere Methoden hilfreicher gewesen, insbesondere die praktische Anleitung und Reflexion mit der Mutter in gemeinsamen Fördersituationen mit dem Kind wird als erfolgsversprechender eingeschätzt. Im vorliegenden Projekt ging es aber nicht in erster Linie um die Erreichung der dargestellten Ziele. Hier sollte v.a. die Fragestellung beantwortet werden, welche positiven Effekte mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden können. Als zu erwartende positive Effekte wurden die Ziele auf Ebene Kind und Mutter formuliert. Die Ergebnisse hinsichtlich der Zielerreichung waren weniger positiv als erwartet und es zeigten sich einige Schwierigkeiten, auf die in der Reflexion eingegangen wird. Zunächst ist ein eigener Abschnitt der Reflexion der Methoden gewidmet.

7.1 Methodenreflexion

An dieser Stelle soll kurz auf das Forschungstagebuch eingegangen werden. Anschliessend wird der Einsatz der Diagnostik reflektiert, wobei methodische Mängel und Schwierigkeiten zur Sprache kommen.

Das Forschungstagebuch bewährte sich gut als Dokumentationsmethode. Es ermöglichte, die gemachten Erfahrungen systematisch schriftlich festzuhalten und dadurch den Verlauf des Trainingsprogramms auch rückblickend nachvollziehen zu können. Zudem dienten die Notizen für die fortlaufende Reflexion und die Planung von Anpassungen im Verlauf. Auch wenn nicht an jedem

Termin zu jedem Aspekt Notizen gemacht werden konnten, bewährten sich die im Voraus festgelegten Kategorien als Raster zum Ordnen der Erfahrungen.

Betreffend Einsatz der diagnostischen Instrumente sehen die Erfahrungen unterschiedlich aus. Grundsätzlich bewährten sich die gewählten Instrumente, mit Ausnahme der nicht gelungenen Trennung von Verhaltensauffälligkeit des Kindes und Belastung der Mutter im Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“. Auf die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Diagnostik wird hier noch näher eingegangen.

Wie weiter oben dargestellt war es am Schluss des Trainingsprogramms nicht möglich, die Diagnostik wie geplant durchzuführen. Dies wäre jedoch nötig gewesen, um alle Fragen zu beantworten und klare Ergebnisse zu erhalten. Um dies möglich zu machen bräuchte es mehr Zeit beim Abschlusstermin oder eine Aufteilung von Abschlussgespräch und -Diagnostik auf zwei Termine. In der Praxis der HFE würde vermutlich kein Schwerpunkt auf die Schlussdiagnostik gelegt. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wäre es jedoch spannend und sinnvoll gewesen, die Evaluation so umzusetzen wie geplant. Insbesondere die Diagnostik betreffend Belastung der Mutter wurde am Ende des Trainingsprogramms weniger detailliert eingesetzt als geplant. Aufgrund des Verlaufs wurde spontan davon ausgegangen, dass die Mutter nicht von eigener Belastung berichtet, wenn sie angibt, dass das Verhalten ihres Kindes gar nicht auffällig sei. Diese Annahme hält jedoch einer kritischen Betrachtung nicht stand, denn in der Ausgangsdiagnostik nannte die Mutter bei der Frage nach der Auffälligkeit des Verhaltens ihres Kindes durchgängig den Wert Null, bei der eigenen Belastung jedoch bei zwei Items die Werte 3 bzw. 4. Da die separaten Fragen zur Belastung der Mutter nach dem Trainingsprogramm nicht gestellt wurden, können leider keine klaren Aussagen zum Verlauf gemacht werden. Dennoch wurde versucht, die Ergebnisse zu nutzen, um das entsprechende Ziel zu überprüfen. Deshalb wurde als Hypothese formuliert, dass die Aussagen zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes und zur Belastung der Mutter zusammengefasst und so als Hinweise auf die Belastung der Mutter verstanden werden können. Die Tatsache, dass am Ende des Trainingsprogramms nicht mehr zwischen Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes und Belastung der Mutter unterschieden wurde, ist als methodischer Fehler zu werten. Ein verstärktes Bemühen um Verständnis der Mutter für den Unterschied wäre sinnvoll, so dass beide Aspekte erhoben werden könnten. Unter Berücksichtigung der familiären Realität, der sprachlichen Möglichkeiten und der Belastung der Mutter ist der Verlauf verständlich. Es wird hier ein Spannungsfeld sichtbar zwischen „theoretisch Wünschenswertem“ und „praktisch Möglichem“.

In ihrer Studie zur Überprüfung der Effizienz des KES merken Grimm und Mackowiack (2006) kritisch an, dass die ermittelten Trainingseffekte nur auf der Einschätzung der Eltern basieren. Künftig sollten ihrer Meinung die Einschätzungen weiterer Informanten wie Erzieherinnen, Lehrpersonen oder

Verhaltensbeobachtungen berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Masterarbeit stützte sich die Einschätzung des Verhaltens des Kindes ebenfalls auf die Mutter ab. Zusätzlich erachteten die Beiständin und die PAT-Elterntrainerin das Verhalten des Kindes als auffällig, weshalb sie der Mutter die Teilnahme am Training empfahlen. Was genau mit sozial auffälligem Verhalten gemeint ist wird nicht einheitlich definiert. Im dargestellten Projekt wurde die Einschätzung anhand der beiden diagnostischen Instrumente (SDQ Deu 2-4 und Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“) erhoben. Diese geben vor, nach welchen Verhaltensaspekten gefragt wird. In der Durchführung des KES im Rahmen der HFE wäre es möglich, zur Einschätzung des sozial auffälligen Verhaltens ergänzend eigene Beobachtungen als HFE einfließen zu lassen und ein Screeningverfahren zu verwenden. Falls ein ausserfamiliäres Betreuungsangebot genutzt wird, könnte auch die Einschätzung weiterer Bezugspersonen einfließen, was das Bild in spannender Weise erweitern und die Einschätzung breiter abstützen würde. Durch die Aussensicht könnten weitere Aspekte erhoben und möglicherweise Veränderungen im Verhalten des Kindes erfasst werden, welche der Mutter nicht auffallen.

Ein weiteres Ziel, das nicht überprüft werden konnte, ist, ob das Trainingsprogramm dazu beiträgt, dass die Mutter günstiger mit schwierigen familiären Standardsituationen umgehen und ihr Kind klarer anleiten kann. Um dies zu beantworten müsste für diesen Bereich spezifischere Diagnostik verwendet werden. Als erster Schritt werden zu Beginn des Trainingsprogramm die aus Sicht der Mutter schwierigen familiären Standardsituationen erhoben. Dies ist geschehen mit dem Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“. Ebenfalls müsste zu Beginn durch Befragung oder Beobachtung der Umgang der Mutter mit diesen Situationen erhoben werden, um Veränderungen im Verlauf feststellen zu können. In der hier beschriebenen Vorgehensweise lässt sich die Frage, ob die Erziehungskompetenz der Mutter durch das KES gestärkt wurde, nicht beantworten. Im Rahmen der HFE könnte dies durch Beobachtungen eingeschätzt werden.

7.2 Reflexion allgemein

In der vorliegenden Arbeit erwies es sich als schwierig, die angestrebten Ziele mit der gewählten Vorgehensweise zu erreichen. Einzelne der gesetzten Ziele konnten erreicht oder teilweise erreicht werden, einige Ziele wurden nicht erreicht und für einzelne konnte die Zielerreichung nicht überprüft werden. Auf diese Ergebnisse, Überlegungen zu den Schwierigkeiten, mögliche alternative Vorgehensweisen und auf Folgerungen soll im Folgenden eingegangen werden.

Die Auswertung der Zielerreichung im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit zeigt einen begrenzten Effekt des KES als Einzeltraining. Zwar schätzte die Mutter das Vorgehen als nützlich ein, tatsächliche Effekte in der Reduktion ihrer Belastung sowie des sozial auffälligen Verhaltens ihres Kindes sind aber

kaum nachzuweisen. Die Thematik und Vorgehensweise erweist sich als komplex. Zahlreiche Faktoren bedingen den Erfolg des Trainingsprogramms mit. Hier sollen ausgewählte, für das vorgestellte Projekt wesentlich erscheinende Aspekte angesprochen werden, welche sich in der Theorie als relevant für die gewählte Thematik der Elternintervention bei sozial auffälligem Verhalten des Kindes gezeigt haben. Dabei wird eingegangen auf die Familien- sowie die Lösungsorientierung und auf den Aspekt der individuellen Begleitung. Ebenfalls wird die Frage der Effektivität des KES und die Situation der teilnehmenden Familie, auch mit Blick auf psychosoziale Belastungen, angesprochen. In den Ausführungen werden einige der in der Situationsanalyse erkannten fördernden und hemmenden Faktoren aufgegriffen, weitere Faktoren konnten im Verlauf erkannt werden.

Wie bereits angesprochen müsste die allgemein formulierte Frage, welche positiven Effekte mit Hilfe des KES im Setting der HFE erreicht werden können, spezifiziert werden, da es sich hier um ein einzelnes Fallbeispiel handelt. Die Ergebnisse sagen demnach nicht allgemein aus, welche positiven Effekte sich erreichen lassen, sondern nur bezogen auf die eine Durchführung in der ausgewählten Familie. Weitere Erprobungen des KES im Rahmen der HFE können weitere Informationen zum Nutzen, insbesondere bezogen auf das sozial auffällige Verhalten des Kindes und die Belastung der Eltern, liefern.

7.2.1 Familienorientierung

Sarimski (2017) betont als Kernpunkt der Familienorientierung in der Frühförderung, dass die Familie in die Lage versetzt werden soll, ihre Probleme selbständig zu lösen. Die Unterstützung soll flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familien abgestimmt werden.

Unter dem Stichwort Familienorientierung soll hier insbesondere auf die Zielorientierung eingegangen werden. Ein wesentlicher Aspekt des KES ist, dass an konkreten familiären Alltagsthemen gearbeitet wird, d.h. dass die individuellen Ziele der einzelnen Familie im Zentrum stehen. In der dargestellten Durchführung des KES im Rahmen dieser Masterarbeit gelang die Zielformulierung nicht befriedigend. Auch in der ersten Familie, in welcher die Verfasserin das KES im Rahmen des Praxisprojektes als Einzeltraining durchführte, erwies sich die Zielformulierung als schwierig (vgl. Lüchinger, 2017). Einzelne genannte Ziele schienen nicht längerfristig relevant, schon bald berichteten die Mütter, das Verhalten habe sich bereits gebessert, das Ziel sei hinfällig. Aufgrund der gemachten Erfahrungen soll bei künftigen Durchführungen des KES im Rahmen der HFE am Anfang grosses Gewicht darauf gelegt werden, gemeinsam mit den Eltern Ziele zu formulieren. Die Ziele stellen die Grundlage für das Trainingsprogramm dar. Bei Bedarf könnten die ersten beiden Trainingstermine für die Zielformulierung genutzt und dazwischen eine entsprechende Hausaufgabe

für die Eltern gestellt werden. Es erscheint sinnvoll, stärker an den am Anfang formulierten Zielen festzuhalten. Falls die Eltern schon an den ersten Trainingsterminen berichten, das Verhalten des Kindes habe sich verbessert und das Ziel sei nicht mehr aktuell, könnte trotzdem daran festgehalten und eine noch weitergehende Verbesserung angestrebt werden. Ebenfalls sollte, wenn sich keine übergeordneten Ziele finden lassen, stärker an den von den Eltern berichteten familiären Alltagssituationen angeknüpft werden. Gerade Schwierigkeiten in solchen Situationen stehen im Zentrum des KES-Programms und ermöglichen es, die Eltern in Bezug auf die konkret erlebten Probleme zu unterstützen.

7.2.2 Lösungsorientierung

Ein wesentlicher Aspekt der Lösungsorientierung, die Fokussierung auf Ausnahmen, geschieht im KES in den Elementen am Ende der einzelnen Trainingseinheiten. Auch kann sie bei der Durchführung als Einzeltraining gut ins Trainingsprogramm aufgenommen werden und erscheint passend bzw. unterstützend bei der Lösungssuche. Im konkreten Fallbeispiel erwies sich diese Technik nicht als nützlich, da kaum Probleme berichtet wurden. Da die Mutter keine Anliegen äusserte sondern jeweils berichtete, es gehe gut, A. mache es gut, konnte nicht an entsprechenden Themen angeknüpft werden. Sie erzählte in der Regel von verschiedenen Alltagssituationen und wie sie diese gemeistert hatten. Da die Mutter keine Schwierigkeiten und Probleme berichtete, für die sie Lösungen suchen würde, schien es der KES-Trainerin nicht passend, die positiven Schilderungen als Ausnahmen zu betrachten. Dennoch wäre es rückblickend eine lohnenswerte Möglichkeit, die geschilderten Situationen genauer zu analysieren. Es könnte z.B. im Sinne der lösungsorientierten Beratung gefragt werden, was genau die Eltern gemacht haben, was dies beim Kind bewirkt hat, was gut funktioniert hat, ob sie dies auch in anderen Situationen machen usw. Auch wenn die Mutter gar nicht explizit nach Lösungen sucht, könnte auf diese Weise die Erziehungskompetenz gestärkt werden.

Spannend ist auch die Überlegung, weshalb die Mutter fast ausschliesslich von unproblematischem Verhalten ihres Kindes und von bereits gefundenen Lösungen berichtet. Darin zeigt sich einerseits, dass es der Mutter selbst möglich ist, die ressourcenorientierte Perspektive einzunehmen. Dies bietet eine positive Grundlage für die ressourcenorientierte Zusammenarbeit und kann durch die Trainerin aufgegriffen und verstärkt werden. Andererseits wollte die Mutter, wie bereits angesprochen, vielleicht einen möglichst positiven Eindruck machen, da die KESB involviert war. Für den Verlauf des dargestellten Projektes war dies schade, denn so war die angestrebte Zielorientierung nicht möglich.

7.2.3 Individuelle Begleitung

Bei der Durchführung des KES als Einzeltraining wurde erwartet, dass dadurch eine passende individuelle Begleitung der teilnehmenden Eltern möglich ist und die angestrebten Ziele erreicht werden können. Die erreichten Effekte entsprechen nicht den Erwartungen. Unter dem Aspekt der individuellen Begleitung wäre, wie aufgezeigt, vermutlich ein anderes Setting für die Mutter passender gewesen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde an der gewählten Vorgehensweise festgehalten. Unter Beachtung der konkreten Situation in der Familie hätte „individuelle Begleitung“ jedoch eine weitergehende Anpassung des Vorgehens bedeutet, z.B. indem gemeinsame Situationen mit Mutter und Kind genützt würden. Hierbei kann der Grundsatz von Rogge (2014) leitend sein, dass sich Erziehung nicht allgemein lernen und vermitteln lässt, sondern erst in der Erziehung selbst gelernt, geübt, ausprobiert und verbessert werden kann. Da sich die vorwiegend kognitive Vorgehensweise für die Mutter nicht überzeugend bewährte, wäre im konkreten Fallbeispiel das Üben, Ausprobieren, Besprechen und Reflektieren anhand konkreter, gemeinsam erlebter Situationen, möglicherweise erfolgsversprechender gewesen.

Unter dem Aspekt der individuellen Begleitung und Beratung fragt sich zudem, ob es unrealistisch ist, das KES ohne bestehende Vertrauensbasis mit Einzeleltern erfolgreich durchführen zu können. Zwar ist die Ausgangslage im Gruppentraining die gleiche, Trainerin und Eltern kennen sich in der Regel vorher nicht. Im Gruppentraining ist die Idee aber ohnehin, dass die Eltern vor allem selbst an ihren Themen und Schwierigkeiten arbeiten, dass sie dabei angeleitet aber nicht persönlich begleitet werden. In der Einzelsituation jedoch steht die Trainerin in engerem Kontakt mit den Eltern und kann sie im Sinne eines Coachings stärker begleiten. Hier spielt die Beziehung zwischen Trainerin und Eltern eine wichtigere Rolle. Bestimmt ist es hilfreich, wenn auf eine bestehende Vertrauensbasis aufgebaut werden kann. Es gibt allerdings weitere Settings wie z.B. Erziehungsberatung, in welcher die Eltern in ähnlicher Form unterstützt werden wie im KES als Einzeltraining. Dies zeigt, dass das Vertrauen auch nach und nach aufgebaut werden kann. Allerdings war die vorhandene Zeit im durchgeführten Projekt eng begrenzt. Die Erfahrung aus dem Praxisprojekt (Lüchinger, 2017) lässt vermuten, dass eine vorhandene Vertrauensbasis die Erfolgswahrscheinlichkeit des KES erhöhen würde.

Eine weitere Frage ist, ob das KES als Programm hilfreich für die Unterstützung einer einzelnen Familie ist. Besteht nicht gerade die Chance in der individuellen Begleitung einer Familie darin, dass flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen wird, dass kein vorgefertigtes Programm umgesetzt wird? Im beschriebenen Verlauf ging die KES-Trainerin individuell auf die Mutter ein, nutzte aber einige Elemente des KES-Programms. So beispielsweise die klar strukturierte Vorgehensweise innerhalb der einzelnen Trainingseinheit. Es wurde darauf geachtet, am Anfang die

Ziele zu klären, am Ende den Blick auf das Positive zu richten, eine Hausaufgabe zu erteilen (jedenfalls in der Planung, wenn dies auch nicht immer umgesetzt werden konnte). Inhaltlich orientierte sich die Vorgehensweise nicht an einem festen Programm, das KES lieferte jedoch die Struktur für das Vorgehen. Je nach Situation könnte das KES von Lauth und Heubeck (2006) auch inhaltliche Anregungen liefern, so z.B. im Praxisprojekt (Lüchinger, 2017). Die in Kapitel 3.4.1.2 dargestellten „Ansatzpunkte für das Elterntaining“ zeigen Leitlinien auf, welche auch im individuellen Training sinnvoll und hilfreich sind. Wird das KES im Rahmen der HFE verwendet, so kann das Trainingsprogramm dazu dienen, für einige Wochen klar definiert mit den Eltern den Schwerpunkt auf die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz im Umgang mit dem sozial auffälligen Verhalten des Kindes zu legen. Insbesondere für HFE mit noch wenig Berufserfahrung kann ein solches Grundgerüst hilfreich für die Begleitung von Eltern sein.

7.2.4 Effektivität des KES

Allgemein gelten Elterntainingsprogramme für die Beeinflussung von sozial auffälligem Verhalten in der frühen Kindheit als erfolgreich (vgl. z.B. Lauth und Heubeck, 2006). Dies ist gilt auch für das KES, welches von Grimm und Mackowiak (2006) evaluiert wurde. Als ausschlaggebend für den Trainingserfolg erwies sich die Kombination eines kognitiven Trainings mit Verhaltensübungen. Die in der vorliegenden Masterarbeit geplante Vorgehensweise bestand, basierend auf dem KES-Konzept von Lauth und Heubeck (2006), ebenfalls aus einer Kombination von kognitiver Vorgehensweise und praktischen Übungen in Form von Beobachtungs- und Umsetzungsaufträgen für den Alltag. Was bei einer weiteren Durchführung zusätzlich ausprobiert werden könnte wären Übungsideen aus dem KES-Programm, wie beispielsweise kleine Rollenspiele. Die teilnehmende Mutter führte die Aufträge bzw. „Hausaufgaben“ nur in geringem bzw. nicht überprüfbarem Ausmass aus. Sie brachte keine schriftlichen Notizen zu den gemachten Beobachtungen in die Gespräche ein. Bei Nachfragen durch die Trainerin, z.B. zur durchgeführten positiven Spielzeit, gab die Mutter allgemein gehaltene Antworten und berichtete, dass sie es als Eltern umsetzen würden. Bei der Trainerin entstanden Zweifel, ob und in welchem Ausmass die Aufträge überhaupt umgesetzt wurden. Die eigentlich beabsichtigte Form der Unterstützung der Mutter mit Hilfe des Trainingsprogramms – im Sinne von trainieren, üben – ist in der Umsetzung nicht gelungen. Aufgrund des Verlaufs handelte es sich um ein fast ausschliesslich kognitives Vorgehen. Es wird vermutet, dass das reine Gespräch mit der Mutter an den Trainingsterminen für sie kein ideales Unterstützungsangebot war. Die Gespräche waren für die Mutter teilweise schwierig und anstrengend, da Deutsch für sie eine Fremdsprache ist. Zusätzlich fiel es ihr vielleicht auch schwer, ihre Gefühle, Erfahrungen, Überlegungen etc. in Worte zu fassen. Sie könnte, wie aufgezeigt, vermutlich mehr von gemeinsamen Fördersituationen mit dem

Kind profitieren. Dabei könnte sie direkter angeleitet werden und durch die Vorgehensweise der HFE in der Interaktion mit dem Kind Anregungen erhalten. So könnten auch kleine Details des Umgangs mit den Kindern ein Thema werden und nicht in erster Linie einzelne grosse Themen, die über längere Zeit intensiver kognitiv bearbeitet werden.

In einer Trainingseinheit war die Babysitterin nicht da, weshalb die Stunde dazu genutzt wurde, gemeinsam mit der Mutter und den Kindern zu spielen. In den Beobachtungen aus dieser Stunde sowie aus den Begrüssungs- und Verabschiedungsszenen zeigten sich Themen zur Interaktion zwischen Mutter und Kind, welche gut bearbeitet und besprochen werden könnten. Es gab verschiedene Situationen, für die es sich lohnen würde, gemeinsam zu überlegen, wie damit umgegangen werden könnte. Die Erfahrung aus dieser besonderen Trainingseinheit, in der gemeinsam gespielt wurde, bestärkte die Vermutung, dass ein Setting zusammen mit dem Kind in der teilnehmenden Familie lohnenswerter gewesen wäre.

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung von Eltern bietet die von Sarimski (2017) vorgeschlagene Form eines Coachings mit Hilfe von Videoaufzeichnungen, die „videogestützte Interaktionsberatung“. Dies wäre im Rahmen der Durchführung des KES-Trainingsprogramms mit Einzeleltern gut möglich und könnte damit verbunden werden. Es ist davon auszugehen, dass die videogestützte Interaktionsberatung bei der Durchführung eines Einzeltrainings für Eltern sozial auffälliger Kinder (sei dies orientiert am KES oder in einer anderen Form) gewinnbringend genutzt werden kann.

7.2.5 Situation der teilnehmenden Familie

Aufgrund des Verlaufs des Trainingsprogramms entstand der Eindruck, dass die Eltern bzw. die Mutter der teilnehmenden Familie zur Gruppe der „Geschickten“ bzw. „BesucherInnen“ gehört (vgl. Lomberg, 2012, Fuchs, 2018). Diese fühlen sich gemäss Lomberg (2012) bedrängt und wurden in der Regel zum Elterntaining geschickt. Die teilnehmende Mutter wurde von der Beiständin und der PAT-Trainerin auf die Möglichkeit des Trainingsprogramms hingewiesen. Es ist gut möglich, dass sich die Mutter verpflichtet fühlte, daran teilzunehmen, insbesondere aufgrund der Involvierung der KESB. Gemäss Lomberg (2012) sollte nie ohne Auftrag trainiert werden. Um lösungsorientiert arbeiten zu können, müsste in der teilnehmenden Familie also versucht werden, vom Besucherinnen-Auftragsmuster zum Kundinnen-Auftragsmuster zu gelangen. Dies wäre der erste Schritt für eine erfolgreiche Durchführung des Trainingsprogramms, eine Voraussetzung, die leider nicht erreicht werden konnte. Speziell im dargestellten Projekt ist, dass die Verfasserin darauf angewiesen war, eine teilnehmende Familie zu finden. Bei einer anderen Ausgangslage würde das Training vielleicht abgebrochen oder verschoben, wenn es nicht möglich ist, zum Kundinnen-Auftragsmuster zu gelangen. Oder positiver formuliert: hier sollten weitere Möglichkeiten gesucht werden, wie sich die

Haltung der Mutter in Richtung „Kundin“ verändern könnte. Schon die Notiz im Forschungstagebuch nach der ersten Trainingseinheit zeigte, dass die Mutter das Verhalten des Kindes nicht als besonders „sozial auffällig“ und ihre eigene Belastung aufgrund des Verhaltens des Kindes als gering einschätzte. Damit ist eigentlich die „Indikation“ des KES gar nicht gegeben. Vor Durchführung des Trainingsprogramms muss geklärt werden, ob echtes Interesse für eine Teilnahme vorhanden ist und ob aus Sicht der Eltern Bedarf dafür besteht. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so ist verständlich, wenn der Versuch, gemeinsam Ziele zu formulieren – wie im vorliegenden Fallbeispiel – nicht erfolgreich ist.

Ein weiterer für den Verlauf relevanter Aspekt sind die familiären Belastungen. Wie aufgezeigt wurde erschweren psychosoziale Belastungen von Familien den angemessenen Umgang der Eltern mit sozial auffälligem Verhalten ihres Kindes. Die Belastungen schwächen gemäss Lauth und Heubeck (2006) die Erziehungskompetenz. Die Mannheimer Risikokinderstudie zeigt, dass psychosoziale Risiken eine wichtige Rolle bei der Entstehung sozial-emotionaler Auffälligkeiten spielen (vgl. Burgener Woeffray, 2014). In der am KES teilnehmenden Familie zeigten sich verschiedene Risikofaktoren, die in der Literatur genannt werden, wie beispielsweise Partnerschaftsprobleme der Eltern, isolierte Wohnsituation, fehlende soziale Integration und belastete Kindheit der Mutter. Bei einer Kumulation von Risiken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt wird. In der teilnehmenden Familie sind also mehrere Risikofaktoren vorhanden, welche das sozial auffällige Verhalten des Kindes mitbedingen und den angemessenen Umgang der Eltern damit behindern können.

Wie Sarimski (2017) berichtet, zeigen sich weniger positive Interventionseffekte bei Familien mit multiplen Risikofaktoren. Dieser Aspekt könnte dazu beigetragen haben, dass die Effekte des KES im beschriebenen Projekt weniger positiv ausgefallen sind als erwartet. Allerdings ist davon auszugehen, dass im Setting der HFE häufig mit psychosozial belasteten Familien gearbeitet wird (vgl. Kofmel & Gutweniger, 2010).

Grimm und Mackowiak (2006) schlagen aufgrund ihrer Studie zur Effektivität des KES vor, nach Elterntrainingsprogrammen wiederholte Auffrischungssitzungen durchzuführen, da sich möglicherweise erst längerfristig positive Effekte zeigen. Dies war im vorgestellten Projekt nicht möglich, könnte aber im Rahmen der HFE aufgrund der längerfristigen Beziehung zum Kind und zu den Eltern gut umgesetzt werden. Durch die längerfristige Begleitung wäre die Unterstützung des Trainingserfolgs auch in anderer Form, z.B. durch Nachfragen zum Verlauf, möglich.

8 Fazit und Ausblick

Der Verlauf des hier dargestellten Projektes, in welchem das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder“ als Einzeltraining erprobt wurde, entsprach teilweise nicht den Erwartungen und die formulierten Ziele konnten nicht wie erhofft erreicht werden. Es wird vermutet, dass das KES-Elterntraining für die Zusammenarbeit mit der teilnehmenden Mutter nicht das ideale Instrument war. Abschliessend wird versucht, die aus dem Einzelfall gewonnen Erkenntnisse zu verallgemeinern und für die berufliche Zukunft zusammen zu fassen. Es soll hiermit Stellung dazu bezogen werden, inwiefern es sich lohnt, das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ von Lauth und Heubeck (2006) in der Heilpädagogischen Früherziehung für die Unterstützung von Einzeleltern zu nutzen. Dabei kann keine allgemeingültige Empfehlung ausgesprochen werden, denn jede heilpädagogische Fachperson hat ihre eigenen Vorlieben, wie sie arbeitet. Aufgrund der gemachten Erfahrungen und der gewonnenen Erkenntnisse können mögliche Vorteile des Trainingsprogramms im Vergleich zur offenen Vorgehensweise ohne ein Programm aufgezeigt werden. Ob die genannten Vorteile in der Praxis zum Tragen kommen, insbesondere im Vergleich mit einer weniger strukturierten Begleitung und Beratung von Eltern sozial auffälliger Kinder, muss sich durch weitere Umsetzungen weisen. Einige Voraussetzungen und mögliche erschwerende Bedingungen konnten aufgrund der Erprobung des KES als Einzeltraining erkannt werden und werden hier dargestellt.

Unbestritten ist, dass sich die frühe Intervention bei sozial auffälligem Verhalten von Kindern lohnt (vgl. Kapitel 3.2) und dass sich im Vorschulalter der Ansatzpunkt über die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern empfiehlt (vgl. Kapitel 3.4). Mit Hilfe von Elterntrainings können gute Effekte erzielt werden. In der heilpädagogischen Früherziehung ist die Begleitung und Beratung der Eltern ein wesentlicher Schwerpunkt. Insbesondere bei Entwicklungsauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich ist der Einbezug der Eltern zentral, denn ihr Umgang mit dem Kind trägt wesentlich zur Aufrechterhaltung und Verstärkung der Verhaltensauffälligkeiten bei (vgl. Kap. 3.3).

Das „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES“ von Lauth und Heubeck (2006) kann in adaptierter Form als Einzeltraining im Rahmen der HFE genutzt werden. Es handelt sich um ein kognitives Trainingsprogramm, welches kombiniert wird mit Aufträgen für den Alltag. Voraussetzungen für die Durchführung sind die Teilnahmebereitschaft der Eltern, ein Kunden- bzw. Kundinnen-Auftragsmuster sowie die Bereitschaft, Hausaufgaben zu machen und Aufträge umzusetzen, damit Veränderungen im Alltag unterstützt werden. Erschwerte Bedingungen zeigen sich in Familien mit multiplen psychosozialen Risiken, wobei hier Interventionen weniger erfolgsversprechend sind aber nichtsdestotrotz Möglichkeiten der Unterstützung der Familie gesucht werden müssen. Das KES-Trainingsprogramm setzt weiter voraus, dass die teilnehmenden Eltern

über gute sprachliche Kompetenzen verfügen, um von den Gesprächen profitieren zu können, und dass sie bereit und fähig zur Reflexion ihres eigenen Verhaltens sind. Wenn die Heilpädagogische Früherzieherin die Eltern bereits kennt, kann sie für den Einzelfall einschätzen, ob das KES-Trainingsprogramm oder eine andere Form der Unterstützung genutzt werden soll.

Die Erfahrungen aus der Umsetzung des KES mit Einzeleltern lassen vermuten, dass Eltern, wenn die genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind, von einer anderen Form der Unterstützung mehr profitieren. Im Rahmen der HFE bietet sich hier beispielsweise videogestütztes Coaching oder der Einbezug der Eltern in Fördersequenzen mit dem Kind an. In diesen Situationen kann das Elternverhalten anhand konkreter Beispiele thematisiert und reflektiert werden, die Eltern können angeleitet werden und durch das Modell der HFE alternative Handlungsmöglichkeiten kennen lernen. Da bei der Durchführung des KES mit einer einzelnen Familie das Vorgehen inhaltlich offen ist, fragt sich, ob überhaupt ein Programm verwendet werden soll. Im Vergleich mit einer offenen, unstrukturierten Vorgehensweise zur Unterstützung der elterlichen Erziehungskompetenzen sind mehrere Aspekte der Orientierung am KES-Programm vorteilhaft: Es wird Gewicht gelegt auf die klare Zielorientierung, auf wesentliche Elemente des Vorgehens wie Ressourcenorientierung, die Arbeit an konkreten familiären Standardsituationen, Erteilen von Hausaufgaben und Verankerung im Alltag. Es kann über mehrere Wochen an den Schwierigkeiten gearbeitet werden, welche die Eltern am meisten beschäftigen. Die Situationen, die besprochen werden, sind damit weniger zufällig als in einer einzelnen Förderstunde oder beim Festhalten einzelner Sequenzen auf Video. Die Durchführung des Trainingsprogramms ermöglicht in der HFE eine klar definierte Schwerpunktsetzung, um über mehrere Wochen zielorientiert mit Blick auf das sozial auffällige Verhalten des Kindes zu arbeiten. Zudem bietet sich durch das Programm die Chance, in Ruhe Gespräche zu führen, was gerade bei sozial auffälligem Verhalten des Kindes hilfreich sein kann, um reflektieren zu können, ohne ständig unter Handlungsdruck zu stehen.

Für die Verfasserin stellt das erprobte KES als Einzeltraining ein potentiell nützliches Instrument für die Heilpädagogische Früherziehung dar, dessen Einsatz je nach Ausgangslage in der Familie, insbesondere je nach Vorhandensein der genannten Voraussetzungen bei den Eltern, gut überlegt werden muss. Das Trainingsprogramm an sich garantiert noch keinen Erfolg bezüglich Zielerreichung, bietet aber praktische Hilfen für die Förderung der Erziehungskompetenzen der Eltern und ihre positive Interaktion mit dem Kind.

9 Verzeichnisse

9.1 Tabellen

Tabelle 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Kind	13
Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Familie.....	14
Tabelle 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Heilpädagogische Früherzieherin.....	15
Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: interdisziplinäre Zusammenarbeit	16
Tabelle 5: Ziel für das Kind, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente	33
Tabelle 6: Ziele für die Mutter, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente...	34
Tabelle 7: Ziele für die HFE, Mittel und Wege zur Zielerreichung, Indikatoren und Instrumente.....	36
Tabelle 8: Zusammenfassung Einschätzungen zur Nützlichkeit des Trainingsprogramms	45
Tabelle 9: Übersicht über die Zielerreichung	52

9.2 Literatur

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2013). *Heilpädagogische Früherziehung*

– ein sonderpädagogischer Beruf. Luzern: BVF. Zugriff am 2.9.2019 unter

http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/berufsbild_definitiv.pdf

Burgener Woeffray, A. (2014). *FegK 0-6. Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs. Handbuch*. Bern: Edition SZH / CSPS.

Flick, U. (2011, 4. Aufl.) *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Fuchs, U. (März 2018). *Lösungsorientierte Beratung*. Unveröffentlichtes Skript, Frühlingssemester 2018 im Modul P 19 „Beratung“, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Grimm, K. & Mackowiak, K. (2006). Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger und aufmerksamkeitsgestörter Kinder (KES). *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 55 (2006) 5, S. 363-383.

- Hampel, O., Hasmann, S., Schaadt, A., Holl, R., Petermann, F., Hasmann, R. (2010). Effekte des Stepping Stones Elterngruppentrainings für Eltern mit behinderten Kindern. *Kindheit und Entwicklung, 19*, 36-46.
- Hollenweger, J. et al. (2013). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Kanning, U. P. (2015). Soziale Kompetenz – Definition, Strukturen und Prozesse. Zeitschrift für Psychologie (2002), 210, pp. 154-163. Onlineveröffentlichung April 15, 2015. Zugriff am 1.11.2019 unter <https://doi.org/10.1026//0044-3409.210.4.154>
- Kofmel, S. & Gutweniger, D. (2010). Heilpädagogische Früherziehung in Multiproblemfamilien. *BVF-Forum 72*, 12-21.
- Lauth, G. W. & Heubeck, B. (2006). *Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder KES*. Göttingen: Hofgreffe.
- Lomberg, B. (2012). Das ressourcen- und lösungsorientierte Vorgehen am Beispiel Elterntraining. In: Iwert, M., Lomberg, B. & Brendel, Th.: *Ressourcen- und Lösungsorientiertes Arbeiten in pädagogischen Handlungsfeldern vor dem Hintergrund eines fachlich veränderten Leitbildes: Eine wissenschaftsphilosophische Begründung und methodisch konzeptionelle Aufbereitung am Beispiel Elterntraining*. Kapitel 4. Berlin: ibidem Verlag.
- Lüchinger, L. (2017). *Evaluationsbericht Praxisprojekt Phase 1: Bericht über die Durchführung des „Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)“ mit einer Mutter*. Unveröffentlichtes Praxisprojekt, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lütolf, M., Vernetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 20*, 6/2014.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär, 36 (1)*, 34-36.

Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung.

Frühförderung interdisziplinär, 34 (1), 19–31.

Rogge, J.-U. (2014). *Der grosse Erziehungscheck. Die besten Konzepte im Vergleich*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Sarimski, K., Hintermaier, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.

Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der heilpädagogischen Früherziehung. Eine qualitative Studie zur Kompetenzstärkung der Eltern*. Bern: SZH.

Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2011). *Förderung sozial-emotionaler Kompetenz in der frühen Kindheit*. Hogrefe: online-Publikation. Zugriff am 1.11.2019.

9.3 Diagnostische Instrumente

Döpfner, M., Schürmann S. & Frölich, J. (2002). *Erhebung familiärer Belastungssituationen (Home Situation Questionnaire, deutsche Übersetzung)*. In: Döpfner, M., Schürmann S. & Frölich, J., Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.

Goodman, R. (2005). *Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)*, Eltern 2-4.

<https://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b3.py?language=German>

Lauth, G. W. & B., Heubeck (2006). *Fragebogen familiärer Ressourcen und Belastungen*. Göttingen: Hogrefe.

Tröster, H. (1999). *Parenting Stress Index*. Kurzform. Dortmund: Universität Dortmund.

10 Anhang

A1 Planungen Vorgehen

A2 Forschungstagebuch

A3 Vergleich und Auswahl Diagnostikinstrumente „Soziale Verhaltensauffälligkeiten“

A4 Auswertung Diagnostik

A5 Einschätzbogen zur Nützlichkeit des Trainings

Anhang A1 Planungen

Kennenlern-Treffen Mo 18.3.2019

Erster Besuch bei in Frage kommender Familie.

Erstes Kennenlernen, inklusive Babysitterin lernt die Kinder kennen, kann Kontakt knüpfen.

KES vorstellen:

- Trainingsprogramm, 7 Termine plus 1 etwas später, als Rückblick
- Man schaut zusammen an, welches die schwierigen Situationen im Alltag sind und versucht, Lösungen dafür zu finden / andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte
- Bei schwierigem Verhalten von Kindern ist es auch schwieriger, wie man damit umgehen kann
- Kann für Eltern sehr anstrengend sein
- Auch schade, wenn man sich ärgert und die Zeit mit dem Kind nicht geniessen kann

- Ich mache die Ausbildung zur HFE, bin bald fertig, mache dieses Trainingsprogramm für die Masterarbeit / Abschlussarbeit
- Habe es schon mal mit einer Mutter durchgeführt, beide haben es pos erlebt, es Fortschritte beim Kind

Vorgehen:

- zuerst abklären, welches sind die schwierigen und belastenden Situationen.
- Wie verhält sich das Kind in versch. Situationen.
- Wie verhalten Sie sich?

Abzuklären:

- Termine (welche wären für alle geeignet?)
- Ist es der Mutter lieber, wenn ich das KES mit ihr alleine durchführe oder möchten beide Eltern teilnehmen? (mir wäre es lieber, mit der Mutter alleine, denn sie scheint hauptsächlich für die Kindererziehung zuständig zu sein. Die Frau, welche mir die Familie vermittelte, berichtete, dass der Vater im Gespräch z.T. gesagt habe, er würde es anders machen. Er schein es aber doch nicht anders zu machen, die Frau schein zuständig zu sein. Ausserdem läuft auch in der Partnerschaft nicht alles rund. Von daher denke ich, es könnte erschwerend sein, wenn ungeklärte Themen mit hinein spielen. Das wird ein Stück weit sowieso so sein, doch wenn es in der aktuellen Familiensituation so ist, dass die Mutter die Hauptverantwortung in der Kindererziehung trägt, der Vater 100% ausser Haus arbeitet und sich wenig in die Erziehung einmischt, würde ich aufgrund der begrenzten Ressourcen (8 Termine, keine weitere Begleitung der Familie) das KES nur mit der Mutter durchführen.
-

Blatt zum mitnehmen:

KES vorstellen:

- Trainingsprogramm, 7 Termine plus 1 etwas später, als Rückblick
 - Man schaut zusammen an, welches die schwierigen Situationen im Alltag sind und versucht, Lösungen dafür zu finden / andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte
 - Bei schwierigem Verhalten von Kindern ist es auch schwieriger, wie man damit umgehen kann
 - Kann für Eltern sehr anstrengend sein
 - Auch schade, wenn man sich ärgert und die Zeit mit dem Kind nicht genießen kann
-
- Ich mache die Ausbildung zur HFE, bin bald fertig, mache dieses Trainingsprogramm für die Masterarbeit / Abschlussarbeit
 - Habe es schon mal mit einer Mutter durchgeführt, beide haben es pos erlebt, es Fortschritte beim Kind
 - Ist anonym! Ich schreibe den Bericht anonymisiert und erzähle niemandem mit Namen davon

Abklärung Teilnahmebereitschaft (siehe Leitfragen)

- Möchten Sie das machen? ...

Vorgehen:

zuerst abklären, welches sind die schwierigen und belastenden Situationen.

- Wie verhält sich das Kind in versch. Situationen.
- Wie verhalten Sie sich?

Dann werden wir ausgewählte schwierige Situationen besprechen, Möglichkeiten suchen, wie Sie damit umgehen können

Sie probieren das aus, wir besprechen, wie es gelaufen ist ...

Es gibt jeweils auch eine Hausaufgabe, z.B. dass Sie etwas beobachten sollen oder etwas anderes ausprobieren im Umgang mit dem Kind.

- Und Sie sollten jeden Tag etwa 20 min Zeit für das Kind aufbringen, das heisst mit dem Kind spielen (– tun Sie whs sowieso...)

Lieber alleine oder zusammen mit Mann?

Mögliche Termine?

- Vor Frühlingsferien Mo, Mi oder Fr Morgen für mich möglich
 - Nach Frühlingsferien gerne Freitag (evtl. Mi oder Mo)
 - Jeweils 10 Uhr?
-
- Lieber mit der Mutter alleine oder auch zusammen mit dem Vater?

Planung 1. Trainingseinheit 1.4.2019

Ziele:

- Die aktuellen Probleme im Umgang mit dem Kind möglichst genau bestimmen.
- Die Probleme verstehen als „schwieriges Verhalten“ in „schwierigen Situationen“ ?
- Die Ziele, die Sie im Verlauf des Trainings erreichen wollen, möglichst genau und als überprüfbare Aussage formulieren.
- Erkennen, welche Stärken die eigene Familie hat und was gut läuft.

Unterlagen:

- Kleiner Ordner für die Unterlagen
- Ausgefüllte Profilbogen „Wie sehr belastet Sie das Verhalten Ihres Kindes?“
- Leitfaden Verhaltensanalyse
- Blatt „Meine wichtigsten Trainingsziele“
- Wochenaufgabe: Kopie „Verhaltensbeobachtung belastender Situationen“

Vorgehen:

- Begrüssung, ich freue mich, dass wir das Trainingsprogramm miteinander machen können. Ich hoffe, dass Sie Unterstützung für Situationen bekommen, die mit A. manchmal schwierig sind.
- Es gibt jeweils eine Wochenaufgabe, bei der sie etwas beobachten und aufschreiben sollen. So können wir es beim nächsten Mal anschauen und darüber sprechen.
- Das lohnt sich bestimmt, wenn es für Sie und A. dann einfacher wird und
- Auch für die gute Entwicklung von A. ist es wichtig und nützlich, wenn er zuhause Regeln lernt und wenn sie eine gute Beziehung miteinander haben.

Wichtige **Bemerkung** von mir zu meiner Rolle / mein Ziel / meine Einstellung:

- wenn es bei der KESB eine Gefährungsmeldung gaben ist es vielleicht so, dass die KESB Ihnen eine Unterstützung geben möchte (und vielleicht auch noch etwas näher erfahren möchte, wie es in Ihrer Familie läuft). Die Beiständin hat mich angerufen und gefragt, ob wir das jetzt machen mit dem KES. Ich sagte ja und dass wir uns 2 x getroffen haben. Und ich sagte ihr, dass ich das gerne unabhängig machen möchte. Es ist ja nichts grosses, und ich möchte gerne einfach mit Ihnen zusammen schauen, wo es manchmal in der Erziehung ein bisschen schwierig ist und was man da machen könnte, wie man etwas verändern könnte. Ich habe aber keinen Auftrag von der KESB und habe nichts mit dieser zu tun. Ich möchte auch nicht der Beiständin etwas erzählen, sondern dass Sie wirklich Vertrauen zu mir haben können und ich das, was wir besprechen, nicht weiter erzähle. Vielleicht werden Sie noch mehr mit jemandem von der KESB zu tun haben, aber ich habe nichts mit diesen zu tun und fände schön, wenn wir die 8 Termine einfach dafür nutzen können, dass es für Sie im Alltag bei einzelnen Themen noch etwas einfacher wird, dass Sie z.B. wissen, was Sie tun können, wenn es schwierige Situationen mit dem Kind gibt, dass Sie noch mehr Freude an Ihrer Aufgabe als Mutter haben können – die Sie ja eigentlich gerne machen und sich viel dafür vornehmen, doch manchmal ist es wahrscheinlich auch streng mit den zwei kleinen Kindern oder gibt schwierige Situationen ...
- **Ablauf** erklären
- Gibt es **Fragen**?
- **Ziele** zeigen

Die aktuellen Schwierigkeiten in der Familie erkennen und eingrenzen:

- **Belastungsprofil** zeigen
- Gibt es noch weitere Situationen in Ihrem Alltag / mit A., die Sie manchmal belasten?
Notieren
- Nach Höhe der Belastung fragen
- (Auf der Übersicht sieht man, wo es etwas schwieriger ist und wo es unproblematisch ist)

Blatt „Meine Trainingsziele“: 1-3 Ziele formulieren und notieren (Mutter schreibt sie selber auf)

- Was möchten Sie erreichen? Was soll am Schluss des Trainings anders sein?

Wir schauen jetzt 1 belastende / schwierige Situation genauer an.

Dazu **Leitfaden-Interview** – möglichst genau nachfragen.

- Inkl. Beschreibung des Verhaltens: Was genau tut A. da? Wie genau sieht das aus?
- Was genau tun dann Sie? Wie geht es dann weiter? ...
- Bei wem, wo, wann wird das Verhalten gezeigt bzw. nicht gezeigt?
- Wie reagieren Sie darauf? Reagieren alle gleich? Wie geht es dann weiter?

- (wenn genug Zeit: evtl. Rollenspiel: die Szene spielen
- bessere Verhaltensweisen überlegen
- mit diesen die Szene erneut spielen

- Erkenntnis: es gibt bestimmte Abläufe in solchen Situationen. Und diese Abläufe können verändert werden.
- Daran werden wir arbeiten.
- Als erstes sollen Sie bis zum nächsten Treffen beobachten, was sich in diesen Situationen konkret abspielt.

Wochenaufgabe:

- Bitte beobachten Sie bis zum nächsten Treffen das Verhalten von A. und Ihr Verhalten.
- Entweder zu einer Situation mehrmals Beobachtungen,
- Oder falls 2 oder 3 Situationen dazu je 2 x Beobachtungen
- Schreibe gleich nachdem die Situation passiert ist auf, was genau passiert ist.
- Nächstes Mal besprechen wir das dann

- Blatt dafür abgeben

Eigene Stärken finden (evtl. visuell festhalten)

- Was möchtest du von eurem Familienleben dass es gleich bleibt?
- Welche positiven Seiten siehst du an A.?
- Was macht er gut?
- Wann denken andere Leute dass es in eurer Familie gut klappt?
- Was genau klappt dabei? Unter welchen Bedingungen?

Und / oder Satzergänzung:

- Das Beste an unserer Familie ist ...
- Wir sind ein tolles Team wenn ...
- Das macht A. gut:

Evtl. **Auswertungsbogen** ausfüllen

Planung 2. Trainingseinheit, 10.4.2019

Ziele:

- Beobachtungen (Hausaufgabe) besprechen
- „Positive Spielzeit“ erklären und planen
- Evtl. Ziele näher besprechen
- Bisherige positive Spielzeiten erkennen

Unterlagen:

- Blatt „Meine wichtigsten Trainingsziele“
- Blatt zum Vorgehen „Positive Spielzeit“
- Wochenaufgabe: Spielzeit-Tagebuch
- Blatt „bisherige positive Spielzeiten“
- Blatt mit Zielen und Auswertung

Vorgehen:

- Begrüssung, wie geht es Ihnen?

Ziele für heute zeigen:

- Die beobachteten Situationen besprechen
- „Positive Spielzeit“ erklären und planen
- Wenn Zeit: das Ziel genauer anschauen (Dass A. besser folget)

Zur Hausaufgabe: Konnten Sie ein paar Situationen beobachten?

Hausaufgaben / beobachtete Situationen:

- Was wurde notiert?
- Was für Situationen gab es?
- Evtl. welche Erkenntnisse gab es, was denkt die Mutter darüber?
- Evtl. die Situationen besprechen und andere Handlungsmöglichkeiten überlegen
- Evtl. Verweis, dass wir solche Situationen in den kommenden Wochen besprechen werden

Idee der positiven Spielzeit vorstellen:

Vorgehen:

Während des Trainings spielt die Mutter jeden Tag 15-20 Minuten ausschliesslich mit A. und schenkt ihm dabei ihre ganze Aufmerksamkeit.

- Das Kind darf auswählen, was es spielen möchte (die Mutter fragt es, evtl. kann sie ihm eine Auswahl geben)
- Die Mutter gibt dem Kind die ganze Aufmerksamkeit.
- Das heisst: Handy und Fernseher ist ausgeschaltet oder nicht im Raum.
- Die Mutter geht auf das Kind ein, spielt das, was das Kind möchte (nicht was sie selber gerne möchte).

- Denken Sie dass das funktioniert?
- Was könnte schwierig sein?
- Was könnte man da machen? (wie vorbeugen, wie damit umgehen?)

Konkret planen:

Das Blatt zum Vorgehen vorstellen.

Besprechen:

- Wann findet die positive Spielzeit statt?
- Wo findet sie statt?
- Was macht dann der kleine Bruder?

In der konkreten Familie finde ich v.a. relevant:

- Die Mutter spielt ausschliesslich mit A. zu einem Zeitpunkt, wenn der kleine Bruder nicht dabei ist.
- Dadurch kann Eifersucht reduziert werden. A. merkt, ich bin meiner Mutter wichtig, sie nimmt sich Zeit für mich, sie mag mich.
- Wenn A. für eine gewisse Zeit viel / ausschliessliche Aufmerksamkeit bekommt kann er in anderen Situationen besser warten und ertragen, wenn Mutter sich um anderes kümmern muss.
- Trägt zu einer guten Beziehung bei, wenn beide zusammen etwas machen können, miteinander schöne Momente erleben.

Regel

- Der kleine Bruder soll nicht dabei sein. D.h. wenn dieser schläft oder wenn sich der Vater um ihn kümmert.
- Wann könnte das am besten gehen? (z.B. jeden Morgen? Steht A. vor dem Bruder auf? Oder wenn der Vater heimkommt? ...)

Hausaufgabe:

Führen Sie die positive Spielzeit jeden Tag durch und bewerten Sie die einzelnen Spielzeiten mit dem Spielzeit-Tagebuch.

Wenn Zeit / evtl. zu Zielen vom letzten Mal:

- überprüfen, ob das Ziel noch aktuell ist.
- Sind Ihnen weitere Ziele eingefallen?
- Eine konkrete Situation auswählen, die immer wieder mal auftaucht, in der das Ziel Thema ist („Dass A. besser folget“.)
- Diese erörtern: was passiert? Was macht A.? Was macht die Mutter?
- Ideen entwickeln, wie könnte man es anders machen.
- Lösungsorientiert: Wann ist es anders?
- Was macht da A. anders?
- Was macht da die Mutter anders?
- Was könnte helfen, damit es anders abläuft?
- Haben Sie das schon ausprobiert?
- Könnten Sie das ausprobieren?
- ...

Evtl. noch ein Thema:

Umgang mit kleinem Bruder.

Was, wenn Bruder auch Spielzeug möchte?

Was gibt es z.B. für eine Situation?

Wie könnte man da konkret vorgehen?

Unsere positiven Spiel- / Zeiten (siehe Blatt dazu)

- Wann verbringe ich positive und angenehme Zeiten mit meinem Kind?
- Welche Situationen sind das?
- Wann mache ich solche „positiven Spielzeiten“ schon mit meinem Kind?
- Bei welchen Spielen verstehe ich mich besonders gut mit meinem Kind?

Rückmeldungsbogen / Auswertungsbogen

Allgemeine Überlegungen zur positiven Spielzeit:

Ziel im KES:

Dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind sich verbessert, dass die Eltern etwas „grosszügiger“ und entspannter ihrem Kind gegenüber werden. Gemäss KES werden die Eltern dadurch oft erst wieder zu gefragten Interaktionspartnern (Erhöhung der Verstärkerwirksamkeit).

In der konkreten Familie finde ich v.a. relevant:

- Die Mutter spielt ausschliesslich mit A. zu einem Zeitpunkt, wenn der kleine Bruder nicht dabei ist.
- Dadurch kann Eifersucht reduziert werden. A. merkt, ich bin meiner Mutter wichtig, sie nimmt sich Zeit für mich, sie mag mich.
- Wenn A. für eine gewisse Zeit viel / ausschliessliche Aufmerksamkeit bekommt kann er in anderen Situationen besser warten und ertragen, wenn Mutter sich um anderes kümmern muss.
- Trägt zu einer guten Beziehung bei, wenn beide zusammen etwas machen können, miteinander schöne Momente erleben.

Regel

- Der kleine Bruder soll nicht dabei sein. D.h. wenn dieser schläft oder wenn sich der Vater um ihn kümmert.
- Wann könnte das am besten gehen? (z.B. jeden Morgen? Steht A. vor dem Bruder auf? Oder wenn der Vater heimkommt? ...)

Die positive Spielzeit

Jeden Tag 15-20 Minuten mit A. alleine spielen

Regeln

- Sag zu A. immer das gleiche, z.B. „jetzt tun mir miteinander spielen“
- A. darf auswählen, was er spielen möchte

- Gib A. die ganze Aufmerksamkeit.
- Das heisst: Handy und Fernseher ist ausgeschaltet, am besten nicht im Raum.

- Spiele das das, was A. spielen möchte
- Auch wenn A. eigene Regeln macht ist das ok

- Zeige A., was du gut findest (z.B. „Wow, so ein hoher Turm“)
- Zeige die Zuwendung auch körperlich (z.B. auf den Schoss nehmen, streicheln, lächeln)
- Wenn es passt kannst du auch etwas Nettes sagen, z.B. „Ich spiele gerne mit dir“

- Wenn A. etwas macht, was er nicht tun sollte, dann sag ihm das klar (Z.B. „Nein, die Klötze werfen wir nicht“).
- Versuche ihn dann abzulenken, etwas anderes zu machen, was ok ist. (z.B. „Schau, da kann man ja auch so einen Turm bauen“).

Wann machen wir die positive Spielzeit?

.....
.....

Wo machen wir die positive Spielzeit?

.....
.....

Was macht dann der kleine Bruder?

.....
.....

Unsere positiven Zeiten / Spielzeiten

Wann verbringe ich positive und angenehme Zeiten mit meinem Kind?

.....

.....

.....

Welche Situationen sind das?

.....

.....

.....

Wann mache ich solche „positiven Spielzeiten“ schon mit meinem Kind?

.....

.....

.....

Bei welchen Spielen verstehe ich mich besonders gut mit meinem Kind?

.....

.....

.....

Planung 3. Trainingseinheit, 26.4.2019

Thema: Auftragsklärung / Ziel für die kommenden Stunden bestimmen

Oder evtl. Thema: Klare Abläufe

Überlegungen im Voraus:

Ich frage mich, was wir machen sollen / woran wir „arbeiten“ sollen. Von der Mutter her kam bis jetzt kaum ein Anliegen, wo sie froh um Veränderungen, um Unterstützung wäre.

Mein Hauptziel ist eigentlich, dass die Mutter einbringt, woran sie gerne arbeiten würde, was sie gerne verändern würde, wo es Schwierigkeiten gibt, bei denen sie froh um Unterstützung wäre. In den bisherigen Treffen wurde versucht, das herauszufinden, schon in der Diagnostik, doch mit sehr wenig Ergebnissen dazu. Es gibt verschiedene mögliche Erklärungen dafür, z.B.:

- Die Mutter hat (noch) zu wenig Vertrauen in mich / in die Situation (u.a. möglicherweise wegen Gefährdungsmeldung bei der KESB; dass sie einen guten Eindruck machen möchte).
- Die Mutter ist wenig belastet
- Das Verhalten von A. hat sich in letzter Zeit deutlich verbessert, so dass sie damit zufrieden ist
- Es fällt der Mutter schwer, zu reflektieren und / oder zu formulieren, welches herausfordernde Situationen im Alltag für sie sind

Falls die vierte Hypothese zutrifft könnte mit der Vorgabe verschiedener Situationen konkreter gefragt werden. Dies wurde in der Diagnostik bereits gemacht, brachte aber auch nur wenig Ergebnisse.

Einzig in 2 Aspekten wurde nicht der tiefste Belastungswert angekreuzt:

- „Wenn das Kind mit anderen spielt“ = Wert 3 („Auf dem Spielplatz muss man 4 Augen haben mit 2 Kindern“)
- „Wenn Besuch kommt“ = Wert 4 („Luusbueb“)

Leider handelt es sich dabei um Situationen, die vermutlich selten vorkommen. So finde ich es wenig hilfreich, daran zu arbeiten, da es gar nicht jede Woche die Situation gibt und so nicht bis zur nächsten Trainingseinheit etwas ausprobiert, verändert und dann besprochen werden kann.

Nach Shazer & Berg besteht der Beziehungstyp „BesucherIn“, wenn die Klientin kein Problem und kein Anliegen hat. In diesem Fall soll keine Beratung stattfinden.

Mein wichtigstes Ziel in der aktuellen Situation / aufgrund des bisherigen Verlaufs ist, von der Mutter zu erfahren, ob und falls ja woran sie gerne mit mir zusammen arbeiten würde. Dies ist mir bis jetzt leider nicht gelungen. Wie könnte ich es erreichen? Ideen:

- Die Mutter fragen, wofür wir die Zeit nutzen sollen, was für sie nützlich wäre (ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, wir können uns ins Ruhe unterhalten während die Babysitterin die Kinder hütet)
- Es kann etwas Kleines sein – ich fände schön, wenn es ein kleines konkretes Ziel gäbe, an dem wir arbeiten können
- Evtl. Vorschlag / Thema: wie damit umgehen, wenn A. nach dem Nachmittagsschlaf schlechte Laune hat? Sie sagt, sie lasse ihn dann eine Weile, und dann beruhige er sich. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht wäre es eine sinnvoll Alternative, wenn sie sich um ihn bemühen würde, damit er sich nicht allein gelassen fühlt. Aber vielleicht passt es auch für ihn, sich selber zu beruhigen. Wir könnten Alternativen besprechen und sie könnte es ausprobieren (wäre ein mögliches Thema für einen veränderten Ablauf)

Reflexion:

Wenn von der Mutter hier nichts kommt neige ich dazu, eigene Ideen einzubringen. Das finde ich eigentlich nicht so sinnvoll, doch ich möchte natürlich das KES – flexibel angepasst an die Mutter – durchführen und nicht aufgeben. Ich bin etwas ratlos, wie ich vorgehen soll.

Vorname:

Mir bzw. der Mutter viel Zeit lassen, um herauszufinden, woran sie gerne arbeiten würde!

Das ist das Hauptziel!

Entspricht Auftragsklärung.

Ist zwar ein bisschen eine spezielle Situation, da ich ja von mir aus auf die Mutter zugekommen bin und sie nicht von sich aus den Kontakt zu mir gesucht hat. Evtl. sieht sie gar keinen Bedarf, hat gar nicht wirklich Interesse daran.

Hier sollte ich mir wirklich Zeit und Mühe nehmen um herauszufinden, was für die Mutter nützlich wäre.

Hierbei kann die lösungsorientierte Beratung Anregungen geben, z.B. zur Auftragsklärung.

Dazu im Folgenden Anregungen aus den Inhalten zum Thema Beratung an der HfH.

Beachten:

- Zwischendurch zusammenfassen
- wiederholen (aktives Zuhören) was die Mutter gesagt hat!
- paraphrasieren = Kernbotschaften zusammenfassen, in Variationen formulieren
- Komplimentieren / positive Rückmeldungen geben

Hauptinhalt: „Auftragsklärung“**„Auftragsklärung“**

- Was wäre für dich nützlich, wenn wir es an den kommenden Terminen machen?
- Für was würdest du die Zeit, die wir haben, gerne nützen?
- In welche Richtung muss das Gespräch gehen, damit du am Schluss zufrieden damit bist? Damit du findest „das hat sich gelohnt“.

Oder:

- Was möchtest du erreichen?
- Was möchtest du von mir? (Was kann ich dazu beitragen?)

Oder evtl.:

- Denkst du, du kannst etwas profitieren von den Gesprächen, die wir führen? Sind diese nützlich für dich?
- Wie muss es sein, damit es nützlich für dich ist? / Damit du am Schluss des Gesprächs zufrieden bist?

Zielorientierung

- Was ist das Ziel?
- Wie wird es dann sein?
- Woran wirst du die Zielerreichung erkennen?
- Was wird anders sein, wenn wir das Ziel erreicht haben?
- Was noch ...?
- Was ist dein „Traum“?

- Evtl. Zwischenziele formulieren

Falls kein eigenes Ziel:

- Wer hat dir empfohlen, das Trainingsprogramm mit mir zu machen?
- Was denkst du, warum diese Person das empfohlen hat?
- Was glaubst du, was diese Person denkt, bei was Unterstützung für dich nützlich sein könnte?

Falls kein Problem:

- Würdigen (da gibt es aus deiner Sicht also kein Problem)
- Zwickmühle beschreiben / Beratung in Frage stellen: eigentlich bin ich ja da für Beratung und Unterstützung, aber du brauchst gar keine Beratung.
- Wie wäre es für dich, wenn wir die Gespräche nicht weiter führen / wenn wir aufhören?

Falls Klagen über andere:

- Daran können wir leider nichts ändern. Das wäre für dich die beste Lösung, wenn die sich ändern / wenn die euch in Ruhe lassen ...

- Wir können nur als 2. beste Lösung überlegen, was du ausprobieren könntest, (das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die anderen wie gewünscht verändern / oder wie du mit dem nicht veränderbaren einen besseren Umgang findest).

Veränderungsskalierung

- Es ist sehr erfreulich, dass sich seit der Anmeldung so Vieles positiv verändert hat.
- Wenn wir mal sagen 0 war der schlechte Zustand bei der Anmeldung und 10 bedeutet, du hast dein Ziel erreicht. Wo stehst du dann heute?
- Was hat die Veränderung auf ... Punkte bewirkt?
- Was hast du dazu beigetragen?
- Was könnte dazu beitragen, dass es noch eine Veränderung auf x (plus 1) Punkte gibt?

Ziel / Veränderung:

- Was hast du bisher schon gemacht / probiert?

Ressourcen kreieren

- Wie hast du ähnliche Situationen / Herausforderungen schon gemeistert?
- Was war hilfreich? Was hast du getan?
- Wie hast du das geschafft?
- Was war das Nützlichste?
- Wie hast du dich danach gefühlt?
- (evtl. Wen konntest du um Unterstützung bitten?)

Wertschätzen, was schon erreicht wurde.

Komplimentieren.

Unterstellen dass Ähnliches schon gemeistert wurde = Ausnahmen; Ressourcen also vorhanden.

Um das Ziel erreichen zu können: Mehr von dem machen, was bei den Ausnahmen gemacht wurde.

- Komplimentieren!

Evtl. auch auf die Zukunft gerichtet fragen:

- Was ist, wenn es gelöst ist?
- Wie ist es dann?
- Was ist daran wichtig für dich?
- Was ist daran vorteilhaft für dich?
- Wie wirst du dich dann fühlen?

Skalieren:

- Auf einer Skala von 1-10, wo bist du jetzt?
- Ich: Skalenwerte 1 und 10 benennen!
- Wohin möchtest du kommen?
- Was braucht es, damit du zu ... kommst?

Evtl. Empathie: Aufgreifen des vorherrschenden Gefühls

Vorgehen / Planung

Unterlagen:

- Blatt mit Hinweisen für „Veränderten Ablauf“
- Blatt Protokoll „Veränderter Ablauf“ (Wochenaufgabe = veränderten Ablauf ausprobieren und es protokollieren)
- Blatt mit Zielen und Auswertung
- Auswertungsbogen vom letzten Mal

Ablauf

- Begrüßung, wie geht es Ihnen?

Ziele für heute zeigen

Oder evtl. heute nicht zeigen, da es für mich offen ist / da versch. Varianten?

- Austausch zur Hausaufgabe „Positive Spielzeit“
- Vorgehen / Auftrag klären
- Ziel für die nächsten Stunden bestimmen und daran arbeiten
- Evtl. Ablauf aus dem Alltag besprechen / verbessern

Oder evtl.

- Abläufe besprechen und Ideen für Verbesserungen suchen
- Evtl. zum bisherigen Ziel „Dass A. besser folget“ besprechen (konkrete Situationen, was kann getan werden, Abläufe verbessern ...).

Auswertung / Rückmeldebogen zum letzten Mal ausfüllen

Zur Hausaufgabe „Positive Spielzeit“

- Konntest du die Spielzeit mit A. machen?
- Wie oft? Wie ist es gelaufen?
- Hat die Mutter Notizen gemacht? Anschauen und besprechen
- Wie findest du es? (gut, lohnenswert, schwierig, ...?)

Thema: Klare Abläufe – ihre Abläufe besprechen – gibt es etwas, was optimiert werden könnte?

Es geht um:

Situationen im Alltag, die manchmal schwierig sind.

Situationen, bei denen es bestimmte Abläufe gibt

Wir schauen gemeinsam, wie es abläuft und was man verbessern könnte.

Erzählen:

Viele Situationen in Familien sind schwierig, weil der Ablauf entweder nicht klar geregelt ist oder weil der Ablauf nicht gut geeignet ist.

z.B. wenn es Probleme gibt

- mit dem Ins-Bett-Gehen,
- beim Essen
- Beim Baden oder Zähne putzen
- Beim An- oder Ausziehen
- Einkaufen gehen
- Einen Besuch machen

- Besuch bekommen
- Wenn das Kind etwas erledigen soll
- Wenn du etwas einen Moment ungestört machen möchtest (z.B. Duschen, Telefonieren, Kochen).
- Wenn du etwas mit dem jüngeren Bruder machen musst, z.B. wickeln.
- ---- *Konkrete Idee: wenn A. vom Mittagsschlaf erwacht*

Mit guten Abläufen kann man erreichen dass es weniger Probleme in solchen Situationen gibt.

Welche Situation sollen wir auswählen?

Erzähle mir bitte den Ablauf mal ganz genau. Was passiert da alles der Reihe nach? (möglichst detailliert)

Gemeinsam überlegen wir, was an den Rahmenbedingungen und am Ablauf so verändert werden kann, dass es eher klappt und besser läuft.

- Ideen sammeln (v.a. durch Mutter!)
- Evtl. lösungsorientiert fragen: wann hat es schon mal besser geklappt? Was hast du da anders gemacht? ... Komplimentieren. Mehr davon ...

Gemeinsame Planung des Ablaufs:

- Genau festlegen: Was soll erreicht werden? (welches Ziel? Z.B. Kind liegt im Bett. Zähne sind geputzt – wie genau ...?)
- Passenden Zeitpunkt im Tagesverlauf festlegen
- Den Ablauf mit dem Kind besprechen
- Den Ablauf immer gleich machen – so wird er zu einem Ritual, das Eltern und Kind kennen
- Es soll möglichst auch positive Elemente im Ablauf / Ritual haben. Ideen?
- Evtl. dem Kind mit Bildern zeigen, wie der Ablauf ist.

Ideen:

- Beteiligung des Kindes
- Ein positives, für das Kind erfreuliches Element, etwas was es gerne macht
- Immer gleich
- Sprachlich ankündigen

Evtl. den Ablauf im Rollenspiel spielen.

Mit neuen Ideen dazu, evtl. Rollenspiel mehrmals, bis die neuen Ideen umgesetzt werden können.

Evtl. die wichtigsten Ideen aufschreiben!? (oder ich schreibe es für bis zum nächsten Mal auf)

Abläufe durch wirkungsvolles Helfen unterstützen

Die Hilfen sollen das Kind in seiner Selbständigkeit unterstützen und ihm ein paar wenige Hinweise geben. (Wichtig ist, dass die Hilfen verständlich, annehmbar und anleitend sind).

Geeignete Hilfen:

- Nur so viel helfen wie nötig - Kinder machen es gerne selber
- Einen Hinweis geben, wie es weiter machen soll
- Loben / verstärken: dem Kind sagen, was es gut macht

- Etwas vorzeigen und das Kind selber machen lassen

Nicht geeignet:

- Etwas sagen oder zeigen was das Kind selber merken kann (besser: ihm noch Zeit lassen)
- Nur so viel helfen wie nötig
- Nur so viele Vorschriften (Verbote) wie nötig

Mögliche Hilfen konkretisieren für die ausgewählte Situation

Wochenaufgabe

- Setze den besprochenen veränderten Ablauf um
- Du kannst auch etwas verändern, das sich dabei in der Situation ergibt
- Fülle das Protokoll für den Ablauf aus, so oft wie möglich

Eigene Stärken: Welche Abläufe haben sich bei uns bewährt?

Welche Abläufe im Alltag klappen bei uns gut oder recht gut?

Wann habe ich in einem Ablauf mit A. etwas geändert, so dass es nachher besser funktioniert hat?

Auswertung / Rückmeldebogen ausfüllen

Ablauf im Alltag verändern:

Viele Situationen in Familien sind schwierig, weil der Ablauf entweder nicht klar geregelt ist oder weil der Ablauf nicht gut geeignet ist.

Z.B. wenn es Probleme gibt

- mit dem Ins-Bett-Gehen,
- beim Essen
- Beim Baden oder Zähne putzen
- Beim An- oder Ausziehen
- Einkaufen gehen
- Einen Besuch machen
- Besuch bekommen
- Wenn das Kind etwas erledigen soll
- Wenn du etwas einen Moment ungestört machen möchtest (z.B. Duschen, Telefonieren, Kochen).
- Wenn du etwas mit dem jüngeren Bruder machen musst, z.B. wickeln.
- ...

Mit guten Abläufen kann man erreichen dass es weniger Probleme in solchen Situationen gibt.

Was kann an den Rahmenbedingungen und am Ablauf so verändert werden, dass es besser läuft?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Planung des Ablaufs:

Wirkungsvolles Helfen

- Nur so viel helfen wie nötig - Kind möglichst viel selber machen lassen
- Genug Zeit lassen
- Hinweis geben, wie es weiter machen soll
- Etwas vorzeigen und das Kind selber machen lassen
- Etwas passend bereit legen (z.B. Kleider)
- Loben / verstärken: dem Kind sagen, was es gut macht
- Nur so viele Vorschriften (Verbote) wie nötig

Wochenaufgabe

- Setze den besprochenen veränderten Ablauf um
- Du kannst auch etwas verändern, das sich dabei in der Situation ergibt
- Fülle das Protokoll für den Ablauf aus

Planung 4. Trainingseinheit 17.5.2019**Inhalte:**

- Wie ist es in den letzten 3 Wochen seit unserem letzten Treffen gegangen?
- Gibt es etwas was du gerne besprechen würdest?

Mögliche Themen-Ideen von mir:

- Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?
- Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder, konkret: Thema Teilen
- Besuche bei anderen Leuten – wie könnte das noch besser gehen?

- (evtl., eher nicht: Thema Bedürfnisse des Kindes – wenn es „schwieriges“ Verhalten zeigt ist eines seiner Bedürfnisse nicht erfüllt ..., vgl. Notizen aus dem Praktikum 2 HFE)

- Evtl. Spielen mit den Kindern. Vlt. Umgang mit Teilen mit Bruder vormachen / ausprobieren
- Dazu: was wären Bedürfnisse der Mutter? Gibt es Spielsituationen, die besonders schwierig sind? Dies machen ...

Allgemein zu beachten:

- Aktives Zuhören
- Komplimentieren

Unterlagen:

- Blatt mit 3 Themen
- Leeres Papier
- Zettel für Ideen zu Massnahmen wenn A. nicht das tut ...
- Dicker Stift
- Kleberli
- Blatt mit Zielen und Auswertung
- Zettel mit Überlegungen zu Eifersucht und Teilen

Vorgehen:

- Begrüssung, wie geht es dir?

- Erzählen: ich habe mit meiner Betreuerin für meine Masterarbeit gesprochen und sie meinte, ich solle die Gespräche noch weiter machen. Es wären jetzt noch 2 weitere Gesprächstermine und dann noch ein Abschlusstermin. Du kannst mir heute am Schluss sagen, ob das für dich passt – ich würde mich freuen, wenn wir das machen können. Wir können je nachdem auch zusammen mit den Kindern etwas machen, wir müssen nicht unbedingt nur Gespräche führen.

Ziele / Vorgehen für heute zeigen:

- Wie ist es in den letzten 3 Wochen seit unserem letzten Treffen gegangen?
- Gibt es etwas was du gerne besprechen würdest?
- Mögliche Themen-Ideen von mir
- (Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?
- Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder
- Konkret: Thema Teilen

- Konkretes Beispiel aus dem Alltag: Besuche bei anderen Leuten – wie könnte das noch besser gehen?)
- Evtl. Blatt mit Bedürfnissen (von Nicole Klee)

Wie ist es in den letzten 3 Wochen seit unserem letzten Treffen gegangen?

- Evtl.: gab es schwierige Situationen?
- (evtl., eher nicht: konntest du die „positive Spielzeit“ manchmal machen?)

- Gibt es etwas was du gerne besprechen würdest?

Mögliche Themen-Ideen von mir:

- Falls kein eigenes Thema der Mutter: ich habe mir überlegt, was wir miteinander besprechen könnten. Du hast mir ja ein bisschen erzählt, was manchmal schwierig ist oder schwierig war. Ich habe 3 Ideen. Wir könnten miteinander überlegen, wie es für euch vielleicht noch einfacher sein könnte: (Vorschläge gross auf Blatt)

- Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?
- Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder (z.B. Teilen)
- Besuche bei anderen Leuten

Was meinst du dazu?

Ist etwas dabei, was für dich passt (zu besprechen)?

Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?

- In welchen Situationen kommt das z.B. vor?
- Sammeln, auf Blatt aufschreiben

- *Evtl.: wie geht es dir dabei?*
- *Wie geht es A.?*

- Mein Vorschlag: wir **sammeln** miteinander **Ideen, was man** in dieser Situation **machen könnte**
- Zuerst sammeln wir alle Ideen, nicht nur die, die wir gut finden – das können wir dann nachher schauen
- Ideen sammeln und **auf Kärtli schreiben**, auf Tisch legen

- Was davon machst du jeweils?

- Oder: Was davon hast du schon ausprobiert?
- Oder: hast du auch schon mal etwas anderes ausprobiert?

- *Evtl.: wie geht es dir dabei?*
- *Wie geht es A.?*

- Magst du mal etwas anderes ausprobieren? In welcher Situation?

- **Konkretisieren für eine Situation**

- Idee(n) entwickeln und festhalten, was sie mal anderes macht
- Auftrag: beobachten, was dabei passiert und mir das nächste Mal erzählen

Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder (z.B. Teilen)

In welchen Situationen / wann ist das v.a. schwierig?

- Mutter beschreibt Situation
- Wie läuft es dann ab?

Evtl. Ich stelle vor: allgemeine Überlegungen zum Thema Eifersucht und / oder Thema Teilen

Tipps / Überlegungen zum Thema Eifersucht

- Wie Mutter sagt ist es für A. schwierig, dass er nicht mehr alleine alle Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt sondern diese teilen muss
- Oft ist es whs so, dass der jüngere Bruder mehr Aufmerksamkeit bekommt, da er ein Baby ist und mehr Betreuung braucht
- Ganz wichtig für A.: zu merken, dass ihn seine Eltern gern haben und dass er ihnen wichtig ist
- D.h. konkret z.B.:
- Manchmal muss auch der kleine Bruder warten (der jetzt auch nicht mehr ganz klein ist)
- Die Eltern haben manchmal Zeit ausschliesslich für ihn, z.B. die positive Spielzeit, wenn der kleine Bruder schläft und ohne Handy
- Auch A. wie den kleinen Bruder in die Arme nehmen, küssen, nette Sachen zu ihm sagen wie „Schätzli“ usw.
- Oder evtl. auch mal beide Kinder in die Arme nehmen und sagen, dass man sich freut, dass man sie gern hat.

Fragen an Mutter:

- Was findest du wichtig davon?
- Oder: gibt es etwas dabei, was du denkst, ah ja, das könnte ich noch mehr machen?
- Magst du dir bis zum nächsten Treffen etwas / das vornehmen? (etwas, was du vielleicht im Alltag manchmal vergisst / gerne mehr machen möchtest ...)
- Das auf ein Kärtli schreiben und aufhängen (mit Kleberli)

Thema Teilen

(ich habe mir überlegt, wie das etwas einfacher werden könnte ...)

- A. erklären, dass der kleine Bruder auch spielen möchte
- Dass er es noch nicht so gut kann
- Dass wir ihm auch etwas geben (evtl. der Mutter das zeigen / grad machen in Spielsituation)
- A. darf mehr haben, er ist grösser, der kleine Bruder ist noch mit weniger zufrieden, aber etwas soll er ihm auch abgeben
- Sich bedanken / loben, wenn A. teilt / ihm etwas gegeben hat (auch wenn man es miteinander macht)
- Z.B. sagen: schau, jetzt freut sich der kleine Bruder, wenn er auch etwas bekommt
- Als Eltern Alternativen suchen / anbieten, so vom Streit ablenken
- Manchmal ungestörte Situationen für A. ermöglichen, z.B. gemeinsame Spielzeit ohne kleinen Bruder, Spielen in einem Zimmer ohne kleinen Bruder
- Wenn der kleine Bruder etwas kaputt macht zu diesem klar sagen, dass er das nicht darf, ihn aus der Situation nehmen und ihm etwas anderes anbieten

Dann A. trösten und ihm helfen, es wieder aufzubauen

Fragen an Mutter:

- Was findest du wichtig davon?
- Oder: gibt es etwas dabei, was du denkst, ah ja, das könnte ich noch mehr machen?
- Magst du dir bis zum nächsten Treffen etwas / das vornehmen? (etwas, was du vielleicht im Alltag manchmal vergisst / gerne mehr machen möchtest ...)
- Das auf ein Kärtli schreiben und aufhängen (mit Kleberli)

Besuche bei anderen Leuten

Du hast erzählt, dass es schwierig war, mit A. zu jemandem zu Besuch zu gehen und dass das schon viel besser geworden ist.

- Kannst du mir mal erzählen, wie das jeweils abgelaufen ist?
- Was hat A. gemacht?
- Was habt ihr gemacht?
- Was haben die anderen Leute gemacht?

- Jetzt ist das ja schon viel besser geworden. Wie ist es denn jetzt?
- Was habt ihr anders gemacht, dass das jetzt besser klappt?

- Komplimentieren
- Mehr davon

Wie möchtest du, dass es ist?

Woran würdest du merken, dass es anders ist? Beschreiben ... und woran noch....?

War es schon mal so?

Was hast du da gemacht?

Evtl. den **Ablauf detailliert besprechen.**

- Welches sind die kritischen Momente?
- Gemeinsam Ideen suchen, was man da anders machen könnte?

Magst du davon etwas ausprobieren, bei der nächsten solchen Situation?

Evtl. das **aufschreiben.**

Evtl. die Ideen aufschreiben, was anders gemacht werden könnte.

Abschluss: Eigene Stärken / Positive Beispiele

- Wann macht A. jeweils das, was ich möchte?
- Bei welchen Themen hat A. schon grosse Fortschritte gemacht?
- Wann hatte ich in letzter Zeit Freude, dass A. etwas so gemacht hat wie ich es möchte?

Weitere Termine?

- **Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?**
- **Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder (z.B. Teilen)**
- **Besuche bei anderen Leuten**

Etwas Neues Ausprobieren, wenn A. nicht das macht, was ich möchte

Situation:

Ich probiere aus:

Eifersucht

- Für A. ist es schwierig, dass er nicht mehr alleine alle Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt sondern diese teilen muss
- Oft bekommt wahrscheinlich der jüngere Bruder (Baby) mehr Aufmerksamkeit bekommt
- Ganz wichtig für A.: zu merken, dass ihn seine Eltern gern haben und dass er ihnen wichtig ist
- D.h. konkret z.B.:
- Manchmal muss auch der kleine Bruder warten (der jetzt auch nicht mehr ganz klein ist)
- Die Eltern haben manchmal Zeit ausschliesslich für ihn
- auch A. wie den kleinen Bruder in die Arme nehmen, küssen, „Schätzli“ ...
- evtl. beide Kinder in die Arme nehmen und sagen, dass man sich freut, dass man sie gern hat

Teilen mit dem kleinen Bruder

- A. erklären, dass der kleine Bruder auch spielen möchte
- Dass er es noch nicht so gut kann
- Dass wir ihm auch etwas geben
- A. darf mehr haben, er ist grösser
- bedanken / loben, wenn A. teilt
- Z.B. sagen: schau, jetzt freut sich der kleine Bruder, wenn er auch etwas bekommt
- Alternativen suchen, so vom Streit ablenken
- Manchmal ungestörte Situationen für A. ermöglichen, z.B. gemeinsame Spielzeit ohne kleinen Bruder, Spielen in einem Zimmer ohne kleinen Bruder
- Wenn der kleine Bruder etwas kaputt macht zu diesem klar sagen, dass er das nicht darf, ihn aus der Situation nehmen und ihm etwas anderes anbieten
- Dann A. trösten und ihm helfen, es wieder aufzubauen

Mögliche Themen:

Evtl. „effektive Aufforderungen stellen“ vgl. KES Einheit 6

Oder / nächstes Mal: bei Aufforderungen das gewünschte Verhalten „durchsetzen“

Oder: Klare Abläufe – ihre Abläufe besprechen – gibt es etwas, was optimiert werden könnte?

Oder evtl. (eher nicht) zum Thema Regeln? (vgl. Praxisprojekt)

Evtl. Verstärkerplan – positive Konsequenzen bei erwünschtem Verhalten (siehe KES Trainingseinheit 5)

Planung 5. Trainingseinheit 7.6.2019

Inhalte:

- Wie ist es in den letzten 3 Wochen seit unserem letzten Treffen gegangen?
- Hast du etwas ausprobiert?
- Z.B. weniger „Nein“ sagen (wir haben letztes Mal darüber geredet ...)
- Z.B. zum Thema Eifersucht / Umgang mit dem kleinen Bruder

- Gibt es etwas was du gerne besprechen würdest?

Mögliche Themen-Ideen von mir:

- Das Thema für A. „Warten“, nicht gleich die Sachen an sich reißen und loslegen, können wir grad üben, am Anfang wenn wir kommen – dass er nicht grad die Spielsachen nimmt, die wir mitbringen. Wir sagen z.B. „Du musst noch ein bisschen warten, wir setzen uns zuerst in die Stube“ oder so.

- Wie ist es in den letzten 3 Wochen gegangen?
- Konntest du das „Nein sagen“ etwas reduzieren? Auch andere Formulierungen wählen?
- Wie geht es mit dem Thema Eifersucht?
- ...

- Besuche bei anderen Leuten – wie könnte das noch besser gehen?

Thema: Was kann ich tun, wenn A. nicht das macht, was ich möchte?

Vgl. Vorbereitung vom letzten Mal

Regeln im Alltag

- Welche Regeln gelten bei euch? Welche hält A. gut ein? Welche hält A. nicht so gut ein?
- Besprechen, wie es z.B. abläuft (vgl. wieder Thema Abläufe)
- Grundsätze: nur wenige Regeln. Einfach Regeln. Konsequentes Einfordern.
- Mögliche Regeln z.B.: etwas Süßes gibt es nur zum Dessert
- Vlt. Wenn man rausgeht zieht man Schuhe an?
- Was ist der Mutter wichtig?
- *Aufschreiben / Visualisieren*

- Evtl. Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder, konkret: Thema Teilen

Evtl. / wenn keine Gesprächsthemen mehr... : Spielen mit den Kindern. Vlt. Umgang mit Teilen mit Bruder vormachen / ausprobieren

- Dazu: was wären Bedürfnisse der Mutter? Gibt es Spielsituationen, die besonders schwierig sind? Dies machen ...

Ziele aus meiner Sicht

- Rückblick auf den Verlauf in den vergangenen drei Wochen
- Anliegen der Mutter aufgreifen, falls vorhanden
- Praktische Themen aus dem Alltag besprechen, welche für sie relevant und herausfordernd sind. Zusammen mögliche Umgangsweisen damit suchen.

- Die Mutter nimmt sich etwas vor bis zum nächsten Mal (was sie ausprobiert, häufiger machen möchte ...).

Allgemein zu beachten:

- Aktives Zuhören
- Komplimentieren
- A. am Anfang einen Moment warten lassen, er soll uns die Spielsachen nicht grad aus der Hand nehmen sondern warten, bis er sie erhält (Gelegenheit, das Warten zu üben, was gemäss Mutter schwierig für ihn ist)

Unterlagen:

- Etwas zum Spielen für A.
- Und etwas zum Spielen, das ich ihm nur gebe, falls ich mit der Mutter auch in die Spielsituation gehe und das Teilen mit dem kleinen Bruder üben möchte (etwas, was man teilen kann)
- Blatt mit 4 Themenvorschlägen
- Leeres Papier
- Zettel für Ideen zu Massnahmen wenn A. nicht das tut ...
- Dicker Stift
- Blatt mit Zielen und Auswertung
- Zettel mit Überlegungen zu Eifersucht und Teilen

Vorgehen:

- Begrüssung, wie geht es dir?

Ziele zeigen

Ziele für heute

- Rückblick auf den Verlauf in den vergangenen drei Wochen
- Anliegen der Mutter aufgreifen
- Praktische Themen aus dem Alltag besprechen, mögliche Umgangsweisen damit suchen
- Eine Vornahme bis zum nächsten Mal

Hast du ein Anliegen / Ziel für heute?

Gibt es etwas, was du gerne besprechen möchtest?

Nachfragen:

- Wie ist es in den letzten 3 Wochen gegangen?
- Konntest du das „Nein sagen“ etwas reduzieren? Auch andere Formulierungen wählen?
- Wie geht es mit dem Thema Eifersucht?
- Evtl. die Ideen / Vorschläge dazu repetieren
- Nachfragen, was davon findet die Mutter besonders wichtig.
- Bei was denkt sie, das wäre gut, wenn ich das noch mehr machen würde?
- Evtl.: wann gelingt dir das schon? Mehr davon ...!
- Evtl., wenn sie eine Veränderung wünscht, etwas herausnehmen und sich fest vornehmen

Falls kein aktuelles Thema: 4 Themenvorschläge auf Blatt zeigen – was davon passt für dich am besten?

Thema: Besuche bei anderen Leuten – wie könnte das noch besser gehen?

Thema: Was kann ich tun, wenn A. nicht das macht, was ich möchte?

Thema: Regeln im Alltag (evtl. Hinweise zum Thema „Grenzen setzen“)

- Welche Regeln gelten bei euch? Welche hält A. gut ein? Welche hält A. nicht so gut ein?
- Besprechen, wie es z.B. abläuft (vgl. wieder Thema Abläufe)
- Grundsätze: nur wenige Regeln. Einfache Regeln. Konsequentes Einfordern.
- Mögliche Regeln z.B.: etwas Süßes gibt es nur zum Dessert
- Vlt. Wenn man rausgeht zieht man Schuhe an?
- Was ist der Mutter wichtig?
- *Aufschreiben / Visualisieren*

- Evtl. Thema Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder, konkret: Thema Teilen

Evtl. / wenn keine Gesprächsthemen mehr... : Spielen mit den Kindern. Vlt. Umgang mit Teilen mit Bruder vormachen / ausprobieren

- Dazu: was wären Bedürfnisse der Mutter? Gibt es Spielsituationen, die besonders schwierig sind? Dies machen ...

Vornahme für bis zum nächsten Mal aufschreiben:

Abschluss: Eigene Stärken / Positive Beispiele suchen / besprechen (passend zu heutigen Themen)

z.B.

- Wann macht A. jeweils das, was ich möchte?
- Bei welchen Themen hat A. schon grosse Fortschritte gemacht?
- Wann hatte ich in letzter Zeit Freude, dass A. etwas so gemacht hat wie ich es möchte?

Einschätzbogen zu heute ausfüllen

Weitere Termine? 14.6., 21.6.

- **Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?**
- **Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder (z.B. Teilen)**
- **Besuche bei anderen Leuten**
- **Regeln / Grenzen**

Was tun, wenn A. nicht das macht, was du möchtest?

- In welchen Situationen kommt das z.B. vor?
- Sammeln, auf Blatt aufschreiben

- *Evtl.: wie geht es dir dabei?*
- *Wie geht es A.?*

- Mein Vorschlag: wir **sammeln** miteinander **Ideen, was man** in dieser Situation **machen könnte**
- Zuerst sammeln wir alle Ideen, nicht nur die, die wir gut finden – das können wir dann nachher schauen
- Ideen sammeln und **auf Kärtli schreiben**, auf Tisch legen

- Was davon machst du jeweils?

- Oder: Was davon hast du schon ausprobiert?
- Oder: hast du auch schon mal etwas anderes ausprobiert?

- *Evtl.: wie geht es dir dabei?*
- *Wie geht es A.?*

- Magst du mal etwas anderes ausprobieren? In welcher Situation?

- **Konkretisieren für eine Situation**

- Idee(n) entwickeln und festhalten, was sie mal anderes macht

- Auftrag: beobachten, was dabei passiert und mir das nächste Mal erzählen

Eifersucht / Umgang mit jüngerem Bruder (z.B. Teilen)

In welchen Situationen / wann ist das v.a. schwierig?

- Mutter beschreibt Situation
- Wie läuft es dann ab?

Evtl. Ich stelle vor: allgemeine Überlegungen zum Thema Eifersucht und / oder Thema Teilen

Tipps / Überlegungen zum Thema Eifersucht

- Wie Mutter sagt ist es für A. schwierig, dass er nicht mehr alleine alle Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt sondern diese teilen muss
- Oft ist es whs so, dass der jüngere Bruder mehr Aufmerksamkeit bekommt, da er ein Baby ist und mehr Betreuung braucht
- Ganz wichtig für A.: zu merken, dass ihn seine Eltern gern haben und dass er ihnen wichtig ist
- D.h. konkret z.B.:
- Manchmal muss auch der kleine Bruder warten (der jetzt auch nicht mehr ganz klein ist)
- Die Eltern haben manchmal Zeit ausschliesslich für ihn, z.B. die positive Spielzeit, wenn der kleine Bruder schläft und ohne Handy
- Auch A. wie den kleinen Bruder in die Arme nehmen, küssen, nette Sachen zu ihm sagen wie „Schätzli“ usw.
- Oder evtl. auch mal beide Kinder in die Arme nehmen und sagen, dass man sich freut, dass man sie gern hat.

Fragen an Mutter:

- Was findest du wichtig davon?
- Oder: gibt es etwas dabei, was du denkst, ah ja, das könnte ich noch mehr machen?
- Magst du dir bis zum nächsten Treffen etwas / das vornehmen? (etwas, was du vielleicht im Alltag manchmal vergisst / gerne mehr machen möchtest ...)
- Das auf ein Kärtli schreiben und aufhängen (mit Kleberli)

Thema Teilen

(ich habe mir überlegt, wie das etwas einfacher werden könnte ...)

- A. erklären, dass der kleine Bruder auch spielen möchte
- Dass er es noch nicht so gut kann
- Dass wir ihm auch etwas geben (evtl. der Mutter das zeigen / grad machen in Spielsituation)
- A. darf mehr haben, er ist grösser, der kleine Bruder ist noch mit weniger zufrieden, aber etwas soll er ihm auch abgeben
- Sich bedanken / loben, wenn A. teilt / ihm etwas gegeben hat (auch wenn man es miteinander macht)
- Z.B. sagen: schau, jetzt freut sich der kleine Bruder, wenn er auch etwas bekommt
- Als Eltern Alternativen suchen / anbieten, so vom Streit ablenken
- Manchmal ungestörte Situationen für A. ermöglichen, z.B. gemeinsame Spielzeit ohne kleinen Bruder, Spielen in einem Zimmer ohne kleinen Bruder
- Wenn der kleine Bruder etwas kaputt macht zu diesem klar sagen, dass er das nicht darf, ihn aus der Situation nehmen und ihm etwas anderes anbieten

Dann A. trösten und ihm helfen, es wieder aufzubauen

Fragen an Mutter:

- Was findest du wichtig davon?
- Oder: gibt es etwas dabei, was du denkst, ah ja, das könnte ich noch mehr machen?
- Magst du dir bis zum nächsten Treffen etwas / das vornehmen? (etwas, was du vielleicht im Alltag manchmal vergisst / gerne mehr machen möchtest ...)
- Die Vornahme notieren

Besuche bei anderen Leuten

Du hast erzählt, dass es schwierig war, mit A. zu jemandem zu Besuch zu gehen und dass das schon viel besser geworden ist.

- Kannst du mir mal erzählen, wie das jeweils abgelaufen ist?
- Was hat A. gemacht?
- Was habt ihr gemacht?
- Was haben die anderen Leute gemacht?

- Jetzt ist das ja schon viel besser geworden. Wie ist es denn jetzt?
- Was habt ihr anders gemacht, dass das jetzt besser klappt?

- Komplimentieren
- Mehr davon

Wie möchtest du, dass es ist?

Woran würdest du merken, dass es anders ist? Beschreiben ... und woran noch....?

War es schon mal so?

Was hast du da gemacht?

Evtl. den **Ablauf detailliert besprechen.**

- Welches sind die kritischen Momente?
- Gemeinsam Ideen suchen, was man da anders machen könnte?

Magst du davon etwas ausprobieren, bei der nächsten solchen Situation?

Evtl. das **aufschreiben.**

Evtl. die Ideen aufschreiben, was anders gemacht werden könnte.

Warum Kinder Grenzen brauchen ... und wie Eltern sie setzen können“

Zusammenfassung des Buchs von Gerlinde Unverzagt

Wichtige Aufgabe von Eltern: den Kindern Regeln vorgeben

Ist oft anstrengend!

Kinder brauchen klare Vorgaben

Sonst testen sie die Grenzen ständig aus.

Es ist normal, dass Regeln gebrochen werden

Sie gelten trotzdem weiterhin.

Kinder provozieren, damit Eltern reagieren.

Sie überprüfen, was möglich ist und ob noch das gleiche gilt.

Wenn Eltern immer gleich, konsequent reagieren gibt das den Kindern Sicherheit.

Auch die Grenzen der Eltern sind wichtig.

Dadurch lernen Kinder auch, Grenzen von anderen zu respektieren.

Planung 6. Trainingseinheit 14.6.2019

Heute hat die Babysitterin keine Zeit, mitzukommen.
So werde ich mit der Mutter und den Kindern zusammen spielen.
Ich bin gespannt, wie das wird.

Ziele:

- Miteinander etwas spielen. Versuchen die Eifersucht von A. zu berücksichtigen:
- Die Mutter schenkt beiden Kindern gleich viel Aufmerksamkeit und Zuwendung.
- Wir zeigen A., wie er nett mit seinem Bruder umgehen soll und loben ihn / bedanken uns bei ihm, wenn er es gut macht.
- Die Mutter macht wenn möglich auch eine Weile etwas alleine mit A.

Planung Abschlusstreffen 2.7.2019

Ziele:

- Rückblick auf den Verlauf: kurze Rückmeldung von mir / Erfragen der Erfahrungen und Meinung der Mutter
- Erfahren / nachfragen, ob sie Anregungen hat, was hilfreich(er) gewesen wäre / sein könnte
- Fragebogen ausfüllen:
- „Belastende Situationen in der Familie“
- SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)
- Wenn möglich / Zeit: „Familiäre Ressourcen und Belastungen“

Vorgehen:

Vorgehen von heute vorstellen:

- Rückblick auf die letzten paar Monate, in denen wir die Gespräche geführt haben.
- Und nochmals Fragebogen, wie du das Verhalten von A. und wie es für dich ist heute einschätzt.

Gibt es etwas, was du gerne besprechen würdest?

- Fragen, wie es in den **letzten 3 Wochen** gegangen ist.
- **Rückblick** auf die vergangenen Monate: **meine Sicht / Sicht Mutter**
- **Fragebogen** ausfüllen
- Mich **bedanken**. Gibt es von deiner Seite noch etwas?
- **Alles Gute ...! Komplimentieren**

Rückblick: Erzählen und nachfragen:

Wir haben uns in den vergangenen Monaten ein paar Mal getroffen und miteinander geredet, einmal auch gespielt.

Du hast am Anfang zugesagt, und darüber habe ich mehr sehr gefreut, da ich dies ja für meine Ausbildung mache.

(eher nicht erwähnen: Ich weiss nicht, ob du es mit der Zeit bereut hast, dass du zugesagt hattest).

Ich weiss nicht, ob es für dich überhaupt nützlich war und ob du findest, dass es dir etwas gebracht hat.

Vielleicht wäre es auch nützlicher, miteinander etwas zu machen, z.B. zu spielen, und dann Situationen zu besprechen, die es da gibt.

(vlt. so wie mit Sandra?).

Vielleicht ist es auch ein bisschen viel, was bei euch alles läuft (auch mit Sandra, mit der KESB, der Paartherapie).

Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für deine Bereitschaft, diese Gespräche zu machen!

Wie war das für dich?

Gibt es etwas, was dir mehr genützt hätte?

Hast du Ideen, was mehr bringen würde?

Wenn ich das wieder mal mit Eltern mache, was besser wäre?

Heute: Fragebogen nochmals auffüllen, wie du das heute einschätzt.

- Rückblick auf die Gespräche – Einschätzung der Nützlichkeit
- „Belastende Situationen in der Familie“
- SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)
- „Familiäre Ressourcen und Belastungen“

Evtl, wenn Zeit:

- Was hat sich seit Beginn der Gespräche positiv verändert?
- Was gelingt jetzt besser?
- Welche Anfangsziele wurden erreicht?

Evtl. Das Ziel aufzeigen, das am Anfang formuliert wurde:

Gab es dabei Verbesserungen im Verlauf dieser Monate?

Auf einer Skala von 1-10, wo steht ihr jetzt?

(Evtl. Thema „Belastungen reduzieren“ / Blick nach vorn ...)

Verabschiedung

- Mich **bedanken**. Gibt es von deiner Seite noch etwas?
- **Alles Gute ...! Komplimentieren**

Eigentliche Planung / Themen im KES:

1. Was soll sich ändern? Was kann so bleiben?
2. Eine emotionale Basis haben – Positive Spielzeit
3. Eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen
4. Abläufe ändern
5. Durch Konsequenzen anleiten
6. Effektive Aufforderungen stellen
7. Auffrischungssitzung: Ein Blick zurück – auf dem Weg nach vorn

Anhang A2

Forschungstagebuch

zur Durchführung des KES als Einzeltraining mit einer Familie im Frühjahr 2019 durch Luzia Lüchinger im Rahmen der Masterarbeit

Anmerkungen:

- Die im Forschungstagebuch gemachten Notizen sind persönlich von der Verfasserin gefärbt. An verschiedenen Stellen fließen Interpretationen und persönliche Kommentare und Überlegungen ein.
- Bei grosser Textmenge werden die Beobachtungen und Interpretationen z.T. ausserhalb der Tabelle dargestellt oder ergänzt.
- Notizen, welche für die Auswertung und Reflexion besonders wichtig erscheinen sind blau eingefärbt.

1. Termin, Diagnostik 25.3.2019	
Ziele	Erhebung der Ausgangssituation mit Hilfe der diagnostischen Instrumente
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	Noch nicht verwendet werden konnte das - Leitfadeninterview „Verhaltensanalyse über die Verhaltensschwierigkeiten in der Familie“ Aus Zeitgründen und weil es für die Mutter anstrengend ist. Dies wird beim nächsten Termin gemacht, kann mithelfen, passende Ziele zu formulieren.
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	3 Diagnostikinstrumente konnten wie geplant ausgefüllt werden
Beobachtungen	Die Mutter berichtete von sehr wenig Auffälligkeiten und von wenig Belastung bezogen auf das Verhalten ihres Kindes – vgl. Ergebnisse der Diagnostik
Interpretationen	- Entsprechen die Ergebnisse tatsächlich ihren Einschätzungen? - Hatte sie zu wenig Vertrauen mir gegenüber, um sich zu öffnen und von Schwierigkeiten und Belastungen zu berichten? - Befürchtet sie dass negative Aussagen problematisch sein könnten, da es eine Gefährdungsmeldung bei der KES gab?
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	Angenehm
Weitere Bemerkungen	

1. Trainingseinheit 1.4.2019	
Ziele	- Ziele festlegen

	- Stärken in der eigenen Familie erkennen
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	Leitfadeninterview Verhaltensanalyse noch verwenden, zu einer ausgewählten belastenden Situation – zu dieser dann auch Ziel entwickeln.
Überlegungen im Voraus	Ich könnte auf die Ergebnisse der Diagnostik eingehen / Rückmeldung geben, aber ich mache es glaubs nicht. Ich hoffe ja, dass die Mutter offener wird und nicht, dass sie „auf der gleichen Linie“ („alles gut“) weiterfährt.
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	<ul style="list-style-type: none"> - Es konnte ein Ziel formuliert werden („Dass A. besser folget“) - Stärken in der eigenen Familie wurden von der Mutter genannt
Beobachtungen	Bei der Frage nach Zielen sagte ich u.a., auch wenn jetzt schon Vieles gut laufe, wenn sie z.B. zaubern könnte, was möchte sie gerne, dass es im Sommer noch besser ist / welches Ziel möchte sie erreichen bzw. herbeizaubern. Diese Formulierung schien sie anzusprechen, sie reagierte stärker darauf (Augen aufleuchten / emotional) als im sonstigen Gespräch.
Interpretationen	<p>Mein Eindruck / Vermutung: dass in diesem Fall (mögliche Erkenntnis: allgemein in solchen Fällen) ein Training zusammen mit der Mutter und den Kindern sinnvoller wäre. Beim aktuellen Vorgehen läuft alles über die Sprache. Einerseits ist dies für die Mutter schwierig da Deutsch für sie eine Fremdsprache ist, andererseits fällt es ihr vielleicht auch schwer, ihre Gefühle, Erfahrungen, Überlegungen etc. zu formulieren.</p> <p>Die direkte Begleitung und Anleitung im Umgang mit den Kindern wären in diesem Fall vermutlich hilfreicher, da es vermutlich um viele kleine Details des Umgangs geht, welche hilfreich wären und nicht in erster Linie um einzelne grosse Themen, die über etwas längere Zeit intensiver bearbeitet werden sollten.</p>
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	angenehm
Weitere Bemerkungen	<p>Gemäss Aussagen und Beschreibungen der Mutter ist das Verhalten des Kindes zur Zeit nicht besonders „sozial auffällig“ und die Mutter nicht besonders belastet. Damit ist eigentlich die „Indikation“ des KES gar nicht gegeben. Ich hoffe, dass es sich trotzdem zumindest in gewisser Hinsicht als nützlich für die Mutter erweist.</p> <p>Und allenfalls gibt mir diese Erfahrung Hinweise darauf, dass das KES nur in bestimmten Situationen hilfreich bzw. angezeigt ist und in welchen anderen weniger.</p>

To Do:

Grundsätze Gesprächspsychologie / meine Vornahmen anschauen / auffrischen!!

2. Trainingseinheit 10.4.2019

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen (Hausaufgabe) besprechen - „Positive Spielzeit“ erklären und planen - Evtl. Ziele näher besprechen - Bisherige positive Spielzeiten erkennen
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	Die Mutter hatte die Hausaufgaben nicht gemacht (Notizen zu einzelnen Situationen). So fragte ich wiederum allgemein nach, welche schwierigen / herausfordernden Situationen es in letzter Zeit gab. Sie wiederholte, was sie an den bisherigen Terminen gesagt hatte, erzählte auch z.T. wieder dasselbe, dass es A. gut mache, dass er alles gut mache. Auch wenn ich zu einzelnen Situationen konkreter nachfragte sagte sie, er mache es jetzt so gut.*
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	<ul style="list-style-type: none"> - Hausaufgabe konnte nicht besprochen werden da nicht gelöst - Positive Spielzeit konnte erklärt, besprochen, geplant werden - Es wurden keine weiteren Ziele gefunden, Konkretisierung gelang nicht - Bisherige positive gemeinsame Zeiten wurden von der Mutter genannt
Beobachtungen	Siehe unten
Interpretationen	Siehe unten
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	Insgesamt angenehm. Mutter war müde, gähnte mehrmals. Evtl. war die Gesprächsdauer für sie fast zu lang. Gegen Ende wirkte sie wieder fitter.
Weitere Bemerkungen	Schade, dass die Mutter keine konkreten herausfordernden Situationen erzählt, an denen wir anknüpfen könnten.

Ich fragte mich im Verlauf des Gesprächs, ob es überhaupt Sinn macht, wenn ich inkl. Babysitterin zu ihr komme, wenn es keine Situationen gibt oder sie keine erzählen möchte, in denen es für sie in der Erziehung (etwas) herausfordernd ist, oder ob ich das Vorhaben abbrechen solle. Es lief dann so weiter, dass wir ein Gespräch führten, in dem die Mutter Verschiedenes erzählte, z.B. auch vom Termin bei der KESB, den sie und ihr Mann hatten, dass sie ihren Sohn in der Spielgruppe anmelden werden usw. So wurden dann auch ein paar Erziehungssituationen angesprochen, z.B. dass ihr Sohn zur Strafe z.T. ins Zimmer muss, dass er das jetzt weiss, dass es die Mutter durchsetzt, und dass er deshalb braver ist, z.B. schnell in die Stube läuft und dort hinliegt oder sich dort versteckt. Die Mutter sagte u.a. er wisse jetzt, dass sie es durchziehe oder dass sie dann vielleicht ausraste. Ich fragte, was er im Zimmer mache, ob er dann schreie. Sie sagte ja, aber das sei nicht gut, wegen den Nachbarn, was die dann denken würden. Ich sagte dann u.a. dass es vom Alter von A. her ganz normal sei / wäre, wenn er nicht immer gut folge, da die Kinder in diesem Alter ihren eigenen Willen und Nein-Sagen entdecken, ihren eigenen Kopf durchsetzen möchten etc. Über solche Themen sprachen wir also. Insgesamt fand ich das Gespräch dann doch lohnenswert. Aber **ich finde halt nicht so ideal, dass ich so mehr von mir her einbringe und nicht so auf die Themen eingehen kann, welche der Mutter ein Anliegen sind, da sie keine solchen äussert.** Doch ich bin nun wieder zuversichtlicher betreffend Fortführung der Gespräche. Auch beim Nachhaken zum formulierten Ziel, dass A. besser folgen sollte, sagte sie, er mache das jetzt, und sie denke dass er es bis zum Sommer ganz gut machen werde (ich wiederholte die Zauberfrage vom letzten Mal, dass ich sie da gefragt hatte, was anders wäre im Sommer, wenn sie zaubern könnte). Sie nannte zuerst keine konkreten Situationen, in denen es mit dem Folgen noch besser sein sollte. Doch schliesslich nannte sie zwei Situationen: z.B. wenn

sie sage, A. solle zum Vater raufgehen und er nicht wolle, oder wenn sie sage er solle etwas irgendwohin tun und er nicht wolle. Wir gingen nicht näher darauf ein, ich fand es zu wenig konkret bzw. sie erzählte es so knapp neben allem anderen, dass ich zu wenig Anknüpfungspunkte fand / Ideen, was man da tun könnte.

Ich stellte dann die positive Spielzeit vor. Noch während ich am Erzählen war nahm die Mutter das Blatt, das ich dazu vorbereitet hatte, um es selbst zu lesen. Sie sagte ziemlich gleich, das gehe nur am Wochenende. Wir schauten dann konkreter, wann es möglich wäre. Es scheint an den Wochentagen am Morgen oder Abend auch Möglichkeiten für die positive Spielzeit zu geben, da der kleine Bruder mehr schläft als A. Ich fragte, ob sie das machen möge, sie bestätigte.

3. Trainingseinheit 26.4.2019	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch zur Hausaufgabe „Positive Spielzeit“ - Vorgehen / Auftrag klären - Ziel für die nächsten Stunden bestimmen und daran arbeiten - Evtl. Ablauf aus dem Alltag besprechen / verbessern
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	Da die Mutter keine / kaum ein Ziel definiert und damit die Auftragsklärung nicht wirklich erfolgt ist soll v.a. hierauf der Schwerpunkt liegen – dies ist die Grundlage für die weitere Arbeit.
Überlegungen im Voraus	
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	<p>Versuch der Auftragsklärung wurde gemacht, es gab eigentlich keinen Auftrag von Seite der Mutter.</p> <p>Als Ablauf wurde das Ins-Bett-Gehen betrachtet, da die Mutter von sich aus etwas dazu erzählt hatte. Allerdings berichtete sie, dass es jetzt bereits gut klappe und hatte nicht wirklich Fragen / Probleme dazu. Trotzdem besprachen wir, wie ihr Ablauf aussieht, und ich machte ein paar Anregungen, v.a., dass und wie es für A. eine positive Situation sein könnte.</p>
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	Die Mutter erzählte, sie habe die Spielzeit gemacht. Das Beobachtungsprotokoll hat sie aber nicht ausgefüllt – ich hätte es letztes Mal gar nicht da gelassen (das erstaunt mich, denn dann müsste ich es ja bei meinen Unterlagen gefunden haben, was aber nicht der Fall war). Es habe gut geklappt, sie denke, es sei gut für A. Sie haben es gemacht, wenn der kleiner Bruder schlief. Sie haben z.B. gemalt oder Lego gespielt. Und sie berichtete, sie spielen auch sonst, alle zusammen, und erzählte von Ausflügen, die sie zusammen gemacht haben.
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	Es gab nach wie vor keine „Auftragserteilung“ von Seite der Mutter. Sie erzählte wiederum von Vielem, was gut laufe und sagte, für sie sei es im Moment gut, sie habe keine Probleme, über die wir reden sollten. Die Mutter erzählte u.a., dass A. seit wenigen Tagen im eigenen Bett im eigenen Zimmer schlafe / schlafen müsse, das habe sie jetzt durchgesetzt. Ich fragte nach, wie sie das gemacht habe. Sie sagte, dass sie streng sei, halt deutlicher sage = schimpfe. Es gehe jetzt gut, es habe etwa 3-4 mal gebraucht und jetzt klappe es. Sie zeigte mir das Kinderzimmer. Wir besprachen ihren Ablauf des Zubett-Gehens, ich versuchte ein paar Anregungen zu geben im Sinn von „es soll für A. positiv sein, ins Bett zu

	gehen“ (z.B. zusammen Büechli anschauen, evtl. Lied singen, allen Kuschtieren gute Nacht sagen), nicht nur negativ, dass er nicht mehr wie bisher bei den Eltern schlafen darf.
Beobachtungen	Die Mutter berichtet Vieles, was gut laufe, was A. gut mache. Es scheint durch, dass sie wahrscheinlich eher hart bestraft bzw. punitive Erziehungsmassnahmen anwendet (hart für das Alter von A.), z.B. sage sie zu A. wenn er nicht teile dann nehme sie das Spielzeug weg. Ich versuchte diesbezüglich anzuregen, dass es in diesem Alter oft gut möglich sei, dem Kind eine Alternative anzubieten, nicht nur sagen, was es nicht darf, sondern dann auch z.B. „Schau, du kannst das ... machen“.
Interpretationen	Siehe Überlegungen in den allgemeinen Gedanken bei der Planung: Hypothesen, weshalb die Mutter fast ausschliesslich von unproblematischem Verhalten berichtet.
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	Angenehm. Die Mutter erzählt recht gern. Sie zeigte mir gerne das Kinderzimmer.
Weitere Bemerkungen	Einmal mehr denke ich, dass es in dieser Familie wahrscheinlich passender wäre, zusammen mit Mutter und Kindern zu arbeiten, so dass konkrete Situationen im Alltag ersichtlich werden. Möglicherweise entspricht der Mutter die rein kognitive und sprachliche Vorgehensweise nicht.

Mögliche Themen für nächsten Termin:

- Gab es in den letzten zwei Wochen (seit letztem Termin) Situationen / Themen, welche die Mutter gerne besprechen würde?
- Teilen mit Bruder (Situation, Handlungsmöglichkeiten besprechen, evtl. grad ausprobieren?)
- Herzlicher Umgang mit kleinem Bruder – wichtig: auch mit A. herzlich umgehen!
- Wie war es früher, wenn ihr zu jemandem auf Besuch gegangen seid? Was habt ihr verändert? Was klappt jetzt besser? Skalieren? Weitere mögliche Fortschritte? Für ähnliche Situationen ...
- Wechseln auf gemeinsame Situationen mit den Kindern statt nur Gespräche?

Weitere Beobachtungen und Interpretationen:

Einiges von dem, was die Mutter erzählt erscheint mir positiv, ebenso die Beobachtung zu Beginn unserer Besuchs: die Familie hörte nicht als wir anklopfen, so öffneten wir die Türe. Da sie uns weiterhin nicht hörten konnten wir einen Moment beobachten, was sie grad taten. Es lief im Wohnzimmer ziemlich laut Musik, A. tanzte, die Mutter war am Handy und sang z.T. mit oder tanzte glaubs auch ein wenig mit, richtete sich dabei auch ein wenig an A. Der jüngere Bruder beschäftigte sich selber am Boden. Die Atmosphäre erschien mir positiv.

- Die Mutter berichtete, dass sie letzthin unterwegs war und sich A. da schwierig verhalten habe, doch das liege daran, dass er müde war. Die Eltern hätten dann gemerkt, dass es ihm zu viel war, und sie seien nachhause gefahren, und das war gut, nach dem Schlafen sei wieder alles gut gewesen. Ich finde dies eine gute Haltung und gut dass sie das erkennen und darauf reagieren.
- Bei den verschiedenen Situationen, die ich zum Thema „Abläufe“ vorbereitet hatte und die ich ihr zeigte, um zu fragen, ob etwas davon in ihrem Alltag schwierig sei, sagte sie bei allen es gehe gut, ausser bei „Besuchen bei anderen“. Dazu erzählte sie, das sei früher sehr schlimm gewesen, das hätten sie nicht machen können. Jetzt sei es auch besser. A. sei jeweils auf den Tisch geklettert und habe Sachen kaputt gemacht.
- Daran könnten wir anknüpfen, das war offensichtlich etwas, was sie als schwierig erlebte. Evtl. kann ja auch heute noch etwas verbessert werden oder es könnten vielleicht auch übertragbare Ideen entwickelt werden, was sie in solchen Situationen machen könnte.

- Bzw. gemäss der lösungsorientierten Beratung könnte hierbei besprochen werden, was sie verändert haben, und positiv werten und komplimentieren, dass sie das geschafft haben.
- Ein relevantes / spannendes Thema finde ich auch das eher punitive oder drohende, strenge Verhalten. Z.B. sagte sie mehrmals, wenn er das macht, z.B. nicht teilen, dann nehme sie es ihm weg. Oder wenn er blöd tue, wenn sie bei jemandem seien, dann sagen sie, sie gehen sonst nachhause. Ich fände sinnvoll, wenn sie ihn dann für eine alternative Tätigkeit gewinnen könnte, so dass er eher kooperiert, nicht nur wegen Einschüchterung sein Verhalten unterlässt.
- Ebenso scheint gemäss Babysitterin das Teilen mit dem kleinen Bruder sehr schwierig zu sein. Und auch die Mutter erwähnt dies immer wieder mal als Thema. Zwar als nicht so schwieriges, aber doch wird es immer wieder erwähnt, dass sie da dran seien. Das könnten wir auch konkret anschauen, was da getan werden könnte. Da wären vielleicht auch fachliche Ideen von mir gut – mir dazu Informationen beschaffen!
- Ähnlich könnte auch das Thema Eifersucht eine Rolle spielen und angesprochen werden. Die Mutter herzt jeweils nach unserem Gespräch, wenn wir wieder zu den Kindern gehen, ihren jüngeren Sohn ausgiebig, bezeichnet ihn als „Schätzeli“ usw. und lässt dabei den grösseren Jungen ausser Acht. Dieser spielt in dieser Zeit selber etwas, doch ich denke, er nimmt es wahr, dass die Mutter so unterschiedlich mit ihnen beiden umgeht. Vielleicht unterdrückt er eifersüchtiges Verhalten aus Angst vor Bestrafung. Die Babysitterin berichtet, dass er sehr aufgeregt reagiert, wenn der kleine Junge mal weint – evtl. aus Angst, dass die Mutter denkt, er sei schuld daran?

To Do:

Infos suchen zum Thema Eifersucht.

Für die Mutter aufbereiten.

Hinweis auf weiterhin positive Spielzeit!

A folgt dann whs. besser, wenn er spürt, Mama hat mich gern, dann möchte er ihr auch folgen und gefallen und tut es nicht nur aus Angst vor Bestrafung.

Telefon mit S. PAT-Trainerin am 1.5.2019

Bei ihren Besuchen bei der Familie sei es auch so, dass die Mutter nicht von Problemen und Schwierigkeiten erzählt, sondern sage, es laufe gut. In den Situationen zusammen mit Mutter und Kind gibt es aber Anknüpfungspunkte, die sie aufgreift und dann erzähle die Mutter doch, es sei halt schwierig und A. mache halt viele Dinge, die er nicht sollte. Dann ziehe sie ihn z.B. an den Ohren.

Mögliches Thema z.B. auch:

- Was tun anstelle von Drohen?

Es gibt wohl schon so Themen, die wir besprechen könnten, z.B. Thema Bestrafung, was tun, wenn A. nicht das macht, was ich möchte (ich habe diesbezüglich auch z.T. Anregungen gegeben, z.B. ihm eine Alternative anbieten, die ok ist). Ich denke aber, dass für sie das Gespräch mit mir nicht so die passende Form ist, dass es ihr mehr bringt und besser passt, wenn sie in der Situation Anregungen erhält, so wie eben von der PAT-Beraterin (oder als HFE die mit Kind und Eltern arbeitet). Die Mutter bringt von sich aus so wenig ein, dass mir die Vorgehensweise des Trainings nicht passend erscheint. Sonst ist es so, dass v.a. ich Dinge einbringe, und dann wie auf sie einrede.

Noch probieren / thematisieren:

- Thema Eifersucht

- Wie war es früher mit Besuchen bei anderen? Wie ist es jetzt? Was habt ihr verändert? Lösungsorientiert besprechen, complimentieren, evtl. was kann man auf andere Situationen übertragen?
- Evtl. was tun, wenn A. nicht das macht, was ich möchte? Wann macht er es? Wann ist es besser? Was gibt es für Ausnahmen? Lösungsorientiert besprechen
- Versch. Handlungsmöglichkeiten sammeln, was kann man tun, wenn das Kind nicht das macht, was ich möchte – auf Zettel schreiben, auf dem Tisch auslegen. Was davon machst du jeweils? Wie geht es dir damit? Wie geht es A. damit? Möchtest du mal etwas anderes ausprobieren? In welcher Situation z.B.? Konkrete Situation ins Auge fassen und konkret vornehmen, was sie dann macht, das besprechen, evtl. aufschreiben
- Idee aus dem Praktikum als HFE: der Mutter aufzeigen / besprechen, welche Bedürfnisse Kinder haben. Wenn sich ein Kind „schwierig“ verhält liegt es daran, dass eines oder mehrere seiner Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Sich Situationen dazu überlegen und beobachten, um welches Bedürfnis geht es wohl? ...

Tipps / Überlegungen zum Thema Eifersucht:

- Wie Mutter sagt ist es für A. schwierig, dass er nicht mehr alleine alle Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt sondern diese teilen muss
- Oft ist es whs so, dass der jüngere Bruder mehr Aufmerksamkeit bekommt, da er ein Baby ist und mehr Betreuung braucht
- Ganz wichtig für A.: zu merken, dass ihn seine Eltern gern haben und dass er ihnen wichtig ist
- D.h. konkret z.B.:
- Manchmal muss auch der kleine Bruder warten (der jetzt auch nicht mehr ganz klein ist)
- Die Eltern haben manchmal Zeit ausschliesslich für ihn, z.B. die positive Spielzeit, wenn der kleine Bruder schläft und ohne Handy
- Auch A. wie den kleinen Bruder in die Arme nehmen, küssen, nette Sachen zu ihm sagen wie „Schätzli“ usw.
- Oder evtl. auch mal beide Kinder in die Arme nehmen und sagen, dass man sich freut, dass man sie gern hat.

Thema Teilen

- A. erklären, dass der kleine Bruder auch spielen möchte
- Dass er es noch nicht so gut kann
- Dass wir ihm auch etwas geben – zeigen / das grad machen
- A. darf mehr haben, er ist grösser, der kleine Bruder ist noch mit weniger zufrieden, aber etwas soll er ihm auch abgeben
- Sich bedanken / loben, wenn A. teilt / ihm etwas gegeben hat (auch wenn man es miteinander macht)
- Z.B. sagen: schau, jetzt freut sich der kleine Bruder, wenn er auch etwas bekommt
- Als Eltern Alternativen suchen / anbieten, so vom Streit ablenken
- Manchmal ungestörte Situationen für A. ermöglichen, z.B. gemeinsame Spielzeit ohne kleinen Bruder, Spielen in einem Zimmer ohne kleinen Bruder
- Wenn der kleine Bruder etwas kaputt macht zu diesem klar sagen, dass er das nicht darf, ihn aus der Situation nehmen und ihm etwas anderes anbieten
- Dann A. trösten und ihm helfen, es wieder aufzubauen

Eigentlich dachte ich im Anschluss an die 3. Trainingseinheit, dass ich nur noch für ein Gespräch kommen werde, da die Mutter keinen Bedarf zu haben scheint. Im Gespräch mit der Betreuungsperson meiner Masterarbeit wurde ich jedoch ermutigt, die Gespräche fortzusetzen,

allenfalls der Mutter auch zu sagen, dass ich dies müsse für meine Masterarbeit, und **allenfalls das Setting zu wechseln: nicht mehr nur Gespräche mit der Mutter führen sondern auch über das Kind gehen, etwas mit dem Kind zusammen machen. Dazu die Mutter fragen, was wären ihre Bedürfnisse, was würde passen**, z.B. was mit dem Kind zusammen spielen. Z.B.: gibt es eine Spielsituation, die oft schwierig ist, z.B. wegen Teilen mit dem kleinen Bruder? Etc.

4. Trainingseinheit 17.5.2019	
Themen und Ziele:	<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist es in den letzten 3 Wochen seit unserem letzten Treffen gegangen? - Gibt es etwas was du gerne besprechen würdest? - Mögliche Themen-Ideen von mir (was tun, wenn A. nicht das macht was ich möchte / Eifersucht / Besuche) <p>Ziel</p> <p>Für ein Thema aus dem Alltag Ideen finden, was du machen könntest, so dass es für dich und / oder für A. einfacher wird.</p>
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	<p>Da nach wie vor kein Auftrag gefunden wurde ist weiterhin die Frage, ob es Anliegen der Mutter gibt. Für den Fall dass es keine solchen gibt habe ich verschiedene Vorschläge aufgrund der bisherigen Erzählungen der Mutter, die wir besprechen könnten.</p>
Überlegungen im Voraus	<p>Es ist recht aufwändig für mich zum Vorbereiten, da wir kein klares Thema haben, an dem wir dran sind und bleiben bzw. keinen klaren Auftrag. So habe ich mir verschiedene Themen überlegt, die wir besprechen können, und für diese mehreren Themen im Voraus Überlegungen zusammengetragen. Das scheint mir einerseits ein bisschen übertrieben, andererseits möchte ich mich gut vorbereiten und fühle mich noch nicht so sicher, als dass ich alles spontan gut machen kann – mit Vorbereitung fühle ich mich sicherer.</p> <p>Wir haben uns seit drei Wochen nicht gesehen.</p> <p>Die PAT-Trainerin hat mit der Mutter in der Zwischenzeit über die Gespräche mit mir gesprochen – was sie besprochen haben weiss ich nicht, vermutlich über mögliche Themen, die sie einbringen könnte. Für die PAT-Trainerin ist die Situation in der Familie auch nicht einfach, sie hat sich Unterstützung durch Fallsupervision geholt.</p>
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	<p>Die Planung wurde eingehalten.</p> <p>Besprochene Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ging es in den letzten 3 Wochen? - Welches sind schwierige Situationen mit A.? (Antwort: wenn er heftig weint oder täubelet) - Thema Eifersucht: sei in den letzten drei Wochen sehr eifersüchtig gewesen – mein vorbereiteter Input dazu - Thema „Nein sagen“
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	<p>Nicht möglich da beim letzten Mal das Ziel (Auftragsklärung) nicht erreicht wurde</p>
Stellungnahme zur	<p>Das heutige Ziel konnte erreicht werden. Es wurden Themen und</p>

Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	Situationen aus dem Alltag besprochen und für diese Handlungsmöglichkeiten besprochen.
Beobachtungen	Gesprächsthemen: siehe unten
Interpretationen	<p>Ich finde, die Mutter hat viele gute Erziehungseinstellungen, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie möchte ihren Kindern v.a. Liebe geben – das habe sie selbst in der Kindheit nicht bekommen - Wenn A. den kleinen Bruder umstösst sage sie ihm klar, das tue ihm weh, das dürfe er nicht. Wenn er weiter mache müsse man ihm das immer wieder sagen, bis er aufhöre. - A. müsse merken, dass er auch wichtig ist. - Die Kinder seien wichtiger als das Handy. Sie habe es immer auf lautlos und wenn sie draussen sind nehme sie es nicht raus, sie schaue immer auf die Kinder.
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	Angenehme Atmosphäre. Die Mutter drückte klar aus, dass es für sie passe, die Gespräche weiter zu führen, dass es ja nützlich für sie sein könne, Sachen zu besprechen.
Weitere Bemerkungen	<p>Die Mutter sagte am Anfang auf die Frage, wie es die letzten drei Wochen bei ihnen gegangen sei, sie sei zwei Wochen weg gewesen, bei einer Kollegin. Sie korrigierte sich dann und sagte, das sei nur am Wochenende gewesen. Ich fragte, warum, und sie sagte, sie seien in den Ausgang gegangen und so habe der Vater der Kinder mal sehen können, wie es sei, dass es streng sei.</p> <p>Ich machte eher wenig Notizen, da ich es als unpassend erlebe, mir im Gespräch viele Notizen zu machen – dadurch bin ich abgelenkt und kann mich nicht ganz auf die Mutter ausrichten.</p>

Heutige Gesprächsthemen:

- Die Mutter war an zwei Wochenenden bei einer Kollegin, der Vater war mit den Kindern zuhause. A. sei schon streng. (In solchen Erzählungen sagt die Mutter das, bei der konkreten Frage, was streng oder schwierig sei sagt sie dann aber tendenziell, es gehe gut).
- Eine Frage sei für sie, was sie mit A. machen sollen wenn er fest weine oder täubele.
- Was für Situationen sind das zum Beispiel? Z.B. wie vorhin, wenn jemand reinkommt, dass er die Sachen grad mitnimmt / an sich reisst und sofort zu spielen beginnen will.
- Er sei ungeduldig.
- Beim Essen kein Problem. Aber bei Spielsachen und bei Leuten.
- Sie begründet u.a. mit der Spielgruppe, dass er bis in drei Monaten zum Spielgruppenbeginn „uf d’Bei“ kommen müsse.
- Etwas später kam A. in die Küche, öffnete den Kühlschrank und wollte Schoggi. Da schien es mir, er sei auch z.T. bezüglich Essen ungeduldig.
- Die Mutter reagierte darauf mit vielen „Nein“. Ich schlug ihr vor, es auch anders zu formulieren und das Nein nicht so oft zu verwenden, z.B. „Den Kühlschrank musst du zulassen“.
- Hilfreich wäre auch eine Regel wie z.B. „Süsses gibt es nur zum Dessert“. Die Mutter sagte, das sei bei ihnen so. So kann sie auf die Regel verweisen und sagen, dass es dann zum Dessert Schoggi gebe.
- Ich sprach das Thema Eifersucht an. Die Mutter sagte, in den letzten drei Wochen sei A. sehr eifersüchtig auf den kleinen Bruder gewesen. Wir sprachen über das Thema Eifersucht, ich stellte ihr meine Überlegungen dazu vor. Sie sagte bei mehreren Stichworten, dass sie dies

als Eltern so machen. Sie erzählte ebenfalls ihre Überlegungen. Z.B. dass sie den Kindern nicht Geschenke machen möchte sondern Liebe geben, das Herz sei wichtig.

- Die Mutter erzählte, sie habe sich am Anfang viel Zeit für den kleinen Bruder genommen und nicht für A. und sie habe dann gemerkt, dass sich A. nur noch an den Vater wende. Das wolle sie nicht, die Mutter sei ja auch wichtig für ihn, jetzt achte sie darauf.
- Auf meine Anregung, ob sie etwas auf einen Zettel schreiben und diesen aufhängen wolle, um sich im Alltag daran zu erinnern / mehr daran zu denken, sagte sie sofort und deutlich, das sei nicht nötig, sie habe alles im Kopf, das sei für sie kein Problem, ihr Kopf sei wie ein Computer.
- Wir haben über diese Themen relativ ausführlich gesprochen, auch Hinweise wie z.B. dass es wichtig ist, dass die Kinder grundsätzlich wissen, dass sie geliebt sind, egal was sie machen. Nicht sagen, dann habe ich dich nicht mehr gern. Die Mutter hatte gesagt, Liebe sei das wichtigste und dann gebe es auch manchmal Geschenke. Wenn sie etwas gut machen gebe es ein Geschenk, wenn sie es nicht gut machen halt nicht. Da sagte ich, dass es wichtig sei, dass sie sich grundsätzlich geliebt fühlen ...
- Es war interessant. **Es war aber wohl eher etwas viel – sie kann sicher nicht alles davon mitnehmen und sich merken.** Wir haben halt ein paar verschiedene Themen angesprochen. Ich hoffe, sie pickt sich etwas oder ein paar Sachen davon heraus, die für sie passen. **Ich hätte schön gefunden, wenn wir dazu etwas schriftlich festhalten würden, aber auf diesen Vorschlag ging die Mutter nicht ein.**
- Es gab auch eine Situation, wo A. kurz warten musste (ich hatte das Thema der Mutter aufgegriffen): er entdeckte zwei Bilderbücher in meinem Rucksack und wollte sie grad nehmen. Ich sagte, er müsse noch warten, er bekomme sie nachher, und gab sie ihm etwas später.

Überlegung

Vielleicht fällt es der Mutter schwer / passt es für sie nicht, Ziele zu formulieren. Vielleicht weil sie dann wie eingesteht, dass etwas im Moment noch nicht so gut ist. Sie betont dagegen v.a., dass es gut sei. Einzelne Themen, die etwas schwierig sind, sind in den Erzählungen z.T. auch enthalten, aber gesamthaft betont sie, es gehe gut, sie habe keine Ziele oder Anliegen (ich habe heute nicht explizit danach gefragt – das ist mir einfach heute noch so durch den Kopf gegangen).

Der nächste Termin ist erst in drei Wochen, nächste Woche kann die Mutter nicht, dann ist Auffahrt. Letzter Termin war vor 3 Wochen: nach einer Woche konnte die Mutter nicht, nach 2 Wochen die Babysitterin.

Überlegungen / mögliche Themen für nächstes Mal:

- Das Thema für A. „Warten“, nicht gleich die Sachen an sich reißen und loslegen, können wir grad üben, am Anfang wenn wir kommen – dass er nicht grad die Spielsachen nimmt, die wir mitbringen. Wir sagen z.B. „Du musst noch ein bisschen warten, wir setzen uns zuerst in die Stube“ oder so.
- Wie ist es in den letzten 3 Wochen gegangen?
- Konntest du das „Nein sagen“ etwas reduzieren? Auch andere Formulierungen wählen?
- Wie geht es mit dem Thema Eifersucht?
- Evtl. die Ideen / Vorschläge dazu repetieren
- Evtl., wenn sie eine Veränderung wünscht, etwas herausnehmen und sich fest vornehmen

Thema: Was kann ich tun, wenn A. nicht das macht, was ich möchte?

Vgl. Vorbereitung vom letzten Mal

Vielleicht passend / für nächste Einheit: Regeln im Alltag

- Z.B. etwas Süßes gibt es nur zum Dessert
- Vlt. Wenn man rausgeht zieht man Schuhe an?
- ... Themen der Mutter?

- Evtl. Thema Teilen

5. Trainingseinheit 7.6.2019	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Rückblick auf den Verlauf in den vergangenen drei Wochen - Anliegen der Mutter aufgreifen - Praktische Themen aus dem Alltag besprechen, mögliche Umgangsweisen damit suchen - Eine Vornahme bis zum nächsten Mal
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	Keine Abweichungen
Überlegungen im Voraus	
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	Aufgrund des langen zeitlichen Abstands von 3 Wochen sind keine Ziele präsent. Beim letzten Termin sagte die Mutter, dass sie sich nichts speziell vornehmen möchte, sie mache das eigentlich, und wenn sie es im Kopf habe dann mache sie es, wie ein Computer.
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	Der Rückblick wurde gemacht, die Mutter erzählte ausgewählte Erlebnisse, z.B. von einem Ausflug und nicht umfassend über die vergangenen Wochen. Ein Anliegen hatte sie nicht. Sie sagte, es gehe gut, im Moment sei alles gut. Wir besprachen dann doch ein paar Themen, die ich vorschlug bzw. das, worauf die Mutter einging, das Gespräch entwickelte sich fortlaufend, es wurden versch. Themen angesprochen, vgl. Notizen dazu. Ich schlug der Mutter aufgrund des Gesprächsverlaufs vor, ob sie sich vornehmen möge, bis zum nächsten Mal darauf zu achten, sich noch mehr Zeit für A. zu nehmen, mehr positive Zeit mit ihm zu verbringen, ihn in die Arme zu nehmen etc. Sie stimmte dem zu – es war ein Vorschlag von mir, doch die Mutter ging darauf ein.
Beobachtungen	Wir sprachen einige verschiedene Themen an. Da die Mutter kein Anliegen hatte fragte ich zu verschiedenen Aspekten nach, welche bei den vergangenen Terminen Thema waren. Ich habe nicht alles notiert, da ich dadurch abgelenkt bin und mich nicht ganz der Mutter zuwenden kann, doch ein paar Gesprächsinhalte sind unten notiert. Beobachtung am Schluss, als wir in die Stube gingen, wo die Babysitterin mit den zwei Kindern war. Die Mutter umarmte das kleine Geschwister und sagte „Wo ist denn mein Engeli“ (da streichelte ich A. und sagte „die zwei Engeli“).

	<p>Bei der Verabschiedung lief A. draussen weg, in Richtung zu meinem Auto, obwohl die Mutter sagte, er solle zu ihr kommen. Die Mutter lief ihm hinterher um ihn zu fangen. Zu den Gesprächsinhalten siehe Notizen unten.</p>
Interpretationen	<p>In den kurzen beobachtbaren Situationen zeigen sich Themen, welche aus meiner Sicht gut bearbeitet und besprochen werden könnten, Alltagssituationen, in denen es sich lohnen würde, gemeinsam zu überlegen, wie damit umgegangen werden könnte. Auch in ein paar Erzählungen gibt es Hinweise, an denen man anknüpfen könnte (z.B. dass die Kinder sich selber beruhigen sollen / müssen). Doch erscheint mir die Mutter nicht offen für Anregungen diesbezüglich. Und ich denke, ich sollte mich auf wenige Anregungen beschränken. Ich versuche dies, und die Anregungen einfach und möglichst alltagsnah zu halten. (Anregungen von mir waren z.B., dass es einfacher ist, wenn man versucht, die Regeln möglichst konsequent einzuhalten / durchzusetzen. Oder dass positive Zuwendung für A. wichtig ist.)</p>
Wahrgenommene Gesprächsatmosphäre	<p>Am Anfang wirkte die Mutter recht reserviert, mit verschränkten Armen sass sie da und erzählte wenig. Nach einiger Zeit wurde sie etwas aktiver mit erzählen, jeweils dann, wenn sie von einem Erlebnis erzählte oder bei bestimmten Themen, bei denen sie gerne zu erzählen schien. Auch gegen Schluss war sie wieder reservierter, mit verschränkten Armen, und sie schaute gegen Schluss zweimal auf die Uhr (was mir den Eindruck gab, dass sie hoffte, dass das Gespräch bald fertig sei).</p>
Weitere Bemerkungen	<p>Die Mutter berichtet gesamthaft dass es im Moment keine Schwierigkeiten gebe, dass es gut gehe, dass A. es gut mache. Beim Gespräch, bei der Schilderung von einzelnen Situationen gibt es aber einige Formulierungen, welche mir den Eindruck geben, dass doch nicht alles einfach und rund läuft, dass es schon Themen gäbe, welche sich zu besprechen lohnen. Dies war ja schon im bisherigen Verlauf so, siehe meine entsprechenden Überlegungen dazu. Positiv finde ich ihre Grundhaltung, dass er ein Kind ist und man noch nicht alles von ihm erwarten kann. Und dass sie die Kinder nicht schlage. Etc. (vgl. auch frühere Notizen).</p>

Gesprächsinhalte:

Wie ging es in den letzten drei Wochen?

Es ging gut, momentan gehe es gut. Sie sei selber mit den Kindern mit ÖV nach Wil gefahren um jemandem zu treffen. Das habe gut geklappt. A. mache es gut, habe Geduld, er habe gehorcht. Am Abend war er sehr müde, dann gehe nichts mehr, aber dafür hat die Mutter Verständnis, es sei auch für sie anstrengend gewesen.

Im Alltag komme A. immer zu ihr, sei anhänglich, egal wo sie hingehet oder was sie mache komme er auch. Ich fragte nach, ob es manchmal anstrengend sei. Sie antwortete, wenn sie dann sage, er solle in die Stube gehen, z.B. weil sie kochen muss, dann mache er das.

Im Moment gebe es keine Themen, es sei besser geworden, A. folge mehr. Wenn sie sage, dass er etwas nicht darf, akzeptiere er das.

Man dürfe das Kind nicht unterdrücken, manchmal lasse sie ihn.

Er ist ohne Windeln, er sagt, wenn er auf's WC muss und geht selber. Da hätten sie aber streng sein müssen, er habe jeweils in die Hose gemacht, nachdem sie die Windeln abgezogen hätten, doch jetzt mache er es gut.

Ich fragte nach zum Thema Ungeduld? Sei besser geworden, z.B. akzeptiere dass es Schoggi erst nach dem Essen gebe. A. akzeptiere im Moment die Regeln gut. Es sei viel besser geworden. Vor einem Jahr war es schwierig.

Nachgefragt: was hat sie anders gemacht? Sie habe jetzt Geduld. Vorher hatte sie keine Geduld. Und sie musste immer „dran bleiben“. Sie habe gemerkt, dass das gefehlt hat.

Und die Kinder haben gelernt, sich selbst zu beruhigen. Wenn er schreit / weint und sie es ihm erkläre, aber er sich nicht beruhigen lasse, dann lasse sie ihn, dann beruhige er sich selbst. Er raste manchmal aus, das mache er um Mama zu plagen (ich wies darauf hin, dass ich das nicht glaube, dass er es extra gegen Mama macht, sondern weil es für ihn schwierig ist ...). Dann lasse sie ihn und nach einer halben Stunde nehme sie ihn in die Arme.

Da knüpfte ich an, dass ich das wichtig finde, dass sie ihn in die Arme nimmt und ihm zeigt, dass sie ihn gern hat. Sie sagte, das finde sie auch wichtig, das habe sie selber gemerkt und darauf müsse sie mehr schauen.

Ich fragte nach, ob sie sich das als Vornahme bis zum nächsten Mal nehme möge. Sie sagte ja. Und dass sie das auch mache, z.B. wenn der kleine Bruder ruhig sei oder schlafe.

Wir machten ab, dass sie bis zum nächsten Mal versucht, mehr positive Zeit mit A. zu verbringen, ihn in die Arme zu nehmen, mit ihm zu spielen.

Regeln, die bei ihnen gelten:

Schoggi gibt es erst nach dem Essen als Dessert

Alle essen zusammen am Tisch.

Er muss im eigenen Bett schlafen.

Wir haben auch darüber gesprochen, dass es hilfreich ist, wenn die Regeln möglichst konsequent eingehalten werden. Wenn es manchmal Ausnahmen gibt probieren die Kinder immer wieder aus, ob es nicht doch nochmals eine Ausnahme geben könnte.

Die Regel mit dem Bett wird nicht so klar durchgezogen. Wenn A. in der Nacht zu den Eltern ins Bett komme sei das ok, denn er suche dann die Nähe und die soll er auch bekommen. Und der Vater sei auch weniger konsequent als die Mutter. Die Mutter sei strenger. Sie müsse immer auf den Tisch klopfen. Sie sage das dem Vater aber, sie müssen beide am gleichen Strick ziehen. Wenn A. in der Nacht komme dürfe er bleiben, damit er nicht das Gefühl erhalte, dass Mama und Papa immer schreien, schimpfen und ihn wegschicken.

Wie ist es am Morgen, steht er manchmal früh auf? Wenn er früh erwache nehme sie ihn in die Arme, dann bleibe er und sie schlafen bis 7 Uhr.

Ideen für nächsten Termin:

- Wie ist es gegangen?
- Mit der Vornahme?
- Mögliche Themen: Besuche bei jemandem machen
- Evtl. Spielsituation mit kleinem Bruder (Eifersucht)
- Nachfragen, wann ist es schwierig? Wo anknüpfen?
- Themen wären auch: „sich selbst beruhigen müssen“ / klare Regeln, Vorgaben, möglichst konsequent durchsetzen

	6. Trainingseinheit 14.6.2019
Ziele:	Miteinander etwas spielen. Versuchen die Eifersucht von A. zu berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Mutter schenkt beiden Kindern gleich viel Aufmerksamkeit und Zuwendung.

	<ul style="list-style-type: none"> - Wir zeigen A., wie er nett mit seinem Bruder umgehen soll und loben ihn / bedanken uns bei ihm, wenn er es gut macht. - Die Mutter macht wenn möglich auch eine Weile etwas alleine mit A.
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	Da die Babysitterin kurzfristig nicht kommen kann treffe ich die Mutter und Kinder alleine und wir spielen gemeinsam anstelle eines Gesprächs.
Überlegungen im Voraus	Ich finde interessant, mal diese Vorgehensweise / gemeinsames Spiel auszuprobieren, insbesondere da die geführten Gespräche nicht so ergiebig waren, da die Mutter wenig einbrachte und keine Anliegen und Ziele formulierte.
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	<p>Es war recht gut möglich, gemeinsam zu spielen, A. liess sich gut und ausdauernd auf die mitgebrachte Kugelbahn ein. Wir spielten lange mit dieser, schauten zum Schluss noch zwei Bilderbücher an.</p> <p>Es ergaben sich auch wie erwartet Situationen von Eifersucht. Die Mutter und ich versuchten A. mitzuteilen und zu zeigen, was wir von ihm erwarten und was er nicht tun sollte (z.B. den Bruder schlagen). Die Mutter und ich taten dies auf recht unterschiedliche Weise: die Mutter sehr streng, ich versuchte es auf freundliche Weise, welche das Einfühlungsvermögen von A. ansprechen sollte.</p> <p>Die Mutter spielte auch in einzelnen kürzeren Spielsequenzen allein mit A. zusammen, z.B. wenn der kleine Bruder im Raum herumkrabbelte. Dabei machte sie allerdings sehr viele Vorgaben, war stark bestimmend, so dass es für A. vermutlich eher nicht so eine angenehme Situation war. Einige Male schlug die Mutter mit A. die Hand ein, sagte „Tschagga“ (Give me five-Geste), v.a. wenn ich einen Hinweis machte, dass sie ihm auch etwas Positives sagen solle, wenn sie z.B. überschwänglich mit dem kleinen Bruder umging. Ich war in dieser Hinsicht z.T. recht direktiv (Hinweis, dass sie A. etwas Positives sagen solle).</p>
Beobachtungen	<p>Die Mutter hatte den Termin vergessen.</p> <p>Ich betonte, dass es für mich kein Problem sei, wenn nicht so ganz Ordnung sei. Es war etwas unordentlich im Wohnzimmer, Brötchen, viele Brosamen und eine offene Konfitüre lagen herum. Der kleine Bruder ass immer mal wieder etwas weiter am Brötchen, bewegte sich dabei im Raum umher – so gab es noch mehr Brosamen am Boden.</p> <p>Einmal rief der Vater der Kinder an. Die Mutter sagte, sie könne nichts sagen, da jemand hier sei, sie rufe später zurück.</p> <p>Weitere Beobachtungen sind im Zusammenhang mit den Interpretationen enthalten – siehe Abschnitt unten.</p>
Interpretationen	Am Anfang wirkte die Mutter etwas erschrocken, dass ich kam, sie hatte es nicht erwartet bzw. hatte es vergessen. So hatte sie nicht, wie sonst

	<p>offenbar jeweils üblich, Ordnung gemacht. Vielleicht befürchtete sie jetzt, ich erhalte einen schlechten Eindruck von ihr – möglicherweise ist es wegen der KESB wichtig für sie, einen guten Eindruck zu machen.</p> <p>Der Junge A. zeigte grosses Interesse an der mitgebrachten Kugelbahn, es fiel ihm schwer, zu warten, bis er sie erhielt. Er versuchte, sie selbst schon aus der Tasche zu nehmen und reagierte sehr ungeduldig, als er warten musste. Er stellte die Kugelbahn zuerst seitwärts auf. Die Mutter wollte ihm gleich zeigen, wie er es richtig machen müsse, doch ich versuchte sie davon abzuhalten und sagte, dass es gut für die Kinder sei, wenn sie selbst ausprobieren können, dadurch können sie viel lernen.</p> <p>Auch bei weiteren Spielhandlungen tendierte sie dazu, A. vorzuzeigen und zu sagen, was er machen soll. Dies tat sie sehr rasch, A. hatte keine Zeit, selber etwas auszuprobieren. Wo möglich bremste ich sie, aber z.T. war sie so schnell, dass dies gar nicht möglich war.</p> <p>Am Anfang spielte A. selber mit der Kugelbahn, dann spielten wir auch gemeinsam. Ich hatte 2 Autos und 4 Kugeln mitgebracht – für alle Anwesenden eine Kugel. A. wollte aber alle Kugeln selbst behalten und nicht mit uns teilen. Wir versuchten ihn dazu zu überreden, z.T. nahmen wir sie ihm weg und verteilten sie oder nahmen sie unten von der Kugelbahn weg, nachdem sie runter gerollt waren, und verteilten sie. So ergaben sich ein paar gemeinsame Spielsequenzen, z.B. noch stoppen und dann alle gemeinsam runter rollen lassen, oder A. hielt das Loch zu und öffnete es jeweils für unsere Kugeln. Dem kleinen Bruder gegenüber reagierte A. sehr grob, wenn dieser etwas tat, was ihm nicht passte – z.B. eine Kugel nehmen oder sich an der Kugelbahn festhalten, welche dann umzukippen drohte. Ich versuchte in diesen Situationen A. zu sagen und zeigen, dass er fein mit seinem Bruder umgehen solle, dies war jedoch schlecht möglich. Einerseits da A. in seinem Handeln sehr schnell war, ich hatte keine Gelegenheit, rechtzeitig zu intervenieren, und andererseits da die Mutter dann sehr streng und auch rasch intervenierte, mit ihm schimpfte.</p> <p>Ich betonte verschiedentlich, dass alle Kinder eifersüchtig seien, ein paar mehr und ein paar weniger. Dass ich zu verschiedenen Familien gehe und mich gewöhnt bin, wenn die Kinder nicht nur brav sind, dass das für mich kein Problem ist.</p> <p>Die Mutter scheint eine tiefe Toleranzschwelle zu haben, sie erwartet quasi perfektes Verhalten von A. Möchte er z.B. beim Abschied nicht die Hand geben dann sagt sie ihm sehr streng, er müsse das machen, sie versucht ihn zu zwingen. Ich sagte, es sei nicht schlimm (dann gibt er die Hand halt nicht). Der kleine Bruder gab dann die Hand und die Mutter lobte ihn dafür. Auch sonst lobte sie ihn mehrfach sehr deutlich, z.B. wenn er eine Kugel auf die Kugelbahn legte. A. lobte sie nicht in derselben Art, auf meine Aufforderung hin tat sie es zum Teil. Allerdings deutlich zurückhaltender als gegenüber dem kleinen Bruder. Sie hielt den kleinen Bruder auch recht oft, herzte ihn. A. hatte glaubens keinen Körperkontakt zur Mutter (bin da nicht mehr ganz sicher), setzte sich aber z.T. mir auf den Schoss.</p> <p>Am Schluss schlug ich vor, gemeinsam ein Buch anzuschauen, beide Buben bei der Mutter auf dem Schoss. A. wollte dies nicht akzeptieren, er wollte es ohne den kleinen Bruder anschauen. Wir setzten ihn der Mutter einen Moment auf den Schoss, da versuchte er aber den Bruder wegzudrängen und da wir dies zu verhindern versuchten ging er dann selber wieder weg.</p>
--	--

	<p>Eine Weile schauten wir dann doch gemeinsam, der kleine Bruder sass bei der Mutter auf dem Schoss, A. zwischen der Mutter und mir. Mein Eindruck: Schade – aber aufgrund dessen, dass die KESB involviert ist verständlich - dass die Mutter einen perfekten Eindruck machen möchte und / oder so viel von A. erwartet. Dem kann er nicht entsprechen. Es wäre angemessener, wenn sie etwas toleranter wäre und weniger streng reagieren würde. So wirkte er z.T. eingeschüchtert und kann sich nicht so entfalten. Er muss stark die Vorgaben der Mutter erfüllen. Die Aussage der Mutter beim Telefongespräch wirkte für mich so, als ob sie ein Thema zu besprechen hätten, von dem ich nichts hören darf (ich fragte mich, was sie wohl verheimlichen wollen – da ich ja den Eindruck hatte, dass sie einen möglichst guten Eindruck machen möchte).</p> <p>Ich empfand die Gesamtsituation anstrengend. Ich wollte A. etwas Freiheit lassen, einerseits im Spiel, andererseits weniger strenge Reaktionen bei Fehlverhalten, doch dies war wenig möglich. Ausserdem ware es auch streng, da er absolut nicht teilen wollte – da dran zu bleiben und es weiter zu versuchen. Ich habe aber den Eindruck, dass ich so eher mehr erreichen kann als im Gespräch, in dem die Mutter stets betont, alles sei gut, es gebe momentan keine Probleme, also nichts zu besprechen.</p> <p>Beim Versuch, einen neuen Termin abzumachen, sagte die Mutter, nächsten Freitag gehe es nicht, und auch auf zwei weitere Vorschläge ging sie nicht ein. Wir machten dann ab, dass ich ihr Vorschläge schreiben werde und sie auswählt, was passt. Ich hoffe, dass sie sich noch auf einen letzten, Abschluss-Termin einlässt. In 2 Wochen haben sie Taufe des kleinen Bruders. Das erwähnte sie auch wieder – sie fände besser, wenn wir den Termin erst im Juli machen würden. Mir wäre es aber lieber, mit nicht allzu grossem Abstand und im Juli habe ich nicht gut Zeit. Mit der PAT-Trainerin hat sie offenbar einen Termin in der Nähe des Tauftermins abgemacht (macht sie mit dieser lieber ab?).</p>
<p>Wahrgenommene Atmosphäre</p>	<p>Die Mutter war überrascht dass ich kam und wirkte ein wenig erschrocken, sie hatte offenbar den Termin vergessen. Es war ein bisschen unordentlich im Wohnzimmer, es lagen z.B. Brötchen herum, viele Brosamen und eine offene Konfitüre. Ich betonte aber, dass dies kein Problem für mich sei. Auch bei Verhalten von A., welches sie als negativ einschätzte, reagierte sie sehr heftig. Ich hatte den Eindruck, dass sie dies tat, da sie mir gegenüber ein positives Bild abgeben möchte. Vielleicht ist es aber auch allgemein ihre Art. Für mich selbst war die Spielsituation recht gut. A. ist interessiert und kooperiert auch zum Teil. Allerdings wurde sehr deutlich, dass er nicht gerne teilt, dass er herausgefordert war dadurch, dass wir ich / wir dies von ihm verlangten (ich hatte z.B. absichtlich 4 Kugeln mitgenommen, für jede anwesende Person eine). Dadurch weinte A. zum Teil, lief einmal aus dem Zimmer, aber er beruhigte sich auch wieder und zeigte insgesamt Freude am Spiel.</p>
<p>Weitere Bemerkungen</p>	

	Abschlusstermin 2.7.2019
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rückblick auf den Verlauf: kurze Rückmeldung von mir / Erfragen der Erfahrungen und Meinung der Mutter - Erfahren / nachfragen, ob sie Anregungen hat, was hilfreich(er) gewesen wäre / sein könnte Fragebogen ausfüllen: <ul style="list-style-type: none"> - „Belastende Situationen in der Familie“ - SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu) - Wenn möglich / Zeit: „Familiäre Ressourcen und Belastungen“
Geplante Abweichungen von der ursprünglich geplanten Vorgehensweise	
Überlegungen im Voraus	
Abweichungen von der Planung inkl. Begründung	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die letzte Einheit	
Stellungnahme zur Zielerreichung im Rückblick auf die heutige Einheit	Die Ziele konnten erreicht werden.
Beobachtungen	<p>Die Mutter sagte, für sie sei es gut gewesen. Es gebe nichts, was ich hätte anders machen sollen, sie fand es gut.</p> <p>Das Ausfüllen der Fragebogen war für die Mutter mit der Zeit anstrengend. Zum Teil sind mehrere Fragen ähnlich. Aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten erklärte ich bei vielen Items mündlich, was damit gemeint ist. Dies deckte sich z.T. nicht ganz mit der wörtlichen Formulierung, da ich es etwas umschreiben musste, so dass es die Mutter besser verstehen konnte.</p> <p>Im Gesamtrückblick auf den Verlauf sagte die Mutter auf die Frage, ob die Inhalte / das Besprochene von ihr umgesetzt werden konnte, sie könne viel vom Besprochenen benützen.</p>
Interpretationen	Bei einzelnen Items hatte ich den Eindruck, dass es die Mutter nicht ganz verstand bzw. etwas anders verstand, als es eigentlich gemeint wäre. Z.T. habe ich entsprechende Notizen dazu geschrieben.
Wahrgenommene Atmosphäre	Angenehm. Mit der Zeit ermüdete die Mutter sichtbar.
Weitere Bemerkungen	Heute haben wir v.a. die Fragebogen ausgefüllt. Ergebnisse dazu siehe entsprechende Auswertung.

	<p>Die Mutter sagte, dass sie heftig reagiere, rasch „auf 100“ sei. Ich gab die Anregung, dass sie versuchen könnte, etwas weniger heftig zu reagieren, dass das für A. wahrscheinlich besser wäre. Sie stimmte dem zu, schmunzelte, bestätigte das. Ich wollte gerne heute neben der Auswertung noch eine oder einzelne konkrete Anregungen geben, und tat das bei diesem Thema. Ausserdem versuchte ich den Vorschlag der KESB und der PAT-Trainerin zu unterstützen, die Kinder in die Kita zu schicken. Die Eltern wollen das offensichtlich nicht, ich sprach an, dass es für die Kinder schön sei, in die Kita zu gehen (auch Erfahrungen mit meinen Kindern) und auch dass die KESB ja eigentlich unterstützen wolle – die Mutter hat offensichtlich ein negatives Bild von bzw. negative Erfahrungen mit der KESB.</p>
--	--

Allgemeine Erkenntnisse / zu diskutieren:

1. Trainingseinheit

Gemäss Aussagen und Beschreibungen der Mutter ist das Verhalten des Kindes zur Zeit nicht besonders „sozial auffällig“ und die Mutter nicht besonders belastet. Damit ist eigentlich die „Indikation“ des KES gar nicht gegeben. Ich hoffe, dass es sich trotzdem zumindest in gewisser Hinsicht als nützlich für die Mutter erweist.

- Und allenfalls gibt mir diese Erfahrung Hinweise darauf, dass das KES nur in bestimmten Situationen hilfreich bzw. angezeigt ist und in welchen anderen weniger.

Vor 3. Trainingseinheit:

Auftragsklärung: wird als unabdingbar in der Beratung gesehen.

Ist hier etwas speziell, da ich das Training von mir aus angeboten habe und auch durchführen möchte für meine Masterarbeit. Es war nicht ein aktiver Wunsch von der Mutter aus.

Nach Shazer & Berg besteht der Beziehungstyp „BesucherIn“, wenn Klientin kein Problem und kein Anliegen hat. In diesem Fall soll keine Beratung stattfinden.

Kernbotschaft betreffend Auftragsklärung: nicht anfangen, an Inhalten zu arbeiten, bevor man klaren Auftrag hat / Auftragsmuster geklärt ist.

- Vgl. z.B. 2. Trainingseinheit: Frage nach „wie direktiv“
- Ich schreibe da, dass ich zuwenig Ideen hatte, was man da tun könnte – aus Distanz: mehr nachfragen, das zum Thema machen, detailliert besprechen! Damals suchte ich wohl noch nach übergeordneten Zielen – blöd, dabei geht es doch um schwierige familiäre Alltagssituationen - Chance nicht genutzt!?
- Allg Thema: da die Mutter wenig einbrachte war ich versucht, mehr einzubringen ...
- Gefühl, dass Handeln mehr bringen würde hatte ich schon in der 1. Trainingseinheit!!

Anhang A3

Vergleich und Bewertung der in Frage kommenden Diagnostikinstrumente zur Abklärung der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten

Instrument	Was wird erhoben	Altersbereich	Bewertung	Nutzen / Verwendbarkeit
CBCL 1 ½-5; Child behavior checklist. Elternfragebogen für Klein- und Vorschulkinder	99 Items, 8 Problemskalen: - Emotional reaktives Verhalten - Angst / Depressivität - Körperliche Beschwerden - Rückzugsverhalten - Schlafprobleme - Aufmerksamkeitsprobleme - Aggressivität - Andere Probleme	1 ½-5 Jahre	Nachteile: -nur 3 stufige Antwort-Möglichkeit -veraltetes Aussehen des Fragebogens - viele Items Vorteil: -kann ausgewertet werden, Normen vorhanden -soll in ca. 15 min ausgefüllt werden können	Brauchbar. Von der Aufmachung her wirkt er alt. Vorteil dass es Normen dazu gibt sowie verschiedene Skalen.
SDQ-Deu Fragebogen zu Stärken und Schwächen	25 Items zu 5 Skalen: -emotionale Probleme -Verhaltensprobleme -Hyperaktivität -Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen -Prosoziales Verhalten Gibt eine Follow-Up-Version (nach Intervention)	2-4 J.	Nur 3 Antwortkategorien – nicht sehr aussagekräftig (?). Unterlagen zur Auswertung auf Englisch. Kann online ausgewertet werden. Normen aus Stichprobe ab 5 J. – auf Englisch auch Normen für 2-4 J.	
EBEL-VA Elternfragebogen zur Beschreibung der Entwicklungsbedingungen und der Lebensumwelt von Kindern im Vorschulalter	Entwicklungsbedingungen			Nicht verwenden, zur Abklärung der Entwicklungsbedingungen die Instrumente aus dem KES verwenden
SEAM Social-Emotional Assessment / Evaluation Measure		36-66 Mt.	Nur auf Englisch. Für ältere Kinder. Interessante Bereiche	Nicht geeignet da für ältere Kinder. Gibt es deutsche Version?
Perik, Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag	6 Bereiche sozial-emotionaler Entwicklung / sog. Basiskompetenzen (wesentliche Aspekte von	Etwa ab 3;5 Jahre bis Schuleintritt	Für ältere Kinder, bezogen auf Kindergarten (für dieses jüngere	Die 6 Skalen sind interessant / hilfreich. Evtl. könnten Items

	positiver Entwicklung und Resilienz)		Kind im Familienalltag einige Items nicht geeignet)	herausgenommen und angepasst werden (für Familiensituation)
Attachment Q-Sorts für Mütter	Bindung			Zu sehr auf Bindung bezogen, für das vorliegende Projekt zu wenig passend
VSK Verhaltensskalen im Kindergartenalter	49 Fragen zu Verhaltensproblemen: -Ängstlichkeit -Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit -aggressives Verhalten -Emotionsdisregulation ... und sozial-emotionale Ressourcen -soziale Kompetenz -Emotionswissen / Empathie -Selbstregulation	Ab 3 J.		Nicht geeignet da für ältere Kinder / Normen ab 3 J.

2 Favoriten: Vergleich CBCL – SDQ

	Vorteile	Nachteile	Beide gleich
CBCL	- Mehr Items - Mehr Skalen	- Veraltetes Aussehen - Mehr Items (aufwändiger zum ausfüllen für Mutter)	3stufige Antwortkategorien
SDQ			

Mehr Items ist möglicherweise ein Vorteil, da das Ergebnis vlt aussagekräftiger ist. Andererseits ist es für die Mutter aufwändiger / anstrengender zum ausfüllen.

Ich wähle den SDQ weil

- Es gibt Normen auch von 2-4 J. (entgegen dem VSK)
- Es sind weniger Items als beim CBCL
- Ansprechendere Gestaltung des Fragebogens als CBCL
- Weniger unpassende Items bzw. Formulierungen als CBCL
- Gemäss Quelle unten auch etwa gleichwertig wie CBCL

Vergleich CBCL und SDQ:

<https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/GetAbstract.py?id=KlasenEtAl2000&n=1>

Anhang A4

Auswertung Diagnostik

Inhalt

1	Auswertung Diagnostik vor Beginn des KES-Trainingsprogramms	61
1.1	Ergebnisse SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4)	61
1.2	Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“	62
1.3	Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“	62
1.4	Leitfadeninterview „Verhaltensanalyse über die Verhaltensschwierigkeiten in der Familie“ 63	
2	Auswertung Diagnostik am Ende des KES-Trainings	63
2.1	SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4).....	63
2.2	Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“	64
2.3	Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“	64
3	Vergleich der Ergebnisse zu Beginn und am Ende des Trainingsprogramms.....	64
3.1	SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4).....	65
3.2	Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“	65
3.2.1	Fragen zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes.....	65
3.2.2	Fragen zur Belastung der Mutter	66
3.2.3	Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“	66

1 Auswertung Diagnostik vor Beginn des KES-Trainingsprogramms

Durchgeführt am 25.3.2019, Alter von A. 2;7 J. (geb. 8.8.2016)

1.1 Ergebnisse SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4)

Unauffällige Werte in den Skalen

- Emotionale Probleme
- Verhaltensprobleme
- Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen
- Prosoziales Verhalten

Grenzwertiges Ergebnis in der Skala

- Hyperaktivität

Sehr homogenes Antwortverhalten innerhalb der einzelnen Skalen.

1.2 Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“

Fragen zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes: in allen Aspekten „wenig auffällig“ / der tiefste Wert angekreuzt

Fragen zur Belastung der Mutter (wie belastend?). Skala 1-10

- In den meisten Aspekten tiefster Wert („wenig belastend“) angekreuzt
- „Wenn das Kind mit anderen spielt“ = Wert 3 (Aussage der Mutter: „Auf dem Spielplatz muss man 4 Augen haben mit 2 Kindern“)
- „Wenn Besuch kommt“ = Wert 4 (Aussage Mutter: „Luusbueb“)

Kommentar:

Die Mutter findet das Verhalten ihres Kindes nicht auffällig (bzw. sie gibt an, dass sie es nicht auffällig findet – ihre Erzählungen im freien Gespräch erwecken einen anderen Eindruck).

Sie ist auch fast nicht belastet vom Verhalten ihres Kindes, ausser in zwei Situationen zeigt sich eine gewisse, wenn auch nicht allzu grosse Belastung: wenn das Kind mit anderen spielt und wenn Besuch kommt. Dabei handelt es sich um soziale Situationen, in welchen das Kind bzw. die Familie mit anderen Personen in näheren Kontakt kommt.

1.3 Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“

Unauffällige Werte in den Skalen

- Hyperaktivität
- Gesundheitliche Beeinträchtigung der Eltern
- Verfügbarkeit sozialer Unterstützung
- Eltern-Kind-Interaktion
- Stimmung des Kindes
- Elterliche Bindung
- Anforderung, die das Kind stellt
- Anpassungsfähigkeit des Kindes
- Akzeptierbarkeit der Eigenheiten und Verhaltensweisen des Kindes

Grenzwertig:

- Depression bei den Eltern
- Zweifel an der elterlichen Kompetenz

Kritische Werte:

- Soziale Isolation
- Beeinträchtigung in der Paarbeziehung
- Persönliche Einschränkung der Eltern infolge der Anforderungen, die das Kind stellt

Kommentar:

Die Items zum Verhalten des Kindes und zu dessen Akzeptanz durch die Mutter, zur Eltern-Kind-Beziehung wie auch zur Verfügbarkeit sozialer Unterstützung zeigen Werte im Normalbereich bzw. im positiven Bereich.

Grenzwertige Ergebnisse gibt es bezüglich allfälliger Depression bei der Mutter sowie Zweifeln an ihrer elterlichen Kompetenz.

Kritisch scheinen v.a. die Beeinträchtigungen bezüglich sozialer Kontakte der Mutter, persönlicher Einschränkung aufgrund der Anforderungen, die das Kind stellt, und Beeinträchtigungen der Paarbeziehung.

Auch gemäss diesem Fragebogen scheint die Mutter durch das Verhalten des Kindes und ihre Beziehung zu ihm nicht belastet zu sein.

Sie scheint aber überdurchschnittlich stark an ihren Kompetenzen als Mutter zu zweifeln, sich schuldig zu fühlen, wenn das Kind „Quatsch“ macht. Die Items zur „Depression bei Eltern“ beziehen sich auf sehr ähnliche Aspekte wie diejenigen zu „Zweifel an der elterlichen Kompetenz“. Es handelt sich also nicht um grundsätzliche Fragen zu einer allfälligen Depression, sondern klar im Zusammenhang mit dem Muttersein und dem entsprechenden Selbstbild.

Am deutlichsten problematisch sind die soziale Isolation, Beeinträchtigung in der Paarbeziehung und die persönliche Einschränkung infolge der Anforderungen, die das Kind stellt.

1.4 Leitfadeninterview „Verhaltensanalyse über die Verhaltensschwierigkeiten in der Familie“

Aus Zeitgründen und weil es für die Mutter anstrengend ist stellte ich nur ausgewählte Fragen. Die Antworten auf diese werden im Folgenden dargestellt:

- Welche Interessen, Hobbys, Vorlieben hat das Kind?

Auto, Sandkasten, Malen, Velo fahren, zu Omi / Opi

- Welche Belohnungen oder Bestrafungen werden eingesetzt?

Gut: „Bravo“, streicheln

Contra: sagen „Nein“, bestrafen: z.B. „Süsses“ darf er dann nicht, z.B. wenn er Fahrzeuge von draussen hinein nimmt, sagt die Mutter er soll es raus tun oder sonst macht sie es

- Welche Erziehungsregeln bestehen?

Aufräumen: Wenn er was gespielt hat soll er wieder aufräumen. Z.T. hilft er, oder wenn er müde ist macht es die Mutter.

2 Auswertung Diagnostik am Ende des KES-Trainings

Durchgeführt am 2.7.2019, Alter von A. 2;10 J. (geb. 8.8.2016)

2.1 SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4)

Unauffällige Werte in den Skalen

- Emotionale Probleme
- Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen
- Prosoziales Verhalten

Grenzwertiges Ergebnis in der Skala

- Verhaltensprobleme – dabei ist zu beachten, dass nur 3 der 5 Items ausgewertet wurden, denn die Auswertungsskala bezieht sich nicht auf den Fragebogen für die jungen Kinder. Die Items „kann gegenüber anderen boshaft sein“ (Wert 0) sowie „verhält sich gegenüber Erwachsenen oft widerwillig“ (Wert 2) wurden nicht einbezogen. Letzterer würde dazu beitragen, dass das Ergebnis als auffällig einzustufen ist.

Auffälliges Ergebnis in der Skala

- Hyperaktivität

2.2 Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“

Beim Erfragen der Auffälligkeiten beim Kind vermischten sich die Aussagen zur Auffälligkeit beim Kind und zur Belastung der Mutter. Sie antwortete z.B., das sei kein Problem für sie. Ich erhielt den Eindruck, dass die Mutter nicht oder kaum differenzierte zwischen den beiden Fragen, wie auffällig sich das Kind in bestimmten Situationen verhalte und wie belastend das für sie als Mutter sei. Aus diesem Grund, da sie fast durchgängig den tiefsten Wert bezüglich Auffälligkeit angab und da es generell viele Fragen sind, stellte ich die separaten Fragen zu ihrer Belastung nicht. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Mutter von eigener Belastung berichtet, wenn sie berichtet, dass das Verhalten ihres Kindes gar nicht auffällig sei.

Ergebnisse zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes: in allen Aspekten „wenig auffällig“ / der tiefste Wert angekreuzt ausser bei der Situation „wenn Besuch kommt“ Wert 3 (auf der Skala von 1 bis 10).

Kommentar:

Auch am Ende des Trainingsprogramms findet die Mutter das Verhalten ihres Kindes nicht auffällig. Explizit zu ihrer Belastung können leider keine Aussagen gemacht werden, da aufgrund der vielen Items in den Fragebogen die separaten Fragen zu ihrer Belastung nicht gestellt wurden.

2.3 Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“

Leider konnte am Ende das Trainingsprogramms der Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“ nicht mehr verwendet werden. Für die Mutter war es eine Überforderung, so zahlreiche Fragen zu beantworten. Rückblickend ist dies sehr schade, dass der Fragebogen weitere Informationen für die Evaluation und die Überprüfung der Zielerreichung liefern würde. Die zeitlichen Ressourcen und insbesondere die persönlichen Ressourcen der Mutter ermöglichten aber den Einsatz des Fragebogens nicht.

3 Vergleich der Ergebnisse zu Beginn und am Ende des Trainingsprogramms

3.1 SDQ Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu 2-4)

Zeitpunkt	Unauffällige Skalenwerte	Grenzwertige Skalenwerte	Auffällige Skalenwerte
Vor dem Training	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionale Probleme - Verhaltensprobleme - Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen - Prosoziales Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperaktivität 	
Am Ende des Trainings	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionale Probleme - Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen - Prosoziales Verhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensprobleme 	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperaktivität

3.2 Fragebogen „Belastende Situationen in der Familie“

3.2.1 Fragen zur Auffälligkeit des Verhaltens des Kindes

Zeitpunkt	Skalenwert = 0 „wenig auffällig“	Anderer Skalenwert:
Vor dem Training	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn das Kind spielt - Wenn das Kind mit anderen spielt - Bei den Mahlzeiten - Beim An- und Ausziehen - Beim Waschen und Baden - Wenn Sie telefonieren - Beim Fernsehen - Wenn Besuch kommt - Wenn Sie andere besuchen - In der Öffentlichkeit - Wenn die Mutter zuhause beschäftigt ist - Wenn der Vater zuhause ist - Wenn das Kind etwas erledigen soll - Beim Zubettgehen - Beim Autofahren 	
Am Ende des Trainings	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn das Kind spielt - Wenn das Kind mit anderen spielt - Bei den Mahlzeiten - Beim An- und Ausziehen - Beim Waschen und Baden 	Wert 3: „wenn Besuch kommt“

	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie telefonieren - Beim Fernsehen - Wenn Sie andere besuchen - In der Öffentlichkeit - Wenn die Mutter zuhause beschäftigt ist - Wenn der Vater zuhause ist - Wenn das Kind etwas erledigen soll - Beim Zubettgehen - Beim Autofahren 	
--	--	--

3.2.2 Fragen zur Belastung der Mutter

Zeitpunkt	Skalenwert = 0 „wenig belastend“	Anderer Skalenwert:
Vor dem Training	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn das Kind spielt - Bei den Mahlzeiten - Beim An- und Ausziehen - Beim Waschen und Baden - Wenn Sie telefonieren - Beim Fernsehen - Wenn Sie andere besuchen - In der Öffentlichkeit - Wenn die Mutter zuhause beschäftigt ist - Wenn der Vater zuhause ist - Wenn das Kind etwas erledigen soll - Beim Zubettgehen - Beim Autofahren 	<p>Wert 3: „Wenn das Kind mit anderen spielt“</p> <p>Wert 4: „Wenn Besuch kommt“</p>
Am Ende des Trainings	Wurde nicht erfragt	

3.2.3 Fragebogen „Familiäre Ressourcen und Belastungen“

Zeitpunkt	Unauffällige Skalenwerte	Grenzwertige Skalenwerte	kritische Skalenwerte
Vor dem Training	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperaktivität - Gesundheitliche Beeinträchtigung der Eltern - Verfügbarkeit sozialer Unterstützung - Eltern-Kind-Interaktion - Stimmung des Kindes - Elterliche Bindung 	<ul style="list-style-type: none"> - Depression bei den Eltern - Zweifel an der elterlichen Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Isolation - Beeinträchtigung in der Partnerschaft - Persönliche Einschränkung der Eltern infolge der Anforderungen, die das Kind stellt

	<ul style="list-style-type: none"> - Anforderung, die das Kind stellt - Anpassungsfähigkeit des Kindes - Akzeptierbarkeit der Eigenheiten und Verhaltensweisen des Kindes 		
Am Ende des Trainings	Nicht erhoben		

Anhang A5

Auswertung „Einschätzungszug zur Nützlichkei des Trainings“

Anmerkungen

- Die „Einschätzungszug zur Nützlichkei“ des Trainings sollten von der Mutter und der KES-Trainerin jeweils am Beginn und am Ende jeder Trainingseinheit ausgefüllt. Nachfolgend sind die Ergebnisse für die sechs Trainingstermine dargestellt.
- Die Nummern geben an, aus welcher Trainingseinheit die Rückmeldung stammt. Da diese Auswertungsform oder einzelne Fragen nicht immer passten bzw. erfragt werden konnten sind nicht alle Angaben vorhanden, was an den fehlenden Zahlen ersichtlich wird.
- Mit x bezeichnet sind die Einschätzungen mit Rückblick auf das gesamte Training, welche beim letzten Treffen erfragt bzw. eingeschätzt wurden.
- Die Einschätzung im Rückblick auf die letzte Einheit erwies sich als schwierig und ist kaum vorhanden. Dies liegt an verschiedenen Gründen wie dass die Hausaufgaben nicht gelöst wurden, dass grosse Abstände zwischen den Trainingseinheiten lagen, dass in den Gesprächen selbst kaum konkrete Ziele gesetzt werden konnten.

Einschätzungszug zur Nützlichkei des Trainings ausgefüllt durch die Mutter

	ja	eher ja	eher nein	nein
Die Inhalte sind gut verständlich	2, 3	4, 5 x		
Die Inhalte sind nützlich für den Erziehungsalltag	2, 4, 5 x	3		
Die Inhalte können von den Eltern umgesetzt werden	4, 5 x	2, 3		
Die Ziele der Einheit konnten erreicht werden	2, 4, 5	x		
Im Rückblick auszufüllen zu Beginn der nächsten Trainingseinheit:				
Die Inhalte konnten von den Eltern umgesetzt werden	2			
Die Wochenaufgaben wurden gelöst				
Die Ziele der Einheit konnten erreicht werden				

Einschätzungszug zur Nützlichkei des Trainings ausgefüllt durch die Trainerin

	ja	eher ja	eher nein	nein
Die Inhalte sind gut verständlich	2, 4, 5	6 x		
Die Inhalte sind nützlich für den Erziehungsalltag	4, 5, 6 x	2,		
Die Inhalte können von den Eltern umgesetzt werden		2, 4, 5	6 x	
Die Ziele der Einheit konnten erreicht werden	2 z.T., 4	5, 6	x	2 z.T.
Im Rückblick auszufüllen zu Beginn der nächsten Trainingseinheit:				
Die Inhalte konnten von den Eltern umgesetzt werden				
Die Wochen-aufgaben wurden gelöst				
Die Ziele der Einheit konnten erreicht werden				